

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mit Leichter Sprache Lesen und Verstehen

Übersetzung des Deutschlehrmittels

für die Schülerinnen und Schüler der

3. Sprachheilklasse

Eingereicht von: Ramona Kohler

Begleitung: Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner

Datum der Abgabe: 13. Juni 2019

Abstract

Obwohl aktuelle Lehrmittel Differenzierungsmöglichkeiten anbieten, bleibt eine Passung für Schülerinnen und Schüler mit Leseeinschränkungen und Sprachverarbeitungsproblemen oft aus. Viele Lehrmittel sind im sonderpädagogischen Kontext nur eingeschränkt umsetzbar. Um das Deutschlehrmittel der 3. Sprachheilklasse zugänglich zu machen, wurden Kapitel anhand des Konzeptes der Leichten Sprache übersetzt. Die praktische Erprobung des Produktes steht im Zentrum. Die Unterrichtssequenzen wurden durch teilnehmende Beobachtung, Interviews mit den Schülerinnen und Schülern und einem Fragebogen mit der Schulleitung der Sprachheilschule evaluiert. Der Einsatz des Konzeptes Leichte Sprache für Schülerinnen und Schüler der 3. Sprachheilklasse zeigte eine positive Kompetenzentwicklung. Mit einem abschliessenden Ausblick entsteht eine mögliche Vision zum Einsatz des Produktes in der Sonderpädagogik.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Persönliche Begründung der Themenwahl	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz.....	6
1.3	Fragestellung.....	7
1.4	Zielsetzung.....	7
2	Leseverständnis im Kontext einer Sprachbehinderung.....	9
2.1	Die Bedeutung von Lesen.....	9
2.1.1	Was heisst Leseverständnis?	9
2.1.2	Entwicklungsmodell zum Schriftspracherwerb	9
2.1.3	Aufbau der Lesekompetenz.....	10
2.2	Die ungestörte Sprachentwicklung.....	11
2.2.1	Grammatikalische Sprachentwicklung in der Sprache Deutsch	12
2.3	Was bedeutet Sprachbehinderung?	14
2.3.1	Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES).....	14
2.3.2	Weitere Störungsbilder	16
2.4	Welche Lücken entstehen?.....	17
3	Leichte Sprache als Niveaueinpassung zum Lesen und Verstehen	19
3.1	Was ist Leichte Sprache?	19
3.2	Warum braucht es leichte Sprache?	19
3.3	Kritische Gedanken und Grenzen der Leichten Sprache	20
3.4	Leichte Sprache in der Schweiz.....	21
3.5	Regelwerke	22
3.6	Übersetzung in die Leichte Sprache.....	22
4	Projektplanung	28
4.1	Entwicklungsziel	28
4.2	Grundsätzliche Entscheidungen.....	28
4.2.1	Warum Leichte Sprache?	28
4.2.2	Wie kann Leichte Sprache helfen?	29
4.2.3	Auswahl des Lehrmittels.....	30

4.2.4	Untersuchungsgruppe	30
4.2.5	Voraussetzungen der 3. Sprachheilklasse	31
4.2.6	Umsetzung im Unterricht	31
4.3	Überlegung zum Forschungsvorgehen.....	32
4.3.1	Entwicklungsarbeit	33
4.3.2	Forschertagebuch	33
4.3.3	Teilnehmende Beobachtung.....	34
4.3.4	Interview	34
4.3.5	Fragebogen.....	34
4.3.6	Gütekriterien	35
4.4	Produktgestaltung.....	35
4.5	Formen der Evaluation.....	36
4.5.1	Qualitative Inhaltsanalyse.....	36
4.5.2	Wörtliche Transkription.....	36
5	Produkt – praktische Umsetzung	37
5.1.	Kapitel Astrid Lindgren.....	37
5.1.1	Übersetzung am Beispiel des Textes «Michel und seine Streiche»	37
5.1.2	Exemplarisches Beispiel der Umsetzung am Kapitel «Astrid Lindgren».....	38
5.2	Einblicke in die weiteren Kapitel.....	40
5.3	Schwierigkeiten und Handlungsalternativen	42
6	Resümee des Prozesses.....	44
6.1	Prozessevaluation zum Kapitel «Astrid Lindgren»	44
6.1.1	Aufbau des Beobachtungsbogens	44
6.1.2	Evaluation der teilnehmenden Beobachtung «Astrid Lindgren».....	45
6.1.3	Fazit der teilnehmenden Beobachtung «Astrid Lindgren»	47
6.2	Auswertung der teilnehmenden Beobachtung des gesamten Prozesses	49
6.2.1	Evaluation der teilnehmenden Beobachtung	49
6.2.2	Fazit der teilnehmende Beobachtung der weiteren Kapitel.....	51
6.3	Evaluation der Interviews mit zwei Schülerinnen und Schüler.....	52
6.3.1	Begründung der Auswahl der Schüler/innen	52
6.3.2	Aufbau des Interviews	52

6.3.3	Antworten der Schülerinnen und Schüler	53
6.3.4	Fazit.....	54
6.4	Evaluation des Interviews mit der Schulleitung der Sprachheilschule mittels eines Fragebogens	55
6.4.1	Begründung des Einsatzes eines Fragebogen für das Interview mit der Schulleitung ...	55
6.4.2	Aufbau Fragebogen.....	55
6.4.3	Antworten der Schulleitung.....	55
6.4.4	Fazit.....	56
6.5	Beantwortung der Fragestellung	56
6.6	Konsequenzen und Ausblick.....	57
6.7	Übergang Leichte Sprache – Einfache Sprache – Standardsprache.....	58
6.8	Ausblick Lehrmittel in der Sonderpädagogik.....	59
7	Literatur	62
8	Abbildung- und Tabellenverzeichnis	65
8.1	Abbildungsverzeichnis	65
8.2	Tabellenverzeichnis	65
9	Anhang	66

1 Einleitung

1.1 *Persönliche Begründung der Themenwahl*

Die Sprachheilschule orientiert sich am kantonalen Lehrplan. Im Lehrplan werden zu erreichende Kompetenzen aufgeführt und Lehrmittel dazu empfohlen. Im Fachbereich Deutsch liegen für die 3. Klasse zwei verschiedene Lehrmittel zur Auswahl. Die Lehrmittel entsprechen der Lebenswelt der Kinder und sind thematisch auf deren Interesse aufgebaut. Jedoch berücksichtigen diese Lehrmittel wenig die unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und man findet wenig Anknüpfungspunkte für die Sonderpädagogik.

Die jeweiligen Schülerbücher enthalten Texte oder Bilder. Sie werden von Jahr zu Jahr weitergegeben. Im Arbeitsheft und auf den zusätzlichen Arbeitsblättern werden die Aufgaben zu den jeweiligen Themenseiten im Buch schriftlich bearbeitet. Im Lehrerkommentar werden Differenzierungsvorschläge zum vorliegenden Material aufgelistet. Allerdings liegen die Vorschläge vorwiegend auf dem Variieren der Aufgabenstellung und des Endprodukts. Das Grundmaterial wird in seinem Layout, der Textlänge oder der Schriftgrösse nicht in unterschiedlichen Versionen angeboten. Allerdings gibt es zusätzlich einen DaZ (Deutsch als Zweitsprache) - Kommentar. Dieser gibt Hinweise darauf, wie man mit fremdsprachigen Kindern die Aufgaben bearbeiten kann. Dass es aber neben den fremdsprachigen Kindern auch Kinder mit unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt, wird nur wenig beachtet.

Da sich die Autorin in ihrem Arbeitsalltag immer wieder mit diesen Problemen konfrontiert sieht, war dies der Anstoss für die Themenwahl.

1.2 *Heilpädagogische Relevanz*

Nach der Sichtung des Deutsch-Lehrmittels zeigte sich, dass dieses zu anspruchsvoll sein wird für die Kinder der 3. Klasse der Sprachheilschule. Das Schülerbuch und das Arbeitsheft interagieren miteinander und bauen aufeinander auf. Die beiden Bücher müssen parallel verwendet werden. Da das Schülerbuch jedes Jahr weitergegeben wird, ist es nicht möglich, in Texten wichtige Informationen zu markieren. Zudem sind die Schriftgrösse und der Zeilenabstand zu klein für schwache Leser und Leserinnen und die Texte zu komplex. Die Lesetexte sind von Bildern umgeben und die Absätze hüpfen auf einer Seite hin und her. Obwohl das Layout und die Bilder sehr ansprechend für Kinder sind, eignen sie sich für die Schülerinnen und Schüler der 3. Sprachheilklassen als Texthintergrund nicht. Bilder oder farbige Hintergründe verringern den Kontrast der Schrift und das Lesen wird anspruchsvoll und anstrengend. Neben diesen layoutbedingten Schwierigkeiten für Kinder mit Leseeinschränkungen, beinhalten die Texte oft lange Sätze, Worttrennungen am Zeilenende oder verschachtelte Nebensätze. Es wird deutlich, dass die Kompetenzen und Anforderungen des Lehrmittels weit über den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler liegen. Es finden sich kaum Anknüpfungspunkte, welche den

Schülerinnen und Schüler ermöglichen, die Anforderungen des Lehrmittels, anhand ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erreichen und somit die dazugehörige Kompetenz aufzubauen.

Die Autorin hat den Anspruch an Lehrmittel, dass sie von unterschiedlichen Kindern mit verschiedenen Lernvoraussetzungen bearbeitet werden können. Das aktuelle Lehrmittel im Fach Deutsch ist schlichtweg zu anspruchsvoll und auch kleine Anpassungen würden den Kindern immer noch nicht zum Bearbeiten verhelfen. Der Autorin ist aufgefallen, dass es Lehrpersonen gibt, welche das Lehrmittel aus diesen genannten Gründen nicht nutzen und auf anderes Material zurückgreifen. Das Material wird aus diversen Lehrmitteln und Arbeitsheften zusammenkopiert.

An der HfH ist die Autorin auf die Leichte Sprache aufmerksam geworden und obwohl diese Sprachvarietät vor allem in der Erwachsenenwelt oder ab der Oberstufe¹ angewendet wird, könnte sich die Autorin die Leichte Sprache auch für Kinder mit Leseeinschränkungen auf unteren Schulstufen vorstellen. Deshalb möchte die Autorin herausfinden, ob die Übersetzung in Leichte Sprache den Kindern der 3. Sprachheilklassen, das Lesen und Verstehen von Aufgaben und Texten im Lehrmittel erleichtert, und dadurch ihre Teilhabe am Unterricht gesteigert wird. Die Vision ist, dass alle Kinder einer Klasse ein Thema gemeinsam bearbeiten können und dass das Lehrmittel Rücksicht auf die unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen der Kinder nimmt. Die Anwendung der Leichten Sprache in einem Sprach-Lehrmittel könnte nicht nur in Sprachheilschulen angewendet werden, sondern würde auch der Heterogenität in Regelklassen gerecht werden.

1.3 Fragestellung

- Erleichtert die Leichte Sprache den Kindern der 3. Sprachheilklassen das Lesen und Verstehen von Aufgaben und Texten?
- Ist durch die Anpassung ein Zuwachs in der Teilhabe am Unterricht beobachtbar?

1.4 Zielsetzung

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, ausgewählte Kapitel, aus dem Lehrmittel „Sprachstarken 3“ in Leichter Sprache zu übersetzen (vgl. Sprachbuch S. 4-51)², um sie Kindern mit Leseeinschränkungen und Sprachverarbeitungsproblemen zugänglich zu machen.

Es wird beobachtet, wie die Leichte Sprache das Lesen von Texten und das Bearbeiten der Aufgaben erleichtert. Die Texte und Aufgaben, sowie das Layout werden anhand der Regeln der Leichten Sprache übersetzt und umgestaltet. Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu jedem Kapitel eine Broschüre in Leichter Sprache. Die Broschüre beinhaltet die Texte und Bilder aus dem Sprachbuch und

¹ Walt, M. (2018). *Lehrmittel in der Sonderpädagogik*. ilz.fokus Nr. 6. Rapperswil: Interkantonale Lehrmittelzentrale ilz. S. 6

² Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). *Die Sprachstarken: Deutsch für die Primarschule 3. Klasse, Sprachbuch*. Zug: Klett und Balmer.

Aufträge und Aufgaben aus dem Arbeitsheft. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in der Broschüre zusätzlich die Möglichkeit in den Texten Wörter, Sätze oder Aussagen zu markieren. Am Inhalt und den Aufgabenstellungen wird nichts verändert. Die Sprachheilschülerinnen und -schüler lösen die gleichen Aufgaben wie andere Kinder in der 3. Klasse. Neben den sprachlichen Inhalten sollen die Sprachheilschul-Kinder Aufgabenformate und Arbeitstechniken genauso kennenlernen und bearbeiten wie die Regelschülerinnen und -schüler.

2 Leseverständnis im Kontext einer Sprachbehinderung

Auf den nachfolgenden Seiten wird beschrieben was Leseverständnis bedeutet und welche Prozesse daran beteiligt sind. Anhand der ungestörten Sprachentwicklung wird aufgezeigt, wie sich das Sprechen und das Sprachverständnis entwickelt. Anschliessend werden Lücken, welche durch eine spezifische Sprachentwicklungsstörung entstehen, aufgezeigt. Die Literatur zum Leseverständnis und der Sprachentwicklung ist sehr umfangreich. Die nachfolgende theoretische Aufarbeitung bezieht sich auf die Versuchsgruppe und die Fragestellung.

2.1 Die Bedeutung von Lesen

Lesen ist in unserer Informationsgesellschaft und der Wissenskultur ein elementarer Bestandteil des Lernens. Als zentrale Kulturtechnik ist Lesen eine Voraussetzung für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben sowie für die Ausbildung und den Beruf. Obwohl man annahm, dass die Digitalisierung die Bedeutung der Lektüre schmälert und die Welt der Bilder die Schrift ablöst, ist dies bis heute nicht der Fall. Die Digitalisierung beschleunigt und intensiviert die Wichtigkeit der Lektüre. Immer schneller müssen Informationen aufgenommen, verarbeitet und gespeichert werden. Somit ist die Lesekompetenz eine wichtige Basisqualifikation unserer Gesellschaft (Hurrelmann, 2007, S. 18/19).

2.1.1 Was heisst Leseverständnis?

Leseverständnis ist das verstehende Lesen. Der Begriff Leseverständnis bezeichnet die Fähigkeit und die Prozesse um Textinhalte zu rekonstruieren. Dabei liegt das Augenmerk auf den unterschiedlich ablaufenden Teilprozessen beim Lesen. Man unterscheidet zwischen den Prozessen auf der Wort-, Satz- und Textebene (Lenhard, 2013, S. 46). Das Leseverständnis ist, neben den Lesefertigkeiten, ein Teil der Lesekompetenz. Zusammengefasst sind die Lesefertigkeiten die technischen Komponenten (Buchstaben in Laute übersetzen, Buchstaben zu Wörtern zusammenhängen, etc.) des Lesens und im Leseverständnis steht die Sinnentnahme in Zentrum.

2.1.2 Entwicklungsmodell zum Schriftspracherwerb

Bereits in den 1980er Jahren betonte Frith (1986), dass der Schriftspracherwerb keine lineare Entwicklung ist. Laufend wird das sprachlich-kognitive System umstrukturiert. Dabei lassen sich unterschiedliche Phasen beobachten, in denen sich die Kinder von unterschiedlichen Strategien lenken lassen. Für den deutschsprachigen Raum gibt es zahlreiche Entwicklungsmodelle, welche in diesen Grundzügen übereinstimmen. Ihr zentraler Fokus liegt auf der kontextfreien Verarbeitung von Wörtern, das heisst, die Fähigkeit einzelne Wörter lesen und schreiben zu können (Mayer, 2013, S. 22).

Frith (1986) teilt die Leseentwicklung in drei dominante Strategien, welche durchlaufen werden. Während anfangs, mit der *logografischen Strategie*, Worte oft anhand der Anfangsbuchstaben oder visueller Merkmale erlesen werden, beginnen die Kinder mit der *alphabetischen Strategien* sich an den Lauten zu orientieren. Es wird erkannt, dass jedes Graphem einem Lautwert bzw. einem Phonem

entspricht. Die komplexe lautliche Analyse und das Buchstabieren fordern anfangs die gesamte Konzentration, sodass für den Inhalt keine Kapazität bleibt. In der Leseentwicklung wird dieser Stufe ein grosser Wert zugeschrieben. Sie gilt als Schlüsselfunktion und muss trainiert und gefestigt werden. Sobald das Prinzip der Synthese verstanden ist, spricht man von der *orthografischen Strategie*. Dabei wird beim Lesen eine immer grössere Segmentierung vorgenommen und dadurch gewinnt der Lesefluss an Geschwindigkeit. So müssen häufig vorkommende Silben, Anfangs- oder Endmorpheme, Signalgruppen und häufig vorkommende Wörter nicht mehr erlesen werden, sondern werden als Sichtwortschatz verankert, visuell direkt erfasst. Dann kann die Ausgestaltung der Lesekompetenz auf der Satz- und Textebene stattfinden (Hoppe & Schwenke, 2013, S. 9/10).

2.1.3 Aufbau der Lesekompetenz

Sobald nicht mehr das Wort im Zentrum steht, sondern Sätze oder Text, werden vom Leser/in Fertigkeiten verlangt, welche über das reine Dekodieren hinaus gehen. So müssen Intentionen, Stimmungen und Gefühle gedeutet und implizite Informationen erkannt werden. Im Mehrebenenmodell vom Rosebrock und Nix (2015, S. 15) wird aufgezeigt wie unterschiedliche Ebenen miteinander interagieren.

Beginnend mit der Prozessebene, welche vor allem die kognitiven Prozesse des Lesens beschreibt, haben auch die personalen Zusammenhänge der Subjektebene und die Lesesozialisation, wie in der sozialen Ebene betrachtet, einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Lesekompetenz der Kinder. Diese einzelnen Ebenen laufen nicht nacheinander ab, sondern interagieren permanent miteinander. Das Mehrebenenmodell von Rosebrock und Nix (2015, S. 15) zeigt alle Prozesse und Teilleistungen auf, welche zu einer umfassenden Lesekompetenz gehören.

Abbildung 1: Mehrebenenmodell (Rosebrock & Nix, 2015, S. 15)

So sind neben den allgemeinen kognitiven Voraussetzungen des Lesers oder der Leserin, die so genannten *hierarchieniederen Prozesse*, von grosser Bedeutung. Diese Prozesse befassen sich mit dem Entschlüsseln von Wörtern oder Syntax, dem Verbinden von Sätzen und Satzteilen durch Konjunktionen und dem Entnehmen von Wortbeziehung. Auf *hoher Hierarchieebene* werden diese Aspekte in Verbindung mit dem eigenen Vorwissen kombiniert. Dabei spielen auch die Selbstregulation und die Inferenzbildung eine grosse Rolle. Schliesslich entsteht das sogenannte Repräsentationsmodell, welches durch eigenes Vorwissen und Schlussfolgern, eine in eigenen Worten verfasste Zusammenfassung über den Textinhalt darstellt (Lenhard, 2013, S. 14/15).

Daraus lässt sich zusammenfassen, dass Informationen aus Sätzen miteinander interagierten und mit persönlichen Vorerfahrungen oder Vorinformationen aus dem Text in Beziehung gesetzt werden. Anhand verschiedenen Einzelinformationen und deren Integration, Propositionsanalyse genannt, werden mit allen elementaren Textaussagen aus einem Satz „Bilder“ von Situationen und Gesamtzuständen konstruiert (Klicpera et al., 2017, S. 69/70). Weitere Faktoren, welche Einfluss auf das Leseverstehen haben, sind einerseits soziokulturelle Merkmale, aber auch kognitive Grundfertigkeiten und intrinsische Lesemotivation (Lenhard, 2013, S. 35). Zudem wird in Rosebrock et al. hervorgehoben, dass die Leseflüssigkeit, als eigenständiger Bestandteil der Lesekompetenz, als wichtige Voraussetzung für das Leseverständnis gilt. Zu langsame Leser haben oft die Schwierigkeit, den Sinn des Gelesenen zu erfassen, da das Arbeitsgedächtnis die Inhalte nicht sehr lange speichern kann (Rosebrock et al., 2016, S. 18).

2.2 Die ungestörte Sprachentwicklung

„Die Sprache ist zentral für das menschliche Leben“ (Grimm, 2012, S 15).

Der Spracherwerb bezeichnet einen dauerhaften Prozess (Schöler & Welling, 2007, S. 11). An der Sprachentwicklung sind auch die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung beteiligt. Sobald ein Kind in die Welt der Wörter eintaucht, verschmelzen diese Entwicklungsstränge miteinander. Zudem ist die Sprache das Instrument, welches uns ermöglicht soziale Beziehungen aufzubauen und mit anderen in Kontakt zu treten (Brügge & Mohs, 2013, S. 9).

Neugeborene machen bereits im Mutterleib erste Spracherfahrungen. Durch die Sprache der Umgebung, aber vor allem durch das Hören der Sprache der Mutter, entsteht bereits pränatal ein Gefühl für Prosodie. Neugeborene bevorzugen deshalb nach der Geburt Geräusche, Töne und Stimmen, welche ihnen vertraut sind. Der Stimmapparat ist nach der Geburt voll ausgebildet, sodass der Säugling diesen zum Schreien benutzen kann. Die früheste Phase des Lauterwerbs ist durch wiederholte quasi-vokalische Laute gekennzeichnet und später kommen konsonantenähnliche Gurr-laute dazu. Der Säugling beginnt zunehmend mit der Sprache zu experimentieren, indem er Stimmhöhe, Stimmlautstärke und Stimmklang variiert. Später kommt das Babbling hinzu, wo das Baby bewusst Silben produziert, welche als sprachähnlich wahrgenommen werden, und diese sich wiederholend ausspricht (Schöler & Welling, 2007, S. 20).

Am Ende des ersten Lebensjahres entdecken Kinder die Welt der Wörter (Schöler & Welling, 2007, S. 24). Durch die schemenhaften Repräsentationen und die unvollkommene Kontrolle der artikulatorischen Bewegungsabläufe ist das Kind aber noch nicht in der Lage, alle Wörter zielsprachlich zu produzieren. Obwohl ein Kind durch das Babbling bereits sehr viele Laute bewusst produzieren und aneinanderreihen kann, gelingt es ihm anfänglich noch nicht, die Wortproduktion gezielt zu planen und auszuführen. Das Spiel hat dabei eine wichtige Bedeutung. Das Kind setzt sich im Spiel mit Gegenständen auseinander und durch Mimik, Gestik und Stimmgebung wird eine Beziehung dazu aufgebaut. Nicht nur zu den Gegenständen, sondern auch zu dem Menschen in der Umgebung baut das Baby eine Beziehung auf. Dabei entwickelt sich auch das Sprachverständnis, welches für den Kontakt und Austausch fundamental ist (Brügge & Mohs, 2013, S. 32). Die Kinder machen sich uneingeschüchtert daran, an Gesprächen teilzuhaben und entwickeln Mittel und Wege um zu einer kontrollierten Artikulation zu gelangen. Ab dem vierten Lebensjahr kann ein Kind praktisch alle Laute korrekt aussprechen und auch abstrakte Begriffe, wie beispielsweise Gefühle, werden eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt kommt es häufig noch zu Unterbrechungen im Redefluss, weil die Mundmotorik in der Regel noch nicht so geübt ist, dass sie den vielen Eindrücken und der Gedankenflut gerecht werden kann (Brügge & Mohs, 2013, S. 47).

Für die meisten Kinder ist die Sprachentwicklung mit Beginn der Schulzeit abgeschlossen. Die Kinder können zu dieser Zeit unter anderem Phoneme und Phonemverbindungen in ihrer Sprache vielfältig einsetzen und beherrschen die Prosodie der Muttersprache. Auch der Satzbau ist zu dieser Zeit mehrheitlich korrekt und das Kind kann Dinge der Reihe nach erzählen. Auch entwickelt das Kind eine eigene Meinung und kann abstrakte Begriffe nutzen und hat eine Vorstellung davon.

2.2.1 Grammatikalische Sprachentwicklung in der Sprache Deutsch

Zwischen dem ersten und den vierten Lebensjahr entwickeln die meisten Kinder die Grundlagengrammatik ihrer Muttersprache (Szagun, 2012, S. 63). Zu Beginn produzieren Kindern einzelne Wörter, welche noch keine eigentlichen Wörter darstellen, sondern so genannte wortähnliche Vokalisierung sind (Szagun, 2012, S. 73). Bereits nach einigen Monaten kann das Kind Äusserungen erzeugen, welche der deutschen Sprache entsprechen. Die ersten Wörter stammen aus ihrer unmittelbaren Umgebung. Das können Objekte, Handlungen oder Ereignisse sein. Somit ist der frühe Wortschatz stark durch die Erfahrungswelt geprägt (Szagun, 2012, S. 129). Der Wortschatz baut sich zunehmend auf und ist je nach Kind durch unterschiedliche Verlaufsmuster geprägt. Bei den ersten 50 gelernten Wörtern kommen vorrangig Nomen vor, einige Kinder nutzen aber zu dieser Zeit auch schon Funktionswörter (Szagun, 2012, S. 131/132). Wenn der Wortschatz wächst, sind es zunächst weitere Nomen und Funktionswörter, bis dann schliesslich auch die Verben hinzukommen. Das Kind versteht in dieser Phase viel mehr Wörter, als es selber produzieren kann. Mit ca. 18 Monaten nutzt das Kind Einwortsätze. Diese Wörter haben die Aussagekraft eines Satzes und werden von den Bezugspersonen anhand der unterschiedlichen Mimik, Gestik oder dem Tonfall richtig gedeutet und verstanden. Zu diesem Zeitpunkt nutzen Kinder noch sehr viele Oberbegriffe (z.B. Brumm-Brumm für alle Fahrzeuge), welche zunehmend differenzierter werden. Auch lernt das Kind, den Blickkontakt während sprachlicher Äusserungen aufrechtzuerhalten (Brügge & Mohs, 2013, S. 38).

Im Alter zwischen 17 und 25 Monaten entdeckt das Kind die Zweitwortäusserungen (Szagun, 2012, S. 71). Diese Zweitwortäusserungen haben in der Spracherwerbsliteratur eine grosse Bedeutung. Sie stellen den Beginn der Syntax dar. Die häufigsten Kombinationen bei Zweitwortäusserungen sind im Deutschen Inhaltswörter miteinander oder Inhaltswörter mit Funktionswörtern. Die Wortstellung von Inhaltswörtern und Funktionswörtern ist dabei inkonstant. Durch das Bilden von Zweitwortäusserungen haben Kinder die grammatische Bedeutung erworben. Auch findet man in Zweitwortäusserungen erste Verneinungen und Frageäusserungen. In diesem Zeitraum werden zudem Bilderbücher attraktiv und bekommen für das Kind eine Bedeutung.

Flexionsmorphologie

In der deutschen Sprache müssen die Kinder einige Flexionsparadigmen erlernen (Szagun, 2012, S. 79). Diese Entwicklung findet bei verschiedenen Kindern zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten statt, sodass keine genauen Angaben über das Alter gemacht werden kann.

Als erstes erlernen Kinder die Pluralbildung von Nomen und den Genus der Artikel. Dies geschieht zwischen 18 und 30 Monaten (Szagun, 2012, Tabelle 3.1, S. 71). Später entwickelt sich die Verb- und Kasusmarkierung. Die Kinder lernen zunehmend den Einsatz von Hilfsverben und Modalverben, wobei sie anfänglich vor allem den Infinitiv nutzen. Das schwierigste Paradigma ist die Kasusmarkierung. Hierbei bleibt bis ins Kindergartenalter eine hohe Fehlerquote beobachtbar.

Satzformen

Zweitwortäusserungen entwickeln sich zunehmend zu Mehrwortsätzen. Diese werden nach dem deutschen Satzmuster erstellt. Das Verb spielt hierbei eine besondere Rolle. Anfangs wird das Verb im Infinitiv verwendet. Später nimmt das konjugierte Verb die Zweitstellung im Satz ein oder steht als infinite Form am Satzende (Szagun, 2012, S. 82). Die Kinder entwickeln diese Strategie weiter, indem sie Hilfsverben verwenden und den Infinitiv oder das Partizip an das Satzende setzen. Im dritten und vierten Lebensjahr entwickeln sich viele Arten der Verbindungen von Haupt- und Nebensätzen, indem diese durch Konjunktionen aneinandergereiht werden. Fast zeitgleich wird das Passiv erworben.

Zusammenhänge

Lange bevor Kinder Wörter aussprechen können, verstehen sie diese. Die Anzahl der Wörter, welche Kinder verstehen, und die Anzahl der Wörter, welche sie aussprechen, gehen wie eine Schere auseinander. Das Sprachverständnis ist eine Voraussetzung für die Sprachproduktion, aber nicht die einzige Voraussetzung, um die Sprachproduktion auszulösen (Szagun, 2012, S. 196/197).

Zwischen dem Wortschatzerwerb und dem Grammatikerwerb gibt es einen engen Zusammenhang (Szagun, 2012, S. 198). Dabei geht der Wortschatzerwerb dem Grammatikerwerb voraus und erst wenn der Wortschatz eine gewisse Grösse erreicht hat, tritt der Grammatikerwerb in Gange.

Sprachentwicklung findet nicht isoliert statt, sondern sie wird durch allgemeine kognitive Prozesse gesteuert (Szagun, 2012, S. 203). Wenn ein Kind Objekte wiedererkennen kann, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es diese einem Begriff zuordnen kann. Je besser ein Kind vernetzen kann, desto besser kann es abstrakte Repräsentationen bilden. Die Objektpermanenz, d.h. sich Dinge aus der Umwelt in ihrer Abwesenheit vorstellen zu können, ist ebenfalls eine zentrale Voraussetzung für die

Sprachentwicklung. Eine weitere Grundlage ist das Symbolspiel, wo Objekten eine andere Funktion zugeordnet wird. Dadurch entwickeln die Kinder den Umgang mit Symbolen und Symbole sind die Grundlage sämtlicher Sprachen (Szagun, 2012, S. 203).

Die kognitive Entwicklung hat einen Einfluss auf die Sprache und umgekehrt (Szagun, 2012, S. 204). So können Kinder grammatische Strukturen verstehen, bevor sie diese selber aktiv benutzen und einjährige Kinder können durch sprachliche Benennung schneller Kategorien von Objekten bilden, was die Begriffsbildung stark beeinflusst. Damit sind Kinder von Anfang an sensibel für das Enkodieren und Kategorisieren von Begriffen. Dabei werden Objekte anfangs semantisch und nicht kategorisch geordnet. Die Semantik ist sprachspezifisch und nicht von kognitiven Kategorien gesteuert. Somit hat auch die Inputsprache eine Wirkung auf die Entwicklung der nichtsprachlichen Kognition.

2.3 Was bedeutet Sprachbehinderung?

Eine verzögerte Sprachentwicklung lässt sich dadurch definieren, dass die expressiven und rezeptiven verbalen Fähigkeiten eines Kindes nicht der Altersnorm entsprechen. Somit ist die Definition der Sprachentwicklungsverzögerung auf keine Altersstufe festgelegt (Schöler & Welling, 2007, S. 178).

Kinder, welche in der Sprachentwicklung verzögert sind, nennt man *Late Talkers*. Laut Definition gilt ein Kind als *Late Talker*, wenn es im Alter von zwei Jahren über weniger als 50 Wörter im aktiven Wortschatz verfügt und noch keine Zweiwortäußerungen nutzt (Schöler & Welling, 2007, S. 179). Einem Teil der *Late Talkers* gelingt es, den sprachlichen Rückstand aufzuholen. Diese Kinder werden auch *Late Bloomers*, also *Spätzünder*, genannt. Der andere Teil der *Late Talkers* schafft denn Anschluss an die Norm nicht. Die Theorie, dass *Late Bloomers* tatsächlich den Anschluss schaffen, wird immer wieder angezweifelt.

Sobald Kinder sprachliche Rückstände nicht mehr aufholen können, spricht man von einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES). Diese wird im vierten Lebensjahr oder später diagnostiziert. Es wird immer wieder diskutiert, ob die spezifische Sprachentwicklungsstörung eine zeitliche Verzögerung der Sprachentwicklung ist oder ob es ein Symptom eines qualitativ andersartigen Spracherwerbs ist. Nach neueren Erkenntnissen, geht man davon aus, dass sich Kinder mit SSES durch qualitative Probleme mit der Sprachstruktur auszeichnen, die Verzögerungen und quantitative Defizite im Spracherwerb zur Folge haben (Schöler & Welling, 2007, S. 179).

2.3.1 Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES)

Bei der spezifischen Sprachentwicklungsstörung handelt es sich um eine massive Störung im Sprachlernprozess, wobei der Prozess deutlicher langsamer oder teilweise auch qualitativ anders verläuft als bei der ungestörten Sprachentwicklung (Grimm, 2012, S. 115).

Im Kleinkindalter ist das Unterscheiden von Sprachentwicklungsverzögerung und SSES meist schwierig, da die Folgedefizite erst mit der Zeit sichtbar werden. Für eine Diagnose ist zentral, dass andere Erkrankungen ausgeschlossen werden können (Schöler & Welling, 2007, S. 192). Im Kern ist die SSES ein Störungsbild, bei dem nur die Sprache betroffen ist. Trotzdem kommt es oft zu

Komorbiditäten. Kinder mit SSES sind allgemein Risikokinder beim Schriftspracherwerb. Zudem sind auch immer wieder Komorbiditäten mit ADHS oder anderen Verhaltensauffälligkeiten beobachtbar. Daraus ergeben sich die Annahmen, dass Kinder mit SSES eine Überbelastung der kognitiven Ressourcen erleben oder dass ein Aufmerksamkeitsdefizit eine Sprachstörung auslösen kann. Die Diagnose SSES führt zu einer Homogenität in einem Störungsbild, obwohl es diese nicht gibt (Schöler & Welling, 2007, S. 195). Man muss von grossen intraindividuellen Unterschieden und von verschiedenen Teilbereichen, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschieden stark involviert sind, ausgehen.

Betroffene Leistungsbereiche

Die nachfolgend genannten Leistungsbereiche der Sprachentwicklung können von Kind zu Kind unterschiedlich stark betroffen und ausgeprägt sein.

- Verspätung und Verlangsamung: Kinder mit SSES beginnen später zu sprechen (Schöler & Welling, 2007, S. 196). Dabei fällt auf, dass die betroffenen Kinder im ersten Lebensjahr nur wenig lallen oder babbeln. Neben der sprachlichen Entwicklung ist oft auch beobachtbar, dass die Motorik sich langsamer entwickelt (Brügge & Mohs, 2013, S. 53).
- Auditiv und artikulatorische Auffälligkeit: Man weiss, dass bei diesen Kindern schon früh eine Menge auditiv-rezeptiver und artikulatorisch-produktiver Defizite beobachtbar, und auch später noch in Tests nachweisbar sind. Zum Beispiel können betroffene Kinder auditive Inputs nur eingeschränkt verarbeiten und es bestehen grosse Schwächen in der Lautidentifikation. Weiter ist gut belegt, dass Kinder mit SSES Schwierigkeiten im Bereich des kategorialen Hörens haben. Dazu gehören Defizite in der Prosodie und Artikulationsstörungen (Schöler & Welling, 2007, S. 197). Es fällt auf, dass Kinder sehr oft Laute auslassen, Laute durch andere ersetzen, bei Konsonantenverbindungen einen Konsonanten oder ganze Silben oder Endungen weglassen (Brügge & Mohs, 2013, S. 55/56).
- Sprachverständnis: Es ist auffällig, dass Kinder sich an ihnen bekannten Signalwörter orientieren und Wörter in Aussagen nicht in einen Zusammenhang setzen (Brügge & Mohs, 2013, S. 58).
- Lexikon: Es besteht ein rezeptiv-auditives Defizit in Bezug auf den Wortschatz. So haben sprachentwicklungsgestörte Kinder anfangs nur wenige Wörter und diese werden nur von den Bezugspersonen verstanden. Meist bestehen diese Wörter aus sehr vereinfachten Silbenstrukturen. Weiter lässt sich eine aussergewöhnlich hohe Präsenz von Nomen beobachten und Verben und Adjektive sind nur in begrenzten Mengen vorhanden (Schöler & Welling, 2007, S. 198). Zudem werden oft Oberbegriffe und Umschreibungen genutzt.
- Morphosyntax und Grammatik: Besonders fehlerhaft sind grammatische Morpheme wie Endungen oder Funktionswörter. Die Verbstellung in einem Satz und die dazugehörige Flexionsendung bereitet Mühe. Kinder mit SSES halten aussergewöhnlich lange an der Endstellung des Verbs fest. Äusserungen eines Kindes mit SSES sind im Allgemeinen einfacher strukturiert und kürzer als bei Gleichaltrigen. Gleichzeitig entdecken sprachunauffällige Kinder zunehmend, dass die unterschiedliche Abfolge von sprachlichen Elementen eine

unterschiedliche Bedeutung einnehmen kann. Verglichen damit sind sprachentwicklungsge-
störte Kinder in diesem Bereich kaum flexibel und verfügen nicht über die grammatisch-mor-
phologische Kompetenz um das Gehörte zu dekodieren (Schöler & Welling, 2007, S.
199/200).

- Schriftspracherwerb: Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung sind Risikokin-
der beim Schriftspracherwerb. Die grösste Schwierigkeit besteht im Lesen. Ein Hauptgrund
dafür könnten die auditive Verarbeitung und herabgesetzte Kapazität der auditiven Merkfähig-
keit sein (Schöler & Welling, 2007, S. 201). Daneben interagieren auch die Bereiche Lexikon,
Morphosyntaktik und Grammatik miteinander und erfordern vom Leser oder der Leserin ein
stetiges Antizipieren, Reflektieren und Rekonstruieren von Aussagen und Sätzen.
- Nachfolgeprobleme: Eine SSES wächst sich nicht aus. Alle bisher genannten Schwierigkeiten
und Einschränkungen bleiben bestehen. Während der Schulzeit können lediglich Strategien
aufgebaut werden, welche dem Kind den Zugang zur Sprache erleichtern. Oft werden zusätz-
lich psycho-soziale Folgeprobleme beobachtet, welche aufgrund der eingeschränkten Kom-
munikationsfähigkeit und den Problemen im schulischen Lernen auftreten (Schöler & Welling,
2007, S. 202).

2.3.2 Weitere Störungsbilder

Die nachfolgend aufgeführten Symptome können je nach Ausprägung sowohl einzeln als auch kombi-
niert mit einer Sprachentwicklungsstörungen auftreten:

- Phonologisch-phonetische Entwicklungsstörung
Bei der phonologisch-phonetische Entwicklungsstörung handelt es sich um Aussprachstörun-
gen im Kindesalter (Schöler & Welling, 2007, S. 213).
- Morphosyntaktische Entwicklungsstörung
Eine morphosyntaktische Entwicklungsstörung liegt dann vor, wenn im Entwicklungsverlauf
die Verarbeitung morphologischer und syntaktischer Strukturen von der Norm abweicht. Es
können sowohl die rezeptiven wie auch die produktiven Fähigkeiten im Bereich der Morpho-
syntax gestört sein. Schwerpunktmässig sind es vor allem Störungen im Flexionsprozess
und/oder in der Grammatik (Schöler & Welling, 2007, S. 232). Oft treten die Bezeichnungen
Agrammatismus, Dysgrammatismus und Dysphasie bei dieser Entwicklungsstörung auf. Die
betroffenen Kinder können weniger komplexe Sätze bilden, sind weniger flexibel bei unter-
schiedlichen Satztypen und Satzkonstruktionen und zeigen deutliche Unsicherheit bei der
Wortstellung.
- Lexikalisch-semantische Entwicklungsstörung
Bei dieser Entwicklungsstörung finden sich Defizite im Wortschatz und der Wortbedeutung.
Der Umfang des produktiven und rezeptiven Wortschatzes ist vermindert (Schöler & Welling,
2007, S. 240).

- **Pragmatische Störung**
Als pragmatische Störungen bezeichnet man die Auffälligkeit in der Sprachverwendung. So sind Gesprächsbeiträge oft unangemessen oder sprunghaft. Diese Störung wird oft in Verbindung mit Autismus gesetzt. Ob es sich aber um eine Unterkategorie einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung oder von Autismus handelt, wird diskutiert (Schöler & Welling, 2007, S. 250).
- **Spezifische Sprachentwicklungsstörung und Mehrsprachigkeit**
Aus den bisher wenigen Studien in diesen Bereichen lassen sich folgende Gemeinsamkeiten ableiten: Probleme im morpho-syntaktischen Bereich gelten in allen Sprachen als zentrales Merkmal, wobei die Ausprägung je nach Sprache verschieden ist. Die Defizite im Erstsprach- und Zweitspracherwerb betreffen bei Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung dieselben Bereiche, die Ausprägung kann aber bei den verschiedenen Sprachen unterschiedlich hoch sein. Mehrsprachige Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung verhalten sich in allen Sprachen wie einsprachige Kinder mit SSES (Schöler & Welling, 2007, S. 256).

2.4 *Welche Lücken entstehen?*

Wenn man die ungestörte Sprachentwicklung und die spezifische Sprachentwicklungsstörung miteinander vergleicht, fallen sehr schnell grosse Unterschiede auf, welche entscheidend für die Arbeit mit den Kindern sind.

Ein Kind mit einer Sprachentwicklungsstörung besitzt im Alter von zwei Jahren ein Wortschatz mit weniger als 50 Wörtern. Dabei handelt es sich vor allem um Nomen und Funktionswörter, welche meist als Einwortäusserungen genutzt werden. Ein Kind, welches die Sprachentwicklung normal durchläuft, produziert in diesem Alter bereits Zweiwortäusserungen, indem es Inhalts- mit Funktionswörter kombiniert. Weiter findet sich bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung eine grosse Präsenz an Nomen. Verben und Adjektive sind nur begrenzt vorhanden. Bei den grammatischen Morphemen wie Endungen und Funktionswörtern findet sich zudem eine grosse Fehlerquote. Während bei der ungestörten Sprachentwicklung das Verb immer eine grössere Rolle einnimmt, und aus den Zweiwortäusserungen zunehmend Mehrwortäusserungen werden, halten Kinder mit SSES sehr lange an der Endstellung des Verbs im Satz fest.

Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung nutzen Äusserungen, welche kurz und einfach strukturiert sind. Sie sind wenig flexibel und können unterschiedlichen Abfolgen nicht unterschiedliche Bedeutungen zuordnen. Neben der Sprachproduktion sind auch das kategoriale Hören, die Prosodie, Artikulation, auditive Verarbeitung und Merkfähigkeit eingeschränkt.

Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung sind Risikokinder für den Schriftspracherwerb. Eine gewisse Wortschatzgrösse ist Voraussetzung und die grammatikalische Entwicklung in Gang zu bringen. Dabei interagieren Wortschatz und Grammatik stets miteinander und wachsen. Eine spezifische Sprachentwicklungsstörung wächst sich nicht aus. Probleme beim schulischen Lernen und die

eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit können im Teenager- und Erwachsenenalter oft zu Folgeproblemen führen (Schöler & Welling, 2007, S. 202).

Zusammengefasst bedeutet das:

- Kinder mit SSES beginnen später zu sprechen.
- Ihr Wortschatz ist deutlich kleiner. Der Wortschatz besteht zur Hauptsache aus Nomen.
- Die auditive Merkspanne ist gering. So können auditive Inputs nur eingeschränkt verarbeitet werden. Zudem fällt die Unterscheidung der auditiven Inputs schwer.
- Artikulationsstörungen sind häufig bei Kindern mit SSES. Dabei werden einzelne Laute falsch artikuliert oder ganze Lautgruppen ausgetauscht.
- Es fällt Kindern mit SSES schwer, grammatische Morpheme zu verstehen und somit inner-sprachlich zu deuten.
- Äusserungen von Kindern mit SSES sind kurz und einfach, teilweise sogar dysgrammatisch. Zudem dominiert die Endstellung des Verbs weit über die übliche Entwicklungsphase hinaus. Dadurch können sie nicht ableiten, dass unterschiedliche Abfolgen von sprachlichen Elementen unterschiedliche Bedeutungen einnehmen können.
- Die kognitiven Ressourcen von Kindern mit SSES sind begrenzt, sodass lange Erklärungen oder Texte nicht verarbeitet und verstanden werden können.
- Kinder mit SSES sind Risikokinder für den Schriftspracherwerb, vor allem im Bereich Lesen. Als zentrale Ursache werden Probleme in der auditiven Verarbeitung vermutet.

Für die Arbeit an einer Sprachheilschule ist es deshalb unerlässlich, eine genaue Übersicht über den sprachlichen Entwicklungsstand und die sprachliche Lernausgangslage des Schülers oder der Schülerin zu erstellen, um daraus individuelle und klassenübergreifende Lernziele abzuleiten (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 22).

3 Leichte Sprache als Niveauanpassung zum Lesen und Verstehen

In diesem Kapitel wird das Konzept Leichte Sprache beschrieben. Einerseits werden theoretische Grundlagen erläutert und andererseits die Situationen in der Schweiz aufgezeigt und kritische Gedanken dazu aufgeführt. Schlussendlich werden die Regeln, welche für den Übersetzungsprozess des Lehrmittels relevant sind, aufgelistet und erörtert.

3.1 Was ist Leichte Sprache?

Leichte Sprache ist eine Varietät des Deutschen und zeichnet sich durch Reduktionen in Satzbau und Wortschatz aus. Die Leichte Sprache gehört nicht zu einer Sprachgemeinschaft und wird ausschließlich in schriftlicher Form verwendet. Sie ist eine geplante Varietät, welche aufgrund von Bedürfnissen einer Adressatenschaft entwickelt wurde. Konkret ist es eine stark vereinfachte Variante des Deutschen, welche das Ziel hat, die Inhalte leicht aufnehmbar und verständlich zu machen (Bredel & Maass, 2016, S. 8). Wie die Gebärdensprache, ist die Leichte Sprache eine Form der barrierefreien Kommunikation.

Das Zielpublikum der Leichten Sprache sind vor allem Menschen mit Leseeinschränkungen und Sprachverarbeitungsproblemen. Diese Adressaten sprechen nicht in Leichter Sprache. Somit richtet sich die Leichte Sprache nicht an Menschen, welche kognitiv oder psychisch beeinträchtigt sind, sondern an all die Menschen, welche zum Beispiel mit Formularen, Gebrauchsanweisungen oder Beipackzetteln überfordert sind. Zu dieser Personengruppe zählen Menschen mit Lernschwierigkeiten, funktionalem Analphabetismus, geringem Bildungsniveau, Sinnesbehinderung, Aphasie, Autismus, Legasthenie, ältere Menschen mit z.B. Demenz und auch Menschen mit Migrationshintergrund.

Um die Standardsprache zu vereinfachen, verzichtet man in der Leichten Sprache auf Nebensätze. Man schreibt in kurzen Sätzen, schreibt einen Satz pro Zeile und nutzt den Wortschatz, der früh gelernt wird. Der wichtigste Grundsatz ist, dass die Standardsprache vereinfacht wird, aber kein falsches Deutsch entsteht. Die Strukturen dürfen nicht ungrammatisch werden (Bredel & Maass, 2016, S. 9).

3.2 Warum braucht es leichte Sprache?

Menschen mit Leseeinschränkungen und Sprachverarbeitungsproblemen wollen und sollen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilnehmen. Der Begriff dazu lautet Teilhabe oder Partizipation. Durch die Übersetzung in Leichte Sprache können die genannten Personengruppen eigenständig Formulare ausfüllen, Anleitungen lesen oder amtliche Briefe verstehen. Weiter können durch die erlangte Teilhabe selbstverstärkende Ressourcen auf vielfältige Weise aktiviert und Selbstbestimmung erlangt werden (Winter, 2014, S. 14). Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten lassen sich vor diesem Hintergrund in folgenden Funktionen umsetzen (Bredel & Maass, 2016, S. 10/11):

1. Partizipationsfunktion: Die Leichte Sprache ermöglicht den Zugriff auf allgemein- und fachsprachliche Texte und ermöglicht den Adressaten die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
2. Lernfunktion: Die Leichte Sprache ermöglicht das Anlegen von Wissensbeständen. Durch einen Text in Leichter Sprache wird einem Teil der Adressaten der Weg zum Standard ermöglicht.
3. Brückenfunktion: Texte in Leichter Sprache stehen immer einem Text in Standardsprache gegenüber und ergänzen dadurch den Ausgangstext. Die Leserschaft hat dann die Möglichkeit, zwischen dem Ausgangstext und dem Text in Leichter Sprache hin- und herzuwechseln.

Für eine gelingende Teilhabe auf all diesen Ebenen muss die Kommunikation und die Arbeitsweise den Bedürfnissen der Menschen mit Leseeinschränkungen und Sprachverarbeitungsproblemen angepasst werden. Teilhabe lässt sich dann verwirklichen, wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten die Bereitschaft zeigen sich anzupassen und wenn, die Gesellschaft bereit ist, auf die Bedürfnisse dieser Menschen einzugehen (Winter, 2014, S. 16).

3.3 Kritische Gedanken und Grenzen der Leichten Sprache

Das Angebot Leichte Sprache impliziert, dass das Zielpublikum nicht in der Lage ist, Texte mit komplexem Zusammenhängen sprachlich zu erfassen. Neben der Möglichkeit der Teilhabe ist Leichte Sprache gleichzeitig eine Zuschreibung. Dies kann dazu führen, dass sich die Adressatenschaft von der Nutzung der Texte in Leichter Sprache distanziert. Auch das Argument, dass sich Leichte Sprache an ganz unterschiedliches Zielpublikum richtet, ist kritisch zu betrachten. Denn die Texte sind immer mit Vorannahmen erstellt, welche sich an das vorgängig festgelegte Zielpublikum richtet. Dadurch kann eine Homogenität im Zielpublikum nicht umgangen werden.

Auch die Übersetzung kann hinterfragt werden. Einerseits besteht die Frage, ob komplexe Texte soweit vereinfacht werden können, dass die Sachzusammenhänge nicht verfälscht werden. Andererseits sind sich die Regelwerke nicht in allen Übersetzungspunkten einig. Nach der Übersetzung werden die Texte von Prüferinnen und Prüfern aus dem Zielpublikum gelesen und überarbeitet. Dabei wird aber nicht evaluiert, ob der tatsächliche Inhalt des Ausgangstextes übermittelt werden kann (Candussi & Fröhlich, 2015, S. 45/46).

Die Leichte Sprache kann nicht alles ausdrücken, was in der Standardsprache ausgedrückt werden kann. Durch die starke Reduktion erhalten die Texte wenig Varianz und müssen oft durch Erklärungen unterbrochen werden. Es ist wichtig, dass die Leichte Sprache immer ein Zusatzangebot neben den standardsprachlichen Texten ist und diese nicht ersetzt (Bredel & Maass, 2016, S. 11).

3.4 Leichte Sprache in der Schweiz

Seit 2002 gibt es in der Schweiz das Gesetz, das die Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen (BehiG) gewährleisten soll. Eine solche Gleichstellung beginnt mit dem Zugang zu Informationen und der Barrierefreiheit in der Kommunikation. Das Behindertengleichstellungsgesetz (151.3)³ hat die Aufgabe, dass Benachteiligungen, welchen Menschen mit Behinderung ausgesetzt sind, verhindert, verringert oder beseitigt werden sollen. Zudem schafft das Gesetz Grundlagen, damit Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilhaben, soziale Kontakte pflegen und eine Erwerbstätigkeit ausführen können (Art. 1).

Weiter wird in der Behindertenrechtskonvention (0.109)⁴, kurz BRK, im Art. 2 definiert, dass Kommunikation zugänglich gemacht und in ergänzender oder alternativer Form angeboten werden soll. Dies gilt für die schriftliche, wie auch gesprochene Form. In Art. 24 wird das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderung genauer erläutert. Zusammengefasst haben Menschen mit Behinderung das Recht auf Bildung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie haben das Recht auf angemessene Vorkehrungen, welche für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden müssen. Auch soll es ihnen ermöglicht werden, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenz zu erwerben. Dazu sind unter Massnahmen alternative Schriften und Mittel und Formate der Kommunikation aufgeführt. Am 15. Mai 2014 ist die BRK in der Schweiz in Kraft getreten.

In der Schweiz sind über 800'000 Menschen von einer geringen Lesekompetenz betroffen. Der Zugang zu Informationen hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr verändert. Immer mehr Informationen sind vor allem in schriftlicher Form erhältlich und über das Internet abrufbar. Auch die neuen Medien (Computer, Tablet oder Smartphone) setzen eine gute Lesekompetenz voraus, was vielen Kindern und Erwachsenen, aufgrund der geringen Lesekompetenz, den Alltag erschwert. So ist die Lese- und Schreibkompetenz eine grundlegende Fähigkeit, damit der Alltag selbständig gemeistert und am sozialen Leben teilgenommen werden kann. Neben der hohen Lesekompetenz ist auch das Vorwissen entscheidend. So muss zum Beispiel beim Lösen eines Zugtickets verstanden werden, was die Abkürzungen oder Bezeichnungen der einzelnen Billette bedeuten (Arn & Baumann, 2016, S. 11).

2014 wurden in der Schweiz die ersten Büros für „Leichte Sprache“ gegründet. In Zürich befindet sich die „Pro Infirmis“ und in Basel das „Büro für leichte Sprache des Wohnwerks“. Die Leichte Sprache wird bisher in der Schweiz vor allem in der Erwachsenenwelt angewendet. Übersetzt werden zum Beispiel amtliche Mitteilungen, Informationsbroschüren, Bedienungsanleitungen oder Beipackzettel von Medikamenten (MyHandicap, 2015).

³ Behindertengleichstellungsgesetz. (Stand 2017). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/201701010000/151.3.pdf>

⁴ Behindertenrechtskonvention. (Stand 2017). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html#a1>

3.5 Regelwerke

Aktuell gibt es drei grosse Regelwerke, welche in Leichter Sprache verfasst sind (Bredel & Maass, 2016, S. 21/22).

- Das Netzwerk Leichte Sprache hat 2009 auf seiner Homepage ein Regelwerk veröffentlicht. Diese wurde in Zusammenarbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt.
- Inclusion Europe veröffentlichte 2009 eine Broschüre mit europäischen Regeln. Darin wird beschrieben wie man Informationen leicht lesbar und verständlich macht. Alle Regeln sind in Leichter Sprache verfasst.
- Das BITV 2.0 stammt aus Deutschland und wurde als Zusatz zum Behindertengleichstellungsgesetz im Jahr 2011 verfasst. Dies ist die erste Nennung der Leichten Sprache in einem Verordnungstext in Deutschland.

Die Regelwerke der Leichten Sprache richten sich nicht an Übersetzer oder Übersetzerinnen. Die Regelwerke selber sind in Leichter Sprache verfasst und helfen beim Erkennen von Texten in Leichter Sprache. Weil es viele Unterschiede zwischen den drei Regelwerken gibt, kommt es aber oft zu Verwirrung und die Regelwerke ermöglichen keine konkrete Handlungsmöglichkeit für Übersetzer oder Übersetzerinnen. Die Rücksprache mit Prüferinnen und Prüfer bzw. der Adressatenschaft ist daher unumgänglich.

3.6 *Übersetzung in die Leichte Sprache*

Wortebene

Die Leichte Sprache nutzt einfache Wörter. Damit sind Wörter gemeint, welche leicht verständlich und allgemein bekannt sind. Auf Fach- und Fremdwörter sollte man weitgehend verzichten.

Ein Wort gilt dann als einfach, wenn es (Bredel & Maass, 2016, S. 74):

- häufig vorkommt,
- aus wenig Wortbausteinen besteht,
- viele Wörter aus einem Wortfeld vertreten kann,
- sowohl mündlich als auch schriftlich verwendet wird,
- stilistisch neutral ist,
- kaum Nebenbedeutungen hat,
- keine Metapher ist,
- zum Kernwortschatz gehört,
- früh gelernt wird

- und bei Sprachabbauprozessen später verlernt wird.

Ob ein Wort häufig vorkommt lässt sich über Duden online⁵ herausfinden. Nach der Eingabe des Wortes, sieht man auf einer Skala, wie häufig das Wort in Gebrauch ist ((Bredel & Maass, 2016, S. 75).

Fremdwörter

Fremdwörter machen dann Sinn, wenn sie zentrale Vertreter eines Wortfeldes sind (z.B. Telefon statt Fernsprecher). Zudem gibt es Texte, welche ein Fremdwort erfordern, obwohl diese nicht den aufgelisteten Regeln entspricht. Dann sollte das Fremdwort erläutert werden (Bredel & Maass, 2016, S. 80).

Eigennamen

Die Verwendung von Eigennamen ist unumgänglich. Eigennamen machen einen Text zugänglich und ermöglichen dem Leser oder der Leserin die Identifikation. Eigennamen (z.B. Ortschaften) dürfen nicht mit dem Mediopunkt (siehe unten) getrennt werden (Bredel & Maass, 2016, S. 87).

geschlechtergerechte Sprache

Auch in der Leichten Sprache ist darauf zu achten. Auf Reihungen wie Leser und Leserinnen sollte man aber verzichten. Es macht oft Sinn, am Anfang eines Textes die Erklärung mit der Verwendung der geschlechtergerechten Sprache anzufügen (Bredel & Maass, 2016, S. 91).

Gleiche Wörter für gleiche Dinge

In der Leichten Sprache ist dieser Grundsatz sehr wichtig. Die Nutzung von Personalpronomen wird nicht empfohlen, da es zu Verwirrung kommen kann (Bredel & Maass, 2016, S. 91).

Mediopunkt oder Bindestrich

Um lange Wörter verständlicher zu machen, kann man das Wort mit einem Mediopunkt oder Bindestrich in die Bestandteile zerlegen. Dabei ist wichtig, dass Regeln nicht fehlerhaft angewendet werden. Der Bindestrich hat in der deutschen Rechtschreibung bereits eine Bedeutung und darf nur dann verwendet werden, wenn er in dieser konkreten Bedeutung als richtig geschrieben gilt. So entspricht zum Beispiel BMX-Fahrrad der deutschen Rechtschreibung, nicht aber Geburts-Datum. Bei diesen Worten kann der Mediopunkt verwendet werden z.B. Geburts-datum. Ab mehr als zwei Bestandteilen eines Wortes, kann der Mediopunkt verwendet werden (Bredel & Maass, 2016, S. 100).

Satzebene

Die wichtigste Regel der Leichten Sprache auf der Satzebene ist, das pro Satz nur eine Aussage verwendet wird. Dabei sollte der Satz, wenn möglich, immer mit dem Subjekt beginnen, gefolgt von dem Prädikat und dann dem Objekt (Bredel & Maass, 2016, S. 152). Nebensätze, Nominalkonstruktionen, Passiv, Konjunktiv und gewisse Tempusformen sind grundsätzlich verboten. Ein Satz gilt als einfach, wenn er (Bredel & Maass, 2016, S. 102):

⁵ <https://www.duden.de/woerterbuch>

- im Verbalstil verfasst ist,
- direkt,
- handlungsorientiert und
- im Hier-und-Jetzt
- auf die gegebene Welt Bezug nimmt.

Vor dem Übersetzen einzelner Sätze ist es wichtig, dass alle Informationen isoliert werden und die Bedeutungsverhältnisse rekonstruiert werden.

Nebensätze

Die Nebensätze haben meist die Aufgabe eine Bedingung oder Folge, welche aus dem Hauptsatz resultiert, aufzuzeigen. Beim Übersetzen in Leichte Sprache kann man aber nicht einfach das Komma durch einen Punkt ersetzen, da dann falsches Deutsch entsteht. In den Fällen wird die Folge als eigenständiger Satz aufgeführt und anschliessend der ursprüngliche Hauptsatz als neuen Satz angefügt.

Nachfolgend ein Beispiel:

Ausgangssatz: Der Himmel wird dunkel, wenn die Sonne untergeht.

falsche Übersetzung: Der Himmel wird dunkel. Wenn die Sonne untergeht.

richtige Übersetzung: Die Sonne geht unter. Dann wird der Himmel dunkel.

In der nachfolgenden Tabelle werden mögliche Ersetzmuster aufgelistet.

Tabelle 1: Übersetzungsmuster Nebensätze (Bredel & Maass, 2016, S. 113)

Bedeutung des Nebensatzes	Standardsprache	Leichte Sprache
konditional (Bedingung)	wenn, falls	Fragesatz oder Aussagesatz mit vielleicht, dann
kausal (Begründung)	weil, da	deshalb oder nämlich
final (Zweck)	damit	deshalb
konsekutiv (Folge)	sodass	→ individuelle Lösung
konzessiv (Erwartungswidrigkeit)	obwohl	trotzdem
temporal (Zeitfolge)	als, während, nachdem, bevor	natürliche Chronologie mit dann-Verknüpfung
adversativ (Gegensatz)	während, anstatt	aber und/oder Verneinung

Passiv

Passivsätze wollten immer in Aktivsätze umgewandelt werden. Dabei ist das Herausfinden des Handlungsträgers von zentraler Bedeutung. Dieser lässt sich meist aus dem Kontext entnehmen, durch eigenes Weltwissen ableiten oder er ergibt sich aus dem Fachwissen oder dem konkreten Verhältnis (Bredel & Maass, 2016, S. 136).

Beispiel:

Ausgangssatz: Die Schulzimmer werden umgebaut.

Übersetzung: Bauarbeiter bauen die Schulzimmer um.

Konjunktiv

Der Konjunktiv bezieht sich nicht auf die Wirklichkeit, sondern auf Gesagtes oder Gedachtes. Es sollte in jedem Fall indirekte in direkte Rede umgeformt werden. Um den Anfang und das Ende der direkten Rede zu kennzeichnen eignet sich ein Einzug oder Anführungszeichen. Zudem eignet sich „deshalb“ oder „vielleicht“ mit „dann“ zu verknüpfen um Gedachtes zu übersetzen (Bredel & Maass, 2016, S. 140).

Beispiel:

Ausgangssatz: Wenn ich die Prüfung bestanden hätte, hätte ich....

Übersetzung: Ich habe die Prüfung nicht bestanden. Deshalb...

Ausgangssatz: Wenn ich die Prüfung bestehen würde, würde ich....

Übersetzung: Vielleicht bestehe ich die Prüfung. Dann...

Tempusformen

Die Leichte Sprache bevorzugt für gegenwärtige Ereignisse das Präsens und für die Vergangenheit das Perfekt. Als Ausnahme dürfen die Modalverben und die Hilfsverben im Präteritum genutzt werden. Futurformen sollten vermieden werden und können durch das Präsens mit einer zusätzlichen Zeitanzeige ersetzt werden. Wichtig für die Übersetzung ist die Chronologie der genauen zeitlichen Abfolge. Um komplexe Vergangenheitsformen zu umgehen, empfiehlt es sich z.B. das Zeitalter anzugeben (Wir sind im Jahr 1525) und dann mit dem Präsens oder Perfekt zu arbeiten (Bredel & Maass, 2016, S. 146).

Verneinungen

In leichter Sprache sollte sparsam mit Negationen umgegangen werden. Wenn eine Verneinung notwendig ist, sollte man *nicht*, *nichts* oder *kein* verwenden. Andere Negationsausdrücke könnten weitere oder falsche Bedeutungen transportieren. Zudem gilt die Empfehlung, die Verneinung fett zu markieren, um deren Wichtigkeit zu betonen und das Überlesen zu vermeiden (Bredel & Maass, 2016, S. 149).

Textebene

Ein Text ist eine Ansammlung von Sätzen. Es gilt aber die Sätze zu verknüpfen um einen übergreifenden Sinn zu erhalten. Neben verschiedenen Schauplätzen, wird zwischen Zeitpunkten hin und her gehüpft und die Perspektiven der unterschiedlichen Personen wechselt ab. Somit ist ein zusammenhängender Text eine grosse Herausforderung für Übersetzer/-in wie auch für den Leser/-in. Ein Text in Leichter Sprache sollte immer als solcher deklariert werden. Zudem empfiehlt sich die Funktion und das Ziel des Textes von Anfang an zu benennen (Bredel & Maass, 2016, S. 153/154).

Im Text selber helfen Zwischenüberschriften, welche den Leser/-in auf den folgenden Inhalt vorbereiten. Für wichtige Fach- oder Fremdwörter kann ein Randglossar dienen. Das Arbeiten mit Einrückungen und Aufzählungszeichen kann hilfreich sein. Wichtige Begriffe oder Abschnitte können visuell verdeutlicht werden; durch Hervorhebung, Unterstreichung, Fettschreibung oder Einrahmungen. Auch Bilder können zum Verstehen beitragen (Bredel & Maass, 2016, S. 161-163). Inhaltlich sollte ein Text die Person direkt ansprechen und die konkrete Handlung verdeutlichen. Der Adressat/-in sollte immer in altersentsprechender Form angesprochen werden (Bredel & Maass, 2016, S. 166/167).

Visuelle Aufbereitung

Für Texte in Leichter Sprache eignen sich serifenlose Schriften. Zudem können wichtige Worte durch Fettdruck oder Unterstreichung hervorgehoben werden. Das Kursive kann, durch die Veränderung der Buchstabenform, schlechter wahrgenommen werden und sollte nicht gewählt werden (Bredel & Maass, 2016, S. 176). Zudem wird eine Schriftgrösse mit 14 Pt. oder mehr gewählt und der Zeilenabstand mindestens auf 1.5 gesetzt. Jeder Satz muss auf einer neuen Zeile stehen und am Zeilenende dürfen keine Worttrennungen vorkommen. Zusammengehörende Informationen sollten immer visuell sichtbar sein. Bilder können den Text unterstützen. Die Wahl, Position und Funktion der Bilder sollte aber immer sorgfältig überdacht werden (Bredel & Maass, 2016, S. 177-179).

Überprüfung

Es gibt unterschiedliche Verfahren um herauszufinden, ob ein Text der Leichten Sprache entspricht. Einerseits gibt es computerbasierte Tools, welche anhand unterschiedlicher Parameter die Texte bewerten. Zwei solche Tools sind der Hohenheimer Verständlichkeitsindex, welcher durch das Programm TextLab ermittelt wird, oder eine Online-Software zur Verständlichkeitsprüfung von hurraki.

Das TextLab ist ein Programm, welche die Lage von Wörtern und Sätzen, Passivkonstruktionen und Vergleich mit Wortlisten (Grundwortschatz, Fremdwörter, etc.) vornimmt und daraus einen Wert zwischen 0 (maximal unverständlich) und 20 (maximal verständlich) ermittelt. Nachteil ist, dass das kostenpflichtige Programm vor allem für Firmen entwickelt wurde und man es nur mittels eines Zugangscode nutzen kann.

Eine andere Möglichkeit bietet die Online-Software von hurraki⁶. Durch Copy & Paste wird der Text in das Online-Tool eingefügt. Die Verständlichkeitsprüfung erfolgt nach den gängigen Leichte Sprache Regeln. Dabei werden unpassende Wörter markiert und Verstösse gegen Leichte Sprache explizit benannt.

⁶ <https://www.hurraki.de/pruefung/pruefung.htm>

Nachdem die Übersetzung nach den Regeln der Leichten Sprache erfolgt ist, findet die Prüfung durch die Zielgruppe statt. Dabei wird der Text von einer oder mehreren Personen gelesen, welche repräsentativ für die Zielgruppe und deren Verstehensvoraussetzungen sind. Danach wird der Text erneut, anhand der Korrektur der Prüfer und Prüferinnen, überarbeitet.

4 Projektplanung

Die theoretischen Ausführungen aus Kapitel 2 und 3 bilden die Grundlage für das Vorgehen bei der Entwicklung und Erarbeitung des Produkts.

4.1 *Entwicklungsziel*

Ausgewählte Kapitel des Lehrmittels «Sprachstarken 3» werden in Leichte Sprache übersetzt. Zu jedem Kapitel wird eine Broschüre erstellt, welche die Schülerinnen und Schüler der 3. Sprachheilklasse bearbeiten. Die Broschüre soll das Lesen und Verstehen von Aufträgen und Texten erleichtern und den Kinder ermöglichen, selbständig eine Aufgabe zu bearbeiten. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich als selbstwirksam erleben. Das bedeutet, dass die Kinder Aufgaben alleine lesen, verstehen, bearbeiten und umsetzen können.

Durch die Entwicklung, Erprobung und Evaluation der einzelnen Kapitel, erhofft sich die Autorin zu erfahren, ob die Leichte Sprache Schülerinnen und Schülern mit Leseeinschränkungen und Sprachverarbeitungsproblemen zum Erreichen der Kompetenzen des Lehrmittel und des Lehrplans 21 verhelfen kann.

Die Broschüre kann parallel oder ergänzend zum Lehrmittel verwendet werden und soll sich in der didaktischen Umsetzung am originalen Lehrmittel orientieren. So könnten zukünftig die Broschüren auch in Regelschulen von Lehrpersonen oder Schulischen Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen im Setting der Integration eingesetzt werden.

4.2 *Grundsätzliche Entscheidungen*

4.2.1 Warum Leichte Sprache?

Sprache ist ein sehr komplexes System. Verschiedene Ebenen wie die Lautbildung, das Wort- oder Satzverständnis, die Vernetzung inhaltlicher Zusammenhänge der gesprochenen oder geschriebenen Sprache oder der Sprachgebrauch im Alltag spielen zusammen. Begriffe und ihre Bedeutung können sich je nach Situation ändern und geben erst im Zusammenspiel einen Sinn. An diesem komplexen System scheitern Sprachheilschüler und Sprachheilschülerinnen immer wieder. Auf der Suche, nach einer angemessenen schriftlichen Form für die Schülerinnen und Schüler ist die Autorin auf die Leichte Sprache gestossen. In den Kontaktstudientagen und in einem Wahlmodul an der HfH ist die Autorin auf die Funktion und den Anwendungsbereich der Leichten Sprache aufmerksam geworden. Dabei kam der Autorin die Idee, dass sich diese deutsche Varietät nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Primarschülerinnen und -schüler eignen könnte.

Anknüpfungspunkte sieht die Autorin im reduzierten Wortschatz von Kindern mit SSES, da die Leichte Sprache Wörter nutzt, welche früh gelernt werden, wenige Wortbausteine haben, viele Wörter aus einem Wortfeld vertreten und stilistisch neutral sind. Falls doch längere Wörter sinnvoll und notwendig

sind, hilft der Mediopunkt diese in Bestandteile zu zerlegen und visuell besser zu erfassen. Weiter nutzt die Leichte Sprache eine einfache Satzstruktur und der Satz enthält nur eine Aussage. Oft ist diese Struktur in Subjekt, Prädikat und Objekt gegliedert. Kurze Aussagen und Sätze kommen der geringen auditiven Merkspanne von Kindern mit SSES zu Gute, da nur eine Information pro Satz erfasst werden muss. Weiter scheint das Layout von Texten in Leichter Sprache hilfreich für diese Kinder zu sein. Grössere Schriftzeichen, ein erweiterter Zeilenabstand und ein Satz pro Zeile helfen ebenfalls, visuell Informationen zu erfassen und die Zugehörigkeit der Worte zueinander zu erkennen.

4.2.2 Wie kann Leichte Sprache helfen?

Zusammenfassend werden nachfolgend Rückschlüsse zwischen der Leichten Sprache und den unterschiedlichen Bereichen der spezifischen Sprachentwicklungsstörung gezogen, welche aufzeigen, warum Leichte Sprache für Kinder mit Beeinträchtigungen in der Sprache geeignet sein könnte.

Wortebene

Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung haben einen kleinen Wortschatz. Ihr Wortschatz besteht vorwiegend aus Nomen und Funktionswörtern. Verben und Adjektive sind nur in begrenzter Form vorhanden. Die vorhandenen Verben und Adjektive sind basal und früh gelernt. Zudem werden grammatische Morpheme wie Endungen oder Artikel reduziert und fehlerhaft angewendet. Die Leichte Sprache greift dies auf, indem Wörter verwendet werden, welche häufig vorkommen, wenig Wortbausteine haben und früh gelernt werden. Dies gilt für alle Wortarten. Diese Regel setzt an die Entwicklung der Kinder an und ermöglicht das Verstehen auf der Wortebene.

Satzebene

Der Aufbau eines Satzes ist in der Leichten Sprache an die Regel Subjekt – Prädikat – Objekt gebunden und der Genitiv wird vermieden oder mit dem Wort „von“ umgangen. Der Handlungsträger wird direkt benannt und pro Satz ist eine Aussage oder Handlung enthalten. Diese einfache Satzstruktur, das direkte Benennen des Handlungsträgers und die Regel «eine Aussage pro Satz», hilft den Kindern beim Rekonstruieren und Verstehen einer Aussage. Diese Struktur entspricht zudem den meist sehr kurzen Äusserungen der Kinder. Kinder mit einer SSES sind wenig flexibel und können verschiedenen Abfolgen in Sätzen kaum unterschiedliche Bedeutungen zuordnen.

Oft halten sich Kinder mit einer SSES lange mit der Endstellung des Verbs auf. Da Leichte Sprache das Präsens und das Perfekt verwendet, könnte es zu weniger Verwirrung bei der Stellung der Verben kommen. Zudem wird im mündlichen Gebrauch des Schweizerdeutschen oft das Perfekt verwendet. Dadurch könnte das Ableiten und Konstruieren von Sätzen vereinfacht werden.

Textebene

Zusammengefasst entsprechen die expressiven und rezeptiven verbalen Fähigkeiten nicht der Altersnorm, daraus kann man schliessen, dass lange Sätze, verschachtelte Nebensätze, lange Erklärungen oder Texte nicht verstanden werden können. Die Leichte Sprache verzichtet einerseits auf Nebensätze und andererseits wird eine einfache Satzstruktur genutzt. Da jeder neue Satz auf einer neuen Zeile steht und pro Satz nur eine Information übermittelt wird, ist es für die Kinder sichtbar, wo

zentrale Aussagen enthalten sind. Dies unterstützt auch die auditive Verarbeitung und Merkfähigkeit, welche bei Kindern mit SSES stark beeinträchtigt ist.

Lesen und Verstehen

Um einen Satz oder einen Text zu verstehen, müssen Informationen über das Auge wahrgenommen, verarbeitet und abgespeichert werden. Die einzelnen Wörter werden zwischengespeichert und dann miteinander verknüpft. Die Kapazität für diese Zwischenspeicherung ist bei allen Menschen unterschiedlich gross und die Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Speicherungsprozesse stehen ständig miteinander in Konkurrenz. Ungeübte Leser müssen die Wörter im Text einzeln entziffern und somit benötigt der Wahrnehmungsprozess bereits alle zur Verfügung stehenden Ressourcen und es bleibt keine Kapazität fürs Verstehen. Ein anderes Beispiel ist die Einzelwortbezogenheit. Hierbei ist das Arbeitsgedächtnis durch die vielen kleinen Einheiten bereits ausgelastet. Viele Leser und Leserinnen schaffen das flüssige und verständliche Lesen von Informationen. Das Textverständnis, in dem man das Gelesene verknüpft, gelingt dann meistens nicht (Bredel & Maass, 2016, S. 45).

4.2.3 Auswahl des Lehrmittels

Als Grundlage wurde das Lehrmittel „Sprachstarken 3“ gewählt. Das Lehrmittel wird vom Kanton, im Fachbereich Deutsch, für die 3. Klasse empfohlen. Das Lehrmittel ist mit den Kompetenzen des neuen Lehrplan 21 kompatibel. Wie bereits erwähnt, ist das Lehrmittel auf die Umwelt der Kinder abgestimmt und ansprechend gestaltet. Die unterschiedlichen Kompetenzen werden auf vielfältige Weise trainiert und die Aufgaben sind abwechslungsreich.

Die grösste Einschränkung für Kinder mit Schwierigkeiten in der Sprache besteht im Layout und der Gestaltung des Lehrmittels. Im vorliegenden Lehrmittel werden Bilder oder Farben als Text hintergrund gewählt. Dies verringert den Kontrast und erschwert das Lesen. Die Schrift und der Zeilenabstand sind zudem im Lehrmittel zu klein für schwache Leserinnen und Leser. Für eine optimale Lesbarkeit sollte ein Text links-bündig sein, pro Zeile ein Satz stehen und pro Satz eine Aussage enthalten sein. Das ist aktuell nicht der Fall.

4.2.4 Untersuchungsgruppe

Das übersetzte Lehrmittel in Leichte Sprache wird mit neun Schülerinnen und Schülern der 3. Sprachheilklasse, welche die Autorin unterrichtet, angewendet und evaluiert. In der Evaluation wird untersucht, ob und wie die Leichte Sprache das Leseverständnis erleichtert. Das Verstehen von Texten und Aufgabestellungen sollte dadurch beobachtet werden können, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Teilhabe am Unterricht steigern und sich öfters melden, um Lösungen zu nennen oder Inhalte nachzuerzählen.

Die Übersetzung des Lehrmittels in Leichte Sprache ist ein persönlicher Versuch, den Kindern der 3. Sprachheilklasse das vorhandene Deutschlehrmittel näher zu bringen. In der bisherigen Arbeit mit dem Lehrmittel zeigte sich oft, dass die Texte für die Schülerinnen und Schüler mit Lese- und Sprachverarbeitungsproblemen zu komplex sind. Sie können die Texte nach dem Lesen nicht verstehen und dadurch am Unterricht nicht teilnehmen. Die Leichte Sprache stellt eine Möglichkeit

dar, wie die Texte zugänglich gemacht werden könnten und dadurch eine Teilhabe am Unterricht ermöglicht werden könnte.

4.2.5 Voraussetzungen der 3. Sprachheilklasse

Die neun Kinder besuchen die 3. Sprachheilklasse. Bei allen Schülern/-innen der Sprachheilschule ist eine Sprachentwicklungsstörung durch den Schulpsychologischen Dienst (SPD) diagnostiziert worden. Die Diagnosen in den schulpsychologischen Berichten variieren zwischen den Bezeichnungen: verzögerte Sprachentwicklung, Entwicklungsverzögerung im sprachlichen Bereich, Sprachentwicklungsstörung, spezifische Sprachentwicklungsstörung, schwere Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit oder schwere Spracherwerbsstörung. Oft werden zusätzliche Entwicklungsrückstände im motorischen und emotionalen Bereich erwähnt und das kognitive Leistungspotential liegt im leicht reduzierten bis durchschnittlichen Bereich. Die Profile sind meist sehr heterogen und zeigen grosse Diskrepanzen zwischen den einzelnen Entwicklungsbereichen.

Alle Kinder werden im schulischen Rahmen durch zwei Lektionen Logopädie unterstützt. Viele Kinder besuchen zusätzlich eine Ergotherapie oder eine Spiel-/Psychotherapie beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD).

Durch die sehr vielfältigen Profile der Kinder und die unterschiedlich ausgeprägten Entwicklungsbereiche muss der Unterrichtsinhalt nicht nur in den sprachlichen Fächern, sondern auch bei mathematischen oder musischen Themen an die Kinder angepasst werden. Ebenso verfügen die meisten Kinder über eine kurze Konzentrationsspanne und sie brauchen im Schulalltag eine sehr enge Begleitung.

Drei Kinder haben ein diagnostiziertes ADHS. Zwei erhalten eine entsprechende Medikation. Ein Junge der Klasse hat ein diagnostiziertes Asperger-Syndrom.

4.2.6 Umsetzung im Unterricht

Für den Unterricht mit dem Lehrmittel in Leichter Sprache standen der Autorin drei Lektionen in der Woche zur Verfügung, eine Doppellektion und eine Einzellektion. Als Grundlage hat sich die Autorin für die thematischen Kapitel, welche in der Jahresplanung⁷ blau unterlegt sind, entschieden. Diese Kapitel bearbeiten Themen, welche die unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen ansprechen und anregen. Die Umsetzung wurde anhand der Lernziele, Aufgaben und Richtzeit, wie sie im Lehrerkommentar⁸ formuliert sind, organisiert.

Anfangs hat sich die Autorin einen Überblick über das Kapitel und die dazugehörigen Aufgaben verschafft und alles Material bereitgelegt. Dann konnte mit der Übersetzung in Leichte Sprache begonnen werden. Alle Aufgaben und Lesetexte aus einem Kapitel wurden in Leichte Sprache übersetzt und aufgearbeitet. Um die Handhabung des Lehrmittels und der Aufgaben zu vereinfachen, entschied sich

⁷ Jahresplanung Sprachstarken 3. Verfügbar unter: <https://www.klett.ch/Download/978-3-264-10835-4/>

⁸ Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2010). *Deutsch für die Primarschule 3. Klasse, Kommentarband mit CD-ROM*. 1. Auflage. Zug: Klett und Balmer.

die Autorin von Anfang an für eine Broschüre. Die Broschüre erleichtert den Kindern die Orientierung, da alle Aufgaben chronologisch angeordnet sind und nicht, wie im ursprünglichen Lehrmittel, zwischen Buch und Arbeitsheft wechseln.

4.3 Überlegung zum Forschungsvorgehen

Das Forschungsvorhaben und -vorgehen wird hier aufgelistet und anschliessend in einer Tabelle dargestellt.

1. Aus dem Lehrmittel «Sprachstarken 3» werden die Kapitel ausgewählt, welche in der Jahresplanung von August bis März vorgeschlagen werden. Die Kapitel werden in Leichte Sprache übersetzt und je in einer Broschüre aufbereitet. Dabei handelt es sich um die Kapitel zu den Bereichen Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen.
2. Als erstes wird das Kapitel «Astrid Lindgren» in Leichte Sprache übersetzt. Als Grundlage dafür bezieht sich die Autorin auf den «Ratgeber Leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis» von Bredel & Maass (2016).
3. Um den Einsatz der Broschüre in Leichter Sprache zu überprüfen, findet nach der Durchführung des ersten Kapitels «Astrid Lindgren» eine Prozessevaluation statt. Durch eine teilnehmende Beobachtung ermittelt die Autorin, wie die Kinder mit der Broschüre gearbeitet haben. Ziel ist es, allfällige Schwierigkeiten zu erkennen und adressatenspezifische Anpassungen in den nachfolgenden Broschüren vorzunehmen.
4. Die Broschüre «Astrid Lindgren» wird anhand der Beobachtungen überarbeitet und dient als Vorlage für die Übersetzung der weiteren Kapitel.
5. Die Kapitel «Vom Sprechen und Zuhören», «Sags mit einem Brief», «Abenteuergeschichten» und «Gedichte» werden in die Leichte Sprache übersetzt und als Broschüre für die Kinder kopiert. Als Grundlage dafür bezieht sich die Autorin auf den «Ratgeber Leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis» von Bredel & Maass (2016) und die Erkenntnisse aus der Prozessevaluation.
6. Nach der Durchführung und Bearbeitung aller geplanten Kapitel, findet ein Interview mit zwei Schülerinnen und Schülern statt. Im Interview wird ermittelt, ob die Kinder mit Leichter Sprache den Inhalt verstehen konnten und wie sie das Arbeiten mit den Broschüren erlebt haben.
7. Die Broschüren und das Lehrmittel werden der Schulleitung der Sprachheilschule übergeben. Anhand eines Fragebogens beurteilt die Schulleiterin die Broschüren zu den Bereichen Handhabung, Umsetzbarkeit und Nutzen bzw. Gewinn für Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule.
8. Auf der Grundlage der Interviews, des Fragebogens und der Beobachtung werden die Broschüren überarbeitet und fertiggestellt. Im Resümee wird der Prozess und die Weiterarbeit zusammengefasst und diskutiert.

Tabelle 2: Übersicht forschungsmethodisches Vorgehen

	Erhebung	Aufbereitung	Auswertung
1. Praktische Erprobung mit anschliessender Prozessevaluation	teilnehmende Beobachtung anhand eines Leitfadens	tabellarische Zusammenstellung der Punkte aus Beobachtungsleitfaden	Interpretation der beobachteten Schwierigkeiten → Überarbeitung der Broschüre
2. Praktische Erprobung mit anschliessender Evaluation	teilnehmende Beobachtung anhand eines Leitfadens	tabellarische Zusammenstellung der Punkte aus Beobachtungsleitfaden	Interpretation, Auswertung → Überarbeitung der Broschüre Teilhabe am Unterricht
	qualitative Befragung: problemzentriertes Interview	Audioaufnahme, Transkription, tabellarische Zusammenstellung der Antworten	Analyse anhand eines Kategoriensystems, Diskussion der Aussagen
	Fragebogen	Zusammenstellung der Antworten	Analyse anhand eines Kategoriensystems, Diskussion der Antworten

4.3.1 Entwicklungsarbeit

Durch die Situationseinschätzung, welche ergab, dass das Lehrmittel zu anspruchsvoll und eine Anpassung notwendig sei, entwickelte sich die Aktionsidee, das Lehrmittel in Leichte Sprache zu übersetzen. In dieser Arbeit steht also ein praktisches Tun im Zentrum. Es geht darum, Handlungsstrategien abzuleiten, von welchen man eine Weiterentwicklung der Situation erwartet. Handlungsstrategien werden zu Hypothesen, welche durch Daten überprüft werden und es werden Ziele formuliert, welche angestrebt werden sollen. Bei einem Handlungsinteresse dieser Art spricht man von Entwicklungsarbeit (Altricher & Posch, 2018, S. 87-90).

4.3.2 Forschertagebuch

Der Einsatz des übersetzten Lehrmittels wird durch ein Tagebuch begleitet. Darin werden Beobachtungen aus dem Unterricht notiert, Notizen zum Einsatz gemacht und Gedanken für den weiteren Übersetzungsprozess und Unterrichtseinsatz abgeleitet. Es werden auch eigene Gefühle und Wahrnehmungen notiert. Die Reaktion und das Verhalten der Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten der Aufgaben lässt sich, aus der direkten Beobachtung heraus, aufschreiben. Das Tagebuch ist eine unstrukturierte Beobachtung (Altrichter & Posch, 2018, S. 25). Einträge ins Tagebuch sollten

regelmässig stattfinden und liefern Verknüpfungen, Ideen und ermöglichen das Formulieren neuer Hypothesen (Altrichter & Posch, 2018, S. 35).

Regelmässig werden die Notizen strukturiert und am Computer ins Reine geschrieben. Zudem ist das Memo eine gute Möglichkeit, um ohne grossen Aufwand, Angaben und Daten zu sammeln (Altrichter & Posch, 2018, S. 33). Forschen besteht nicht nur aus dem Sammeln von Beobachtungen, sondern aus den Zusammenhängen, welche sich davon ableiten lassen.

4.3.3 Teilnehmende Beobachtung

Neben den unstrukturierten Beobachtungen, im Tagebuch, findet eine teilnehmende Beobachtung statt. Der Beobachter, hier die Autorin, ist in die Situation integriert und nimmt daran teil. Dabei besteht eine persönliche Beziehung zwischen Beobachter und den beobachteten Personen. Der Beobachter sammelt Daten, während er an der Unterrichtssituation partizipiert. Dadurch ist der Beobachter nahe am Gegenstand und eine Innenperspektive der Alltagssituation kann erhoben werden. Manche Situationen lassen sich nur durch die teilnehmende Beobachtung erschliessen (Mayring, 2002, S. 80). Zentral ist, dass Beobachtungsdimensionen festgelegt werden und ein Leitfaden erstellt wird (Mayring, 2002, S. 81). Die teilnehmende Beobachtung eignet sich vor allem für Themen, welche in einer sozialen Situation eingebettet sind, welche von Aussen nicht einsehbar sind oder wenn die Fragestellung einen explorativen Charakter hat (Mayring, 2002, S. 82).

4.3.4 Interview

In dieser Masterarbeit wird die Form eines problemzentrierten Interviews gewählt. Problemzentrierte Interviews werden alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragungen genannt. Durch das Interview kommt die befragte Person frei zu Wort. Der Interviewer nimmt immer wieder Bezug auf die Problemstellung. Vorgängig wurde diese Problemstellung durch den Interviewer aufgearbeitet und in einem Leitfaden analysiert (Mayring, 2002, S. 67). Das Erstellen eines Leitfadens verhindert auch, das Fragen einfach mit «ja» oder «nein» beantwortet werden. Ein wichtiges Merkmal eines problemzentrierten Interviews ist die Offenheit. Der Befragte sollen frei erzählen können, ohne zu vorgegebenen Antworten verleitet zu werden. Die Basis für ein gelingendes Interview ist eine Vertrauensbeziehung (Mayring, 2002, S. 69).

Der Leitfaden für eine qualitative Forschung sollte Offenheit erlauben, nicht mit Fragen überladen werden, übersichtlich und handhabbar sein und einen roten Faden soll man erkennen können. Eine Frageliste ist nicht empfehlenswert, sondern eine Differenzierung verschiedener Frageformen. Der Leitfaden kann, neben ausformulierten Fragen, Stichworte enthalten oder Zusätze wie «nur fragen, wenn» oder «obligatorisch» enthalten. Abschweifungen und Vertiefungen sind trotz Leitfaden erlaubt (Helfferich, 2004, S. 159-161).

4.3.5 Fragebogen

Der Fragebogen ist eine gute Möglichkeit um einen allgemeinen Überblick zu erhalten. Die Qualität der Fragen ist dabei entscheidend, da Rückfragen oder Präzisieren nicht möglich ist. Wichtig ist, dass

man sich überlegt, wozu man die Daten braucht, was man erwartet und was man daraus schliessen kann. Je konkreter man am Anfang bereits festlegt, was man wissen will, desto genauer kann man den Fragebogen konstruieren (Altrichter & Posch, 2018, S. 150).

Der Fragebogen wird per Mail versendet und von der befragten Person am Computer ausgefüllt und per Mail zurückgesendet. Die Fragen werden offen gestellt und mit eigenen Worten beantwortet. Der Fragebogen gibt einen Überblick darüber, was die Schulleitung der Sprachheilschule zum Thema Leichte Sprache und Lehrmittel denkt und inwiefern die Sprachheilschule oder auch Regelschulen die Leichte Sprache im Alltag nutzen können.

4.3.6 Gütekriterien

Die Daten aus dieser Entwicklungsarbeit stammen direkt aus der Praxis und werden durch die Beobachtung und Befragung der Schülerinnen und Schüler gewonnen. Die Daten, welche aus diesen qualitativen Forschungsmethoden gesammelt werden, haben ein grosses Gewicht in der Analyse und Diskussion am Ende. Deshalb ist es wichtig, auf folgende Gütekriterien Bezug zu nehmen:

- *Verfahrensdokumentation*: In der qualitativen Forschung ist das Vorgehen auf einen Gegenstand bezogen. Die Methode wird meist speziell für diesen Gegenstand entwickelt. Für die Nachvollziehbarkeit nach Aussen, muss alles, bis in Detail, dokumentiert werden (Mayring, 2002, S. 144/145).
- *Argumentative Interpretationsabsicherung*: In der qualitativen Forschung spielen Interpretationen eine wichtige Rolle. Interpretationen lassen sich meist nicht beweisen und müssen deshalb argumentativ begründet werden. Wichtige Kriterien dazu sind das Vorverständnis der jeweiligen Interpretation und die theoriegeleitete Deutung. Wichtig sind auch immer Alternativdeutungen, welche überprüft werden müssen (Mayring, 2002, S. 145).
- *Regelgeleitetheit*: Wichtige Schritte für die Analyse müssen vorgängig festgelegt werden. Dadurch kann das Material in Einheiten zerteilt werden. In der Analyse wird nun sorgfältig von einer Einheit zur nächsten gearbeitet. Ohne Regeln wäre qualitative Forschung wertlos (Mayring, 2002, S. 145/146).
- *Nähe zum Gegenstand*: In der qualitativen Forschung wird an der konkreten Situation in der Alltagswelt und nicht im Labor geforscht. Anhand konkreter Probleme, setzt die qualitative Forschung auf ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis aller Betroffenen. Dadurch erreicht der Forschungsprozess eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand (Mayring, 2002, S. 146)

4.4 Produktgestaltung

Fünf Kapitel aus dem Lehrmittel Sprachstarken 3 wurden in Leichte Sprache übersetzt. Diese Kapitel sind je in einer Broschüre aufbereitet. Die Broschüre ist im Format A4 gedruckt und findet im Unterricht direkt Anwendung. Die Broschüre ermöglicht es den Kindern selbständig im Unterricht zu arbeiten. Von der äusseren Gestaltung her ist die Broschüre dem Sprachbuch, dem Arbeitsheft und den

Arbeitsblättern ähnlich. So werden die Aufgaben in der gleichen Form und Reihenfolge bearbeitet und es sind die gleichen Bilder wie im Lehrmittel verwendet worden. In der Broschüre ist jeweils gekennzeichnet, auf welchen Seiten des Lehrmittels sich die Aufgaben befinden. Dadurch kann einerseits im Lehrmittel nachgelesen und andererseits kann bei der didaktischen Umsetzung auf den Lehrerkommentar zurückgegriffen werden.

4.5 *Formen der Evaluation*

Bereits in der Planung sollen die Formen der Evaluation festgelegt werden, damit verständlich wird, warum Einheiten in dieser Reihenfolge geplant und umgesetzt werden. Dies bezieht sich auch auf das Gütekriterium *Regelgeleitetheit* (vgl. 4.3.6 Gütekriterien).

4.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die teilnehmende Beobachtung wird durch eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei wird das Material in Einheiten zerlegt und nach systematischen Kategorien bearbeitet. Anhand der Strukturierung werden Aspekte aus dem Material herausgefiltert. Die dazugehörigen Ordnungskriterien sind vorgängig im Beobachtungsleitfaden festgelegt worden (Mayring, 2002, S. 115).

Der Fragebogen wird nach dem gleichen Verfahren ausgewertet.

4.5.2 Wörtliche Transkription

Eine Transkription ist die schriftliche Fassung der gesprochenen Sprache. Für eine ausführliche Auswertung ist die Transkription unumgänglich. Dabei ist die Arbeit mit dem Internationalen Phonetischen Alphabet die genaueste Technik. In vielen Fällen, ist man an dieser sprachlichen Färbungen nicht interessiert. Eine gute Möglichkeit ist die literarische Umschrift, welche den Dialekt mit dem gebräuchlichen Alphabet wiedergibt (Mayring, 2002, S. 89).

5 Produkt – praktische Umsetzung

Dieses Kapitel gibt einen Einblick in die konkrete Umsetzung der Leichte-Sprache-Broschüren in der 3. Sprachheilklasse. Im Anschluss können Schwierigkeiten und Handlungsalternativen aufgezeigt und abgeleitet werden. Zudem sollen diese Einblicke im Resümee zum Weiterdenken anregen und diskutiert werden.

5.1. Kapitel Astrid Lindgren⁹

5.1.1 Übersetzung am Beispiel des Textes «Michel und seine Streiche»¹⁰

Beim Übersetzungsprozess hat sich das Prüftool von hurraki¹¹ als nützlich erwiesen. Diese Tool markiert in einem Text alle Verstöße gegen die Leichte Sprache auf der Wortebene, in der Grammatik und der Satzstruktur. Als Beispiel nachfolgend der Text «Michel und seine Streiche», aus dem Sprachbuch S. 6 und 7.

Tabelle 3: Prüftool von hurraki.de mit farblich hervorgehobenen Verstößen gegen die Leichte Sprache

<p><u>Michel und seine Streiche</u></p> <p>Michel macht fast jeden Tag Unfug. Und davon will ich dir nun ein bisschen erzählen. Einmal feierte man ein Fest in Katthult. Zu dieser Gelegenheit wollte Michels Vater die Fahne hissen. Michel und Ida standen neben ihm und sahen zu. Aber dann musste Michels Vater für eine Weile weggehen, weil er seiner Kuh beim Kalbern helfen sollte. Als nun Michel und Ida so alleine da standen, dachte Michel, es müsste doch Spass machen, Klein-Ida statt der Fahne an der Stange hochzuziehen. Ida war sofort einverstanden, denn sie wollte die Welt gerne einmal von oben betrachten. Ich sehe ganz Lönneberga! schrie Ida. Was, weiter siehst du nicht? fragte Michel. Willst du wieder runter? Nein, Ida wollte nicht wieder runter. Sie wollte ganz, ganz lange oben hängen bleiben. Oh, jetzt kommt unser Besuch! schrie sie, denn sie sah die Pferdewagen den Hügel hinaufrollen. Aber noch jemand kam in diesem Augenblick, und das war ihr Vater. In Windeseile holte er Ida vom Fahnenmast herunter. Und dann packte er Michel und brachte ihn in den Tischlerschuppen. Dort musste Michel immer sitzen und über seinen Unfug nachdenken. Aber sie wollte doch Lönneberga sehen! sagte Michel und weinte. Und deshalb musstest du sie gleich an der Fahnenstange hochziehen! sagte Michels Vater. Er war ganz schön böse auf Michel.</p>	<p>Vermeiden Sie die 1. Vergangenheit. Schreiben Sie in der 2. Vergangenheit. Verwenden Sie das Perfekt.</p> <p>Jeder Satz wollte nur eine Aussage enthalten.</p> <p>Vermeiden Sie Nebensätze</p> <p>Indirekte Rede. Verwenden Sie direkte Rede.</p> <p>Vermeiden Sie Konjunktiv und Infinitivsätze.</p> <p>Sonderzeichen vermeiden → „ und “</p> <p>Vermeiden Sie Verneinungen.</p> <p>Das Wort hat mehr als 13 Buchstaben. Kurze Worte benutzen.</p>
--	--

In der Übersetzungsphase werden die farbig markierten Verstöße in die Leichte Sprache übertragen. Als Hilfe kann hier der «Ratgeber leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die

⁹ Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). Sprachstarken 3, Kapitel «Astrid Lindgren», Schülerbuch S. 4-11, Arbeitsheft S. 4-15, CD 1 Track 2-7, Arbeitsblätter 1-4

¹⁰ Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). Sprachstarken 3, Kapitel «Astrid Lindgren», Schülerbuch S. 6-7, Arbeitsheft S. 4-5, CD 1 Track 7, Arbeitsblätter 1-2

¹¹ <http://www.hurraki.de/pruefung/pruefung>

Praxis» von Bredel & Maass (2016) beigezogen werden. Darin werden gute Möglichkeiten und Hilfe-
stellung erläutert. Nach der Übersetzung kann eine erneute Prüfung über hurraki.de durchgeführt wer-
den.

Nach der Übersetzung wurde das Layout anhand der Regeln der Leichten Sprache (Baumann, 2018)
gestaltet. Die folgenden Punkte helfen beim Beachten wichtiger Regeln. Da es sich beim Zielpublikum
um Kinder und nicht Erwachsene handelt, wurden einige Punkte angepasst.

- mindestens Schriftgrösse 14 → für Primarschüler/-innen Schriftgrösse 22
- serifenlose Schrift → Deutschschweizer Basisschrift
- Jeder Satz auf einer neuen Zeile → bei Schriftgrösse 22 erneut kontrollieren
- Keine Worttrennung am Zeilenende → bei Schriftgrösse 22 erneut kontrollieren
- Linksbündig
- direkte Ansprache → direkte Rede als solche deklarieren und gegebenenfalls erklären

Als letzter Übersetzungspunkt wurden die Wörter «Kalben», «Unfug» und «Fahne hissen» mit Bildern
aus Originaltext ergänzt und die Satzzeichen der direkten Rede erklärt. Dann wurde der Text den
Schülerinnen und Schüler vorgelegt.

5.1.2 Exemplarisches Beispiel der Umsetzung am Kapitel «Astrid Lindgren»

Gestartet wurde nach dem Sommerferien 2018 im Morgenkreis. Die Autorin zeigte den Kindern die
Broschüre in Leichter Sprache und das Lehrmittel mit Schülerbuch und Arbeitsheft und erklärte, was
der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist. Die Autorin erläuterte den Kindern ihre Idee hinter
der Übersetzung und was sie herausfinden möchte.

Die erste Aufgabe war ein Höraufgabe, wo die Kinder verschiedene Charaktere, anhand der mündli-
chen Beschreibung von der CD, auf einem Bild finden mussten. Die Kinder durften wählen, ob sie das
Schülerbuch oder die Broschüre verwendeten. Viele Kinder entschieden sich für das Schülerbuch. Die
Kinder hörten also zu und zeigten dann auf dem Bild den jeweiligen Charakter.

Als nächste Aufgabe standen das Lesen eines Textes und das Beantworten von Fragen im Zentrum.
Die Kinder hatten wieder die Wahl zwischen Original und Übersetzung. Es war ausgeglichen, vier Kin-
der wählten das Original und fünf die Übersetzung. So begannen die Kinder den Text zu lesen. Zurück
im Kreis, wurde der Text besprochen. Es zeigte sich, dass die Kinder, welche den Text in Leichter
Sprache gelesen hatten, sich an mehr Informationen aus dem Text erinnern und auf inhaltliche Fragen
Antwort geben konnten. Beim Beantworten der Fragen entschieden sich alle Kinder für die Broschüre
in Leichter Sprache. Dafür wurde der Text erneut gelesen und anschliessend die Fragen beantwortet.
Es fiel den Kindern schwer, die Fragen zu beantworten. Ein Grund dafür könnte der Text «Michel und
seine Streiche» sein, da er in Leichte Sprache übersetzt, zwei Seiten lang wurde. Für die nächste Lek-
tion überlegte sich die Autorin, denn Text in kleine Portionen mit anschliessenden Fragen zu ändern.
Die Kinder hatten jeweils vier bis sechs Zeilen zum Lesen und anschliessend eine oder zwei Fragen
zum Beantworten. Dies war eine grosse Erleichterung und ermöglichte es allen Kindern die Aufgabe

richtig abzuschliessen. Einerseits war die Repetition sicher hilfreich, andererseits das Aufteilen von Text und Fragen.

Als nächste Aufgabe haben die Kinder ein Lesetraining mit einer Lügengeschichte von Pippi Langstrumpf gelöst. Die Aufgabe bestand darin, den Text dreimal laut zu lesen und sich nach jedem Lesedurchgang selber zu beurteilen. Alle Kinder wählten von Anfang an die Leichte Sprache-Version. Die Aufgabe war für alle Kinder gut lösbar. Die Kinder übten zuerst alleine und gaben sich dann in Zweier-teams Rückmeldungen zu den Bewertungskriterien, welche im Lesetraining formuliert wurden. Ein Durchgang des Lesetrainings wurde als Hausaufgabe gelöst. Am Ende der Sequenz trafen wir uns im Kreis. Es gelang allen Kindern eine Verständnisfrage zum Text richtig zu beantworten.

Nun mussten die Kinder verschiedene Personenbeschreibungen bearbeiten. Als erstes lasen sie eine Beschreibung zu Pippi, wo Erscheinungsmerkmale markiert werden mussten und anschliessend ein Bild dazu gezeichnet wurde. Auch hier wurde von allen Kindern die Leichte Sprache-Übersetzung gewählt. Nach dem ersten Lesen konnten noch nicht alle Kinder Erkennungsmerkmale aus dem Text erkennen und anstreichen. Es gab auch Wörter, welche die Kinder nicht kannten. Z.B. das Wort «Strumpf» war vielen Kindern unbekannt. Es konnte aber in der Übersetzung nicht ersetzt oder weggelassen werden, da es ein wichtiges Erkennungsmerkmal von Pippi Langstrumpf ist. Ein Bild zur Visualisierung hat hier zum Verständnis beigetragen. Nach mehrmaligem Lesen gelang es den Kindern die wichtigsten Merkmale anzustreichen. Das Zeichnen gelang dann allen Kindern gut. Die Personenbeschreibung, welche Kalle Blomquist über seinen Onkel Einar macht, konnten die Kinder nach mehreren Lesedurchgängen zeichnerisch umsetzen. Dabei war bei drei Kindern die Hilfe der Autorin nötig, um Wörter nachzufragen oder die Personenmerkmale zu erfassen. Insgesamt war in dieser Sequenz vor allem das Anstreichen von Schlüsselwörtern eine wichtige Verstehenshilfe für die Kinder. Als Zusatzaufgabe versuchten die Kinder sich selber in fünf Sätzen zu beschreiben. Die klare Satzvorgabe, Subjekt-Prädikat-Objekt, war eine Hilfe für die Kinder. Trotzdem musste die Autorin einige Kinder sehr stark unterstützen.

Auf einem Arbeitsblatt zum Kapitel befand sich ein Detektiv-Fall von Kalle Blomquist. Dieser ist ähnlich wie die erste Aufgabe aus dem Kapitel aufgebaut. Die Kinder erhalten einen Text und beantworten Fragen dazu. Die Übersetzung in Leichte Sprache war aufgebaut wie der erste Text zu «Michel und seine Streiche». Die Kinder lasen jeweils einen Abschnitt und beantworteten anschliessend eine bis drei Fragen zu diesem Abschnitt. Alle Kinder wählten die Leichte Sprache-Übersetzung mit der Begründung, dass der Text auf dem Arbeitsblatt zu klein sei. Einem Schüler gelang es, den Text zu lesen und alle Fragen richtig zu beantworten. Sechs Kinder konnten nach mehreren Lesedurchgängen alle Fragen beantworten. Zwei Kindern gelang dies nicht. Sie benötigten die Hilfe der Autorin, welche mit ihnen Zeile für Zeile las und wichtige Inhalte markierte und erklärte. Der Text war vom Wortschatz her sehr anspruchsvoll, da viele Begriffe vom Thema «Detektiv» nicht unbedingt in den Alltagswortschatz der Kinder gehört.

Als letzte Aufgabe befassten wir uns mit der Schriftstellerin Astrid Lindgren. Da wir in Zusammenhang mit den unterschiedlichen Charakteren und Geschichten immer wieder über Astrid Lindgren gesprochen haben, konnten die Kinder im Kreis viele Informationen zusammentragen. Die Zitate aus dem Sprachbuch haben wir im Kreis vorgelesen. Dazu wurden sie vergrössert, nicht aber in Leichte

Sprache übersetzt. Gemeinsam haben wir zusammengetragen, was Astrid Lindgren damit sagen will. Durch den gegenseitigen Input und den Austausch konnten alle Schüler und Schülerinnen etwas über ein Zitat erzählen. Die Biografie über Astrid Lindgren wollten alle Kinder in Leichter Sprache lesen. Die Begründung war wieder, dass der Text im Buch zu klein sei und auch, dass man nicht recht sieht wo etwas Wichtiges steht. Daraus schliesst die Autorin, dass die Kinder bereits sehr gut verinnerlicht haben, dass pro Zeile ein Satz und pro Satz eine Info steht. Die Kinder lasen den Text und beantworteten die Fragen. Vier Kindern gelang dies ohne Hilfe. Bei fünf Kindern half es, wichtige Inhaltswörter zu unterstreichen.

Als Abschluss der Sequenz sind die Kinder Schriftsteller und Schriftstellerinnen und verfassen eine eigene Geschichte. Als Einstieg haben wir verschiedene Bilderbücher betrachtet und gemeinsam an der Wandtafel die W-Fragen beantwortet. Die Kinder konnten sehr gut Auskunft geben und die W-Fragen beantworten. Am Platz, als sie eigene Ideen entwickeln sollten, wurde es für viele Kinder sehr schwierig. Sie konnten keine eigenen Ideen entwickeln und griffen auf Personen zurück, welche wir in den letzten Wochen kennengelernt hatten und erzählten deren Geschichte. Die Kinder haben, nach der Ideenfindung, zu jeder W-Frage einen Satz geschrieben. Als Abschluss haben alle Kinder ihre Geschichte im Kreis vorgelesen.

Nach den Herbstferien 2018 wurden die Geschichten erneut aufgegriffen. Zuerst hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre Sätze zu lesen und abzuändern, wenn sie mochten. In der Selbstbeurteilung durften sie sich selber einschätzen. Als letzte Aufgabe des Kapitels setzen wir uns in Kleingruppen à drei Kinder und einer erwachsenen Person zusammen und machten eine «Schreibkonferenz». Die Kinder hatten die Aufgabe, einander Rückmeldungen zu geben oder Fragen zu stellen. Obwohl die Kinder sehr bemüht und konzentriert dabei waren, konnten sie Aussagen wie «Es gefällt mir» nicht mit «weil...» ergänzen.

5.2 *Einblicke in die weiteren Kapitel*

Kapitel «Vom Sprechen und Zuhören»

Wie der Name des Kapitels sagt, geht es hier um das Sprechen und Zuhören. Viele Aufgaben waren mit Rollenspielen verbunden. Trotzdem war die Leichte Sprache eine grosse Hilfe für das Verstehen der Aufgabenstellung.

Spannende Erkenntnisse ergaben sich in der Aufgabe «Hör mir zu!» im Sprachbuch Seite 16 und 17 (Gysi-Ronner et al., 2009). Die Kinder hatten den Text, in Leichte Sprache übersetzt, in ihrer Broschüre. Im Unterschied zu der Doppelseite im Lehrmittel, nahm die Version in Leichter Sprache vier Seiten ein. Beide Gruppen wählten die Broschüren. Die Aufgabe bestand darin, die Rollen aufzuteilen und den Text gemeinsam zu lesen. Die Kinder verstanden die Aufgabe direkt, teilten die Rollen auf und lasen gemeinsam. Im Anschluss verglichen wir die beiden Text-Versionen und die Kinder versuchten den Text erneut, dieses Mal im Sprachbuch, zu lesen. Beobachtend lässt sich schnell erkennen, dass das Lesen im Buch Mühe bereitet. Am meisten fällt auf, dass die Kinder oft in der Zeile verrutschen und ihren Einsatz dadurch nicht finden. Im anschliessenden Gespräch äusserten viele der

Kinder, dass im Buch die Schrift zu klein sei und der Text nicht «schön» untereinander geschrieben war. Dies hätte ihnen Schwierigkeiten bereitet, den Text flüssig zu lesen. Die Autorin erkannte, dass für die Schüler und Schülerinnen der 3. Sprachheilklasse bereits eine grössere Schrift sehr wertvoll sein kann, um einem Text zu lesen und zu bearbeiten.

Kapitel «Sags mit einem Brief»

Das Kapitel beginnt mit einer Briefjagd (Gysi-Ronner et al., 2009, S. 24/25). Dabei sollen die Kinder einen Abschnitt lesen und ein Rätsel lösen, um zum nächsten Abschnitt zu gelangen. Die Abschnitte wurden in Leichte Sprache übersetzt und standen den Kindern in der Broschüre zur Verfügung. Die Rätsel wurden aus dem Lehrmittel übernommen. Die Kinder lasen den Abschnitt und beantworteten die Verständnisfragen. Dies gelang den Kindern sofort und ohne grössere Schwierigkeiten. Das Lösen der Rätsel gelang den meisten Kindern nicht. Wie sie es beim Leseverständnis geübt hatten, suchten sie die Lösung im Rätsel und nahmen einen Begriff daraus als Lösung. Erst durch das gemeinsame Gespräch im Kreis gelang es den Kindern, die Lösung abzuleiten. Auch die weiteren Abschnitte konnten von allen gut gelesen und die Verständnisfragen beantwortet werden. Die Rätsel mussten wiederum alle im Kreis besprochen werden. Das Thema Rätsel wird im Kapitel 5.3 «Schwierigkeiten und Handlungsalternativen» diskutiert.

Kapitel «Abenteuergeschichten»

In diesem Kapitel lernen die Kinder erneut einen Schriftsteller kennen (Gysi-Ronner et al., 2009, S. 34/35). Wir sind gemeinsam im Kreis mit der Aufgabe gestartet. Es hat die Autorin sehr gefreut, dass die Kinder noch wussten, was ein Schriftsteller ist und dass sie den Bezug zu Astrid Lindgren herstellen konnten. Das heisst für die Autorin als Lehrperson, dass Teile des behandelten Inhalts zum ersten Kapitel «Astrid Lindgren» abgespeichert wurden und sprachlich wiedergegeben werden können. Das Aktivieren des Vorwissens gelang den Kindern. An ihrem Platz lasen die Kinder das Interview mit Klaus-Peter Wolf und beantworteten anschliessend die Fragen. Die anschliessenden Fragen konnten alle Kinder selbständig beantworten.

Kapitel «Gedichte»

Im Kapitel Gedichte bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler ein Lesetheater (Gysi-Ronner et al., 2009, S. 48/49). Zuerst hörten die Kinder ein Gedicht über das Feuer. Anschliessend durften sie in ihrer Broschüre mitlesen. Wir haben zwei Gruppen gebildet und in den Gruppen die Strophen des Gedichtes, auf einzelne Kinder, aufgeteilt. In der Schule und als Hausaufgaben haben die Kinder immer wieder das Lesen ihrer Abschnitte trainiert. Nach einer Woche haben wir das Lesetheater aufgenommen. Das wiederholte Lesen hat vielen Kindern geholfen, eine angemessene Leseflüssigkeit zu erreichen. Lesefehler wurde mit jedem Training weniger. Am Ende durften die Kinder ihre aufgenommenen Gedichte hören. Sie waren sehr stolz auf die Ergebnisse.

5.3 Schwierigkeiten und Handlungsalternativen

Hörtexte

Neben dem Lesen von Texten wird im Lehrmittel auch oft das Hören trainiert. Immer wieder werden Informationen, Geschichten oder Aufgaben über Hörtexte vermittelt.

Die Hörtexte wurden nicht in Leichte Sprache übersetzt. Der Hauptgrund dafür ist, dass Leichte Sprache eine schriftliche Form des Deutschen ist. Zwar wird die Sprache im mündlichen Gebrauch meist an die Adressaten oder Adressatinnen angepasst (Bredel & Maass, 2016, S. 8), da das Lehrmittel aber für die grosse Allgemeinheit der Drittklässler entwickelt wurde, sind die Hörtexte sehr anspruchsvoll für Kinder mit einer geringen auditiven Merkspanne. Anpassungen oder Hilfestellungen, welche sich in diesem Kontext anbieten, sind aufgrund der didaktischen Ausbildung einer Lehrperson allgegenwärtig. Eine Möglichkeit ist, dass man den Hörtext gliedert und portionsweise abspielt. Dabei wird nach jeder wichtigen Sequenz die CD gestoppt und der Inhalt mit der Klasse besprochen. Als Gedächtnisstütze können Signalwörter an der Wandtafel oder in den Heften der Kinder notiert werden. Weiter kann man die Hörtexte als Lesetexte vorbereiten und in Leichte Sprache übersetzen. Diese kann die Lehrperson, in einem langsameren Tempo, vorlesen. Auch hier sind Pausen möglich. Weiter können Textstellen beliebig oft wiederholt werden und durch die Variation der Sprache können Signalwörter betont werden. Zudem kann der Text direkt während des Vorlesens an die Adressaten und Adressatinnen angepasst werden, indem Wörter umschrieben oder Sätze umstrukturiert werden.

Lange Lesetexte

Durch die Übersetzung in Leichte Sprache entstehen oft längere Lesetexte, als die Ursprünglichen waren. Gründe dafür sind, dass Sätze nur eine Information enthalten dürfen und auf je einer Zeile stehen, oder dass ein Text mit Erklärungen ergänzt werden muss. Auch weil die Schriftgrösse und der Zeilenabstand erweitert sind, wird von den Schriftzeichen mehr Platz benötigt. Oft gelingt es den Kindern dann nicht, sich an Informationen vom Textanfang zu erinnern.

Bei Texten, wo am Ende Fragen beantwortet werden müssen, lässt sich der Text gut in Abschnitte gliedern. Die Verständnisfragen können dann direkt am Ende eines Abschnittes gestellt und beantwortet werden. Falls die Texte auf eine andere Weise bearbeitet werden, zum Beispiel durch Nachzeichnen einer Personenbeschreibung, hilft es den Kindern, wenn Signalwörter markiert werden. Diese Strategie steht nicht im Zusammenhang mit der Leichter Sprache. Der Aufbau von Strategien gehört zu den Überfachlichen Kompetenzen, welche im Lehrplan 21¹², unabhängig von der jeweiligen Kompetenzstufe, aufgebaut werden sollte.

¹² Lehrplan 21, Kanton, St. Gallen, Grundlagen, https://sg.lehrplan.ch/container/SG_Grundlagen.pdf

Lesedurchgänge

Leichte Sprache ist wichtig, damit die Kinder überhaupt die Chance erhalten, einen Text zu verstehen. Jedoch reicht sie alleine nicht aus, um den Text nach einem Lesedurchgang zu replizieren. Mehrere Lesedurchgänge und zusätzliches Strategiewissen im Bereich Texterarbeitung sind grundlegend, um sich mit einem Text zu befassen. Strategien, wie zum Beispiel das Markieren von Signalwörtern, hat meinen Kinder gut geholfen. So konnten sie den Text zuerst einmal lesen und in einem zweiten Lesedurchgang wichtige Signalwörter markieren. Bei der Leichten Sprache hilft zudem die Kenntnis, dass pro Satz eine Aussage enthalten ist. Dadurch wussten die Kinder, dass in jedem Satz ein Wort als Gedächtnisstütze zu markieren ist. In einem dritten Durchgang konnten die markierten Wörter wiederholt, und anhand dieser versucht werden, den Text zu rekonstruieren.

Neben den bereits erwähnten Hilfestellungen spielt zusätzlich das Vorwissen eine wichtige Rolle. Ohne entsprechendes Vorwissen wird es schwierig, einen Text zu verstehen und Zusammenhänge zu erkennen. Zur Einstimmung auf einen Text können zum Beispiel Erwartungen anhand des Titels formuliert werden. Oder man kann als Lehrperson einen Einstieg gestalten, indem man einen Überblick über das inhaltliche Thema gibt.

Zitate, Gedichte, etc.

Das Lehrmittel arbeitet oft mit Zitaten, Textauszügen, Redewendungen, Rätseln oder Gedichten. Das Übersetzen in Leichte Sprache macht in diesem Bezug meist wenig Sinn, weil die Aufgaben sich jeweils sehr konkret auf die sprachlichen Besonderheiten dieser Textformen beziehen. Auch persönlich fand die Autorin sinnvoll, den Kindern möglichst unterschiedliche sprachliche Formen und Mittel aufzuzeigen. Bei diesbezüglichen Aufgaben hilft das gemeinsame mündliche Vorbesprechen und die Anpassung der darauf folgenden Aufgaben. Die Leichte Sprache konnte bei diesen Texten und Aufgabenformaten nicht helfen. Trotzdem geben die Textformen den Kindern einen Überblick über die Vielfaltigkeit von Sprache. Gerade die Reime in Gedichten sind ein wichtiger Bereich der Hörwahrnehmung und der phonologischen Bewusstheit, welche hier im erweiterten Sinn angesprochen und trainiert wird.

Schreiben

Durch die Leichte Sprache haben sich die Kinder viel schneller in einem Text zurechtgefunden und erste Informationen filtern können. Oft folgte auf eine Leseaufgabe eine Schreibaufgabe, welche formal aufbaute. Das Schreiben gelang den meisten Kindern nicht. Oft fehlten eigene Ideen, um den Text zu gestalten. In diesem Bereich konnte die Leichte Sprache nicht wiederhelfen. Es wäre ein zusätzliches Training zum Aufbau der Schreibkompetenz notwendig.

6 Resümee des Prozesses

Die Verwendung von Leichter Sprache in einem Lehrmittel für die Unterstufe ist einerseits ein Versuch und andererseits eine Vision. Dieser Versuch könnte aufzeigen, wie in heterogenen Klassen starke und schwache Schülerinnen und Schüler gemeinsam an einem Gegenstand arbeiten und Aufgaben anhand ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten bearbeitet werden können. Leichte Sprache könnte eine Möglichkeit sein, wie alle Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilhaben können.

Die Evaluation fand in zwei Schritten statt. Im ersten Schritt wurde das Kapitel «Astrid Lindgren» übersetzt und durchgeführt. Mit einem Forschertagebuch und einer teilnehmenden Beobachtung hielt die Autorin fest, wie die Aufgaben im übersetzten Lehrmittel, bzw. der Broschüre, von den Schülerinnen und Schülern umgesetzt werden konnten. Die Prozessevaluation zu diesem ersten Schritt lieferte wichtige Erkenntnisse für die weitere Übersetzung der nächsten Kapitel und deren Gestaltung, sowie der Umsetzung im Unterricht.

6.1 Prozessevaluation zum Kapitel «Astrid Lindgren»

Während der gesamten Durchführung schrieb die Autorin in einem Forschertagebuch Gedankengänge, Erkenntnisse und Beobachtungen auf. Zu jeder Lektion folgte ein kurzer Eintrag mit zentralen Ereignissen. In der ersten Phase, als das Kapitel «Astrid Lindgren» mit den Schülerinnen und Schülern bearbeitet wurde, kam zudem ein Beobachtungsbogen zum Einsatz. Diese teilnehmende Beobachtung nach Leitfaden ermöglichte das Festhalten von gelungenen Sequenzen, sowie Schwierigkeiten, welche auftraten. Durch Kategorien konnten die Schwierigkeiten klar definiert werden. Die Beobachtung fand jeweils während den Deutschlektionen, in denen mit der Broschüre gearbeitet wurde, statt. Es wurden während und nach der Lektionen Notizen im Forschertagebuch gesammelt und nachträglich übersichtlich in einen Beobachtungsbogen übertragen. Der Beobachtungsbogen ermöglichte das Bilden von Kategorien, wodurch deutlich wurde, welche Bereiche überdacht und überarbeitet werden mussten. Für die Schülerinnen und Schüler änderte sich nichts. Die Kinder meldeten sich, wenn sie etwas nicht verstanden hatten oder bei einer Aufgabe nicht weiterkamen, und die Autorin notierte diese Erkenntnisse im Tagebuch.

Dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler der 3. Sprachheilklassen erheblichen Förderbedarf in der Planung und Artikulation der gesprochenen Sprache haben, wurde zu diesem Zeitpunkt auf ein Interview verzichtet und der Fokus auf die Beobachtung gelegt.

6.1.1 Aufbau des Beobachtungsbogens

Der Fokus liegt vor allem darauf, ob die Kinder eine Aufgabe verstehen und bearbeiten können. Im Beobachtungsprotokoll sind Fragen notiert, welche mit «ja» oder «nein» beantwortet werden. Fragen, welche mit «nein» beantwortet werden, werden zusätzlich begründet. Beobachtete Punkte sind:

- ob die Kinder selbständig mit der Aufgabe beginnen können,
- ob sie den Auftrag lesen,
- und ob sie die Aufgabe gemäss Auftrag lösen.

Sobald die Fragen mit «nein» beantwortet werden müssen, wird beim Kind persönlich nachgefragt, warum es ihm nicht gelingt.

Weitere Punkte, welche beobachtet worden sind:

- dass die Kinder Wörter nachfragen müssen, welche sie nicht kennen,
- dass die Kinder im Nachhinein erzählen können, was sie gelesen und bearbeitet haben
- und was den Kindern Mühe bereitet hat und warum.

Anhand dieser Punkte entstehen wichtige Erkenntnisse, welche für die Überarbeitung der aktuellen Broschüre wichtig sind und als Vorlage für die folgenden Broschüren, genutzt werden können.

6.1.2 Evaluation der teilnehmenden Beobachtung «Astrid Lindgren»

In der teilnehmenden Beobachtung zum Kapitel «Astrid Lindgren» wurde zu jeder Aufgaben ein Beobachtungsbogen eingesetzt. Eine Aufgabe wurde meist über mehrere Lektionen hinweg bearbeitet. Das Kapitel «Astrid Lindgren» beinhaltet insgesamt neun Aufgaben mit unterschiedlich vielen Teilaufgaben. Die Beobachtungen, welche sich aus den neun Sequenzen ergaben, wurden anschliessend in einer Tabelle zusammengetragen. Die gesammelten Beobachtungen und die Häufigkeit der auftretenden Schwierigkeiten werden nachfolgend aufgeführt und erläutert.

Tabelle 4: Beobachtung 1 zu Astrid Lindgren

1. Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?
Bei sieben von neun Aufgaben konnten die Schülerinnen und Schüler direkt selbständig mit der Aufgabe beginnen.

Tabelle 5: Beobachtung 2 zu Astrid Lindgren

2. Lesen die S den Auftrag?
Bei allen neun Aufgaben haben die Schülerinnen und Schüler den Auftrag gelesen.

Tabelle 6: Beobachtung 3 zu Astrid Lindgren

3. Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?
Nur bei drei von neun Aufgaben konnten die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben gemäss Auftrag umsetzen.

Tabelle 7: Beobachtung 4 zu Astrid Lindgren

4. Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen.
In den meisten Fällen mussten Eigennamen erklärt werden. Zum Beispiel Argentinien, Anders (Der Satz «Sein Freund heisst Anders.» wurde von vielen Kindern nicht verstanden.), Rote Rosen, Weisse Rosen, etc. In der Personenbeschreibung zu Pippi Langstrumpf wurde das Wort «Strumpf» von drei Kindern nachgefragt. Ein Kind fragte nach, was ein Koffer ist.

Tabelle 8: Beobachtung 5 zu Astrid Lindgren

5. Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben.
Ja, bei allen neun Beobachtungsbogen bzw. Aufgaben konnten sich die Schülerinnen und Schüler im Nachhinein über die Aufgabe austauschen. In allen neun Beobachtungsbogen ist ersichtlich, dass jedes Kind in jeder Sequenz einen mündlichen Beitrag zur Aufgabe geleistet hat.

Tabelle 9: Beobachtung 6 zu Astrid Lindgren

6. Was bereitet Mühe? – Warum?
<ul style="list-style-type: none">• Text zu lang, 4 mal genannt• Schriftgrösse zu klein, verrutschten im Text, 2 mal genannt• erkennen der Schlüsselwörter gelang nicht, 3 mal genannt• Schreiben → eigene Ideen fehlten, 2 mal genannt <p>Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick darüber, was dazu geführt hat, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe nicht bearbeiten konnten. In allen sechs Beobachtungsbogen, bei</p>

Aufgaben welche die Schülerinnen und Schüler nicht lösen konnten, wurde einer der nachfolgenden Punkte einmal oder mehrmals beobachtet.

Abbildung 2: Gründe, warum die Kinder eine Aufgabe nicht bearbeiten konnten

6.1.3 Fazit der teilnehmenden Beobachtung «Astrid Lindgren»

Anhand der Auswertung der teilnehmenden Beobachtung lässt sich für das Kapitel «Astrid Lindgren» grundsätzlich ein erfolgreiches Resümee ziehen.

Die Schülerinnen und Schüler äusserten, dass die grössere Schrift und die kürzeren Sätze ihnen beim Verstehen geholfen hätten. Sie konnten die Charaktere aus dem Kapitel benennen und Informationen zu diesen aufzählen. Für das Beantworten der Fragen half ihnen das Randglossar und das Wissen, dass pro Zeile und Satz, nur eine Information enthalten ist. Das Lesen der Texte empfanden die Kinder als angenehm und einfach. Das Beantworten der Fragen in eigenen Worten, oder das Erfinden von Geschichten, stufen sie als schwierig ein.

Aus den Beobachtungen der Autorin ergibt sich, dass die Übersetzung der Lesetexte und Aufgaben den Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit dem Lehrmittel erleichtert hat und sie dadurch selbständig Texte und Aufgaben bearbeiten konnten. In den Beobachtungsphasen konnte die Autorin eine hohe Eigenaktivität und Konzentration erkennen. Die Schülerinnen und Schüler lasen Texte und beantworteten anschliessende Fragen korrekt.

Durch die Leichte Sprache werden die Texte länger. Gerade wenn dazu Fragen beantwortet werden müssen, kam es oft vor, dass die Kinder sich Informationen nicht so lange merken konnten. Das anschliessende Suchen der Lösungen im Text war sehr aufwändig für die Kinder. Als Anpassung für die weiteren Kapitel, welche die Autorin übersetzten wird, ist deshalb vorgesehen, dass lange Texte in Abschnitte gegliedert und die einzelnen Abschnitte direkt mit den Verständnisfragen ergänzt werden. Weiter muss in den nächsten Übersetzungen die Schrift weiter vergrössert werden. Die Autorin hat

den Schülerinnen und Schüler verschiedene Alternativen gezeigt und sie haben sich für die Schriftgröße 22 entschieden. Diese war für sie am angenehmsten zum Lesen.

Sobald Aufgaben offen waren und Antworten nicht mehr zur Auswahl standen, hatten die Kinder Mühe. Neben dem Lesen und Verstehen kam auch noch das Schreiben dazu. Dies führte bei vielen Kindern zu Überforderung. Aus der Theorie lässt sich das so erklären, dass die Kinder ihre kognitiven Ressourcen und die auditive Merkfähigkeit bereits für das Lesen und Verstehen der Texte ausgeschöpft hatten. Das Zurechtlegen der Antwort im Kopf und der Schreibprozess, welcher wieder beide Ressourcen beansprucht, führte oft zum Vergessen der Antwort. So musste erneut im Text gesucht werden. Dies veranlasste die Kinder oft zum Abschreiben des erstbesten Signalwortes aus dem Text und endete damit in einer falschen Antwort. Dass der Text in den kommenden Broschüren gegliedert wird und abschnittsweise mit Fragen ergänzt wird, könnte sich auch unterstützend beim Formulieren von eignen Antworten auswirken, da die Texte oder Antworten, an welche man sich erinnern muss, nicht weit entfernt von der Frage zu finden sind. Für diesen Punkt spricht auch der Aufbau von Lesestrategien, indem die Kinder zum Beispiel Signalwörter oder Antworten farbig markieren. Solche Überlegungen werden für das Bearbeiten der nächsten Broschüren berücksichtigt, haben aber keinen Einfluss auf den Übersetzungsprozess.

Daraus lässt sich zusammenfassend für das Kapitel Astrid Lindgren sagen, dass Leichte Sprache das Lesen und Verstehen von Texten fördert und teilweise sogar erst ermöglicht. Für die optimale Lesbarkeit wird die Schriftgröße 22 gewählt und zur Entlastung der Kinder werden lange Texte zur Bearbeitung in Abschnitte gegliedert. Sobald weitere Kompetenzen gefordert sind, wie das Schreiben oder das Zurechtlegen einer persönlichen Meinung, ist der Aufbau von weiteren Strategien unumgänglich.

Anpassung Beobachtungsbogen

Der Beobachtungsbogen ist eine gute Grundlage dafür, die praktische Umsetzung genau zu beobachten und anschliessend auszuwerten. Dadurch kann man erkennen, was Schwierigkeiten bereitet und was gut gelungen ist. Zudem liegt der Fokus auf den einzelnen Kriterien und macht Erklärungsversuche nachvollziehbar.

Die Frage «Lesen die S den Auftrag?» hat sich nicht als hilfreich und zielführend erwiesen. Im ersten Kapitel wurde die Frage in jeder Aufgabe mit «ja» beantwortet, da die Kinder den Auftrag stets selbstständig gelesen haben. Die Frage gibt aber keine Auskunft darüber, ob die Kinder nach dem Lesen auch wissen, was zu tun ist.

Da der Beobachtungsbogen ein wichtiges Mittel zur Erfassung der Schüler/innen-Aktivität ist, wird er weiter eingesetzt. Für die weiteren Kapitel möchte die Autorin die Motivation und Teilhabe in die Beobachtung miteinbeziehen. Deshalb werden einige Fragen ergänzt und neue Frage miteinbezogen.

Beibehalten werden folgende Fragen:

- Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?
- Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen.
- Was bereitet Mühe? – Warum?

Folgende Fragen werden ergänzt oder abgeändert:

- Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an? → *Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?*
- Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. → *Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?*

Folgerung für die Übersetzung und Gestaltung der weiteren Broschüren

In den weiteren Übersetzungen wird die Schrift vergrössert. Neu wird die Broschüre in Deutschschweizer Basisschrift Grösse 22 verfasst. Ein Text, welcher durch die Übersetzung länger als eine Seite wird, wird in Abschnitte gegliedert und die passenden Fragen nach jedem Abschnitt gestellt und beantwortet.

6.2 Auswertung der teilnehmenden Beobachtung des gesamten Prozesses

6.2.1 Evaluation der teilnehmenden Beobachtung

In der Beobachtung der weiteren Umsetzung wurde der angepasste Beobachtungsbogen eingesetzt. Wie im ersten Kapitel wurde auch hier nach jeder Aufgabe ein Bogen ausgefüllt. Eine Aufgabe dauerte meist mehrere Lektionen und beinhaltet unterschiedliche Aufgabenschritte oder Teilaufgaben. Die Kapitel «Vom Sprechen und Zuhören», «Sags mit einem Brief», «Abenteuergeschichten» und «Gedichte» haben insgesamt vierzehn Beobachtungsbogen ergeben. In der nachfolgenden Tabelle werden die Beobachtungen zusammengefasst.

Tabelle 10: Beobachtung 1 zu weiteren Kapiteln

1. Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?
Bei zehn von vierzehn Aufgaben konnten die Schülerinnen und Schüler direkt selbständig mit der Aufgabe beginnen und ausdauernd dran bleiben.

Tabelle 11: Beobachtung 2 zu weiteren Kapiteln

2. Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?
Bei allen vierzehn Aufgaben haben die Kinder diese wie beschrieben umgesetzt.

Tabelle 12: Beobachtung 3 zu weiteren Kapiteln

3. Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen.
Die Gefühle mussten mit den Kindern repetiert werden. Die Gefühle <i>empört</i> und <i>enttäuscht</i> konnte keines der neun Kinder beschreiben. Das Genre Abenteuergeschichten war keinem der neun Kinder bekannt. Beim Gedicht zu den zusammengesetzten Nomen waren «Schwitzbad» und «Waschschüssel» für die neun Kinder unbekannt. Der Wortschatz zum Gedicht «Feuer» musste mit allen neun Kindern erarbeitet werden.

Tabelle 13: Beobachtung 4 zu weiteren Kapiteln

4. Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?
In dreizehn der vierzehn Aufgaben konnten sich die Schülerinnen und Schüler im Nachhinein über die Aufgabe austauschen. Dabei hat in allen dreizehn Aufgaben jedes Kind mindestens einen mündlichen Beitrag geleistet und freiwillig in Kreis aufgestreckt.

Tabelle 14: Beobachtung 5 zu weiteren Kapiteln

5. Was bereite Mühe? Warum?
<ul style="list-style-type: none">• schauspielern, 2 mal genannt• Gefühle benennen und erkennen, 1 mal genannt• Rätsel lösen, 2 mal genannt• Schreiben (Verfassen eigener Antworten / Ideenfindung), 10 mal genannt Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick darüber, was dazu geführt hat, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe nicht bearbeiten konnten. In allen vier Beobachtungsbogen, wo die Aufgaben nicht gelöst werden konnten, wurde einer der nachfolgenden Punkte einmal oder mehrmals beobachtet.

6.2.2 Fazit der teilnehmende Beobachtung der weiteren Kapitel

Durch die Zusammenstellung der Resultate in den vorgängigen Tabellen, lässt sich für die Kapitel «Vom Sprechen und Zuhören», «Sags mit einem Brief», «Abenteuergeschichten» und «Gedichte» ein erfolgsversprechendes Resümee ziehen.

Durch die Anpassungen, beispielsweise der grösseren Schrift und das Gliedern der Texte in Abschnitte mit anschliessenden Fragen, gelang es den Kindern, erfolgreich Aufgaben zu bearbeiten. Die Probleme der zu langen Texte, des Verrutschen im Text, aufgrund der zu kleinen Schriftgrösse oder das nicht-Erkennen der Schlüsselwörter, waren nicht mehr relevant, und diese Punkte traten in den weiteren Beobachtungen nicht mehr auf.

Die Schwierigkeit des freien Schreibens und der Ideenfindung bleibt bestehen. In diesen Kapiteln wurde das Schreiben zudem öfters verlangt, als im Kapitel «Astrid Lindgren». Wie bereits im Fazit zum Kapitel «Astrid Lindgren», lässt sich dieser Punkt unter anderen damit begründen, dass viele Kinder mit einer SSES ihre gesamten kognitiven Ressourcen für das Lesen und Verstehen der Texte brauchen. Für das Schreiben in eigenen Worten müssen dieselben Ressourcen beansprucht werden und dabei das Gelesene weiterhin gespeichert werden. Für die Schülerinnen und Schüler mit SSES sind das zu viele Prozesse und es kommt zu einer Überforderung. Zwar hat das Gliedern der Texte in Abschnitte mit anschliessenden Fragen dann geholfen, wenn die Kinder Lösungen aus dem Text abschreiben mussten. Sobald aber eigene Ideen, Vorstellungen oder Meinungen verlangt waren, half dies nicht. Im Unterricht gibt es unzählige Möglichkeiten Kinder in diesem Bereich zu unterstützen und fördern. Das Aufzeigen und Erläutern des Schreibprozesses steht aber weder in Verbindung noch in Konkurrenz mit der Leichten Sprache und müsste zusätzlich anhand Theorien und Konzepten aufgearbeitet werden. Dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb wird dieser Bereich hier nicht weiter ausgeführt.

Es zeigte sich, dass durch die Leichte Sprache die Kinder alle Aufgaben aus dem Lehrmittel lösen konnten. Viele Aufgaben konnten sie nach einer Einführung, selbständig lösen. Das ist auch daran erkennbar, dass sie die Inhalte aus dem Kapitel wiedergeben, sich an bereits gelernte Themen erinnern und auf dieses gelernte Wissen zurückgreifen können (siehe 5.2 , Einblicke in die weiteren Kapitel, Kapitel «Abenteuergeschichten»).

Auch die Schülerinnen und Schüler äusserten von sich aus, dass die grössere Schrift und die kürzeren Sätze ihnen geholfen hätten beim Verstehen. Vor allem war hilfreich, dass pro Zeile und Satz, eine Information enthalten ist. Als die Schülerinnen und Schüler diesen Hinweis verinnerlicht hatten, konnten sie sehr viel besser Fragen zum Text beantworten. Diese Erkenntnis war bei vielen Kindern nach dem Kapitel «Astrid Lindgren» verinnerlicht.

Es zeigte sich auch deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler intensiver am Unterricht partizipieren. Was wieder darauf hindeutet, dass sie Aufgaben und Inhalte verstanden haben. Vor allen in den Beobachtungsphasen konnte die Autorin erkennen, dass die Kinder sich eifrig und konzentriert mit den Aufgaben auseinander gesetzt hatten. Zudem fragten die Schülerinnen oder Schüler oft vertieft nach und wollten mehr zu einem Kapitel wissen. Das spricht für die Themen des Lehrmittels und auch dafür, dass durch die Leichte Sprache, Inhalte verstanden wurden.

6.3 *Evaluation der Interviews mit zwei Schülerinnen und Schüler*

6.3.1 Begründung der Auswahl der Schüler/innen

Das Interview hat die Autorin mit zwei Kindern der 3. Sprachheilklassen durchgeführt. Bei der Selektion der Interviewten hat die Autorin Kinder gewählt, welche eine spezifische Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert haben und keine weiteren Störungsbilder, wie ADHS oder ASS, aufweisen. Da diese Masterarbeit sich auf die Sprachentwicklungsstörung und die Leichte Sprache bezieht, lag der Fokus auf Schülerinnen und Schüler, welche dieser Kategorie am engsten entsprechen. Dafür standen fünf Kinder zur Verfügung. Für das Interview hat die Autorin diesen Kindern erklärt, was ein Interview ist und wozu sie dieses durchführen möchte. Im Sinne der Freiwilligkeit durften die Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob sie am Interview teilnehmen möchten. Zwei Kinder haben sich freiwillig gemeldet.

6.3.2 Aufbau des Interviews

Das Ziel des Interviews war, herauszufinden,

- ob sie Aufgaben und Texte lesen und verstehen konnten,
- ob die Kinder das übersetzte Lehrmittel ansprechend fanden,
- ob die Kinder Aufgaben und Texte motiviert gelöst und gelesen haben
- und ob sie sich wünschen würden, dass mehr Bücher oder Lehrmittel in dieser Art geschrieben sind.

6.3.3 Antworten der Schülerinnen und Schüler

Tabelle 15: Interviewantworten Schülerinnen und Schüler

1. In den Broschüren und in Sprachbuch/-heft kann man eigentlich das Gleiche lesen und bearbeiten. Trotzdem ist es etwas anders. Ist dir aufgefallen, was anders ist?
Beide Schülerinnen und Schüler konnten sofort benennen, dass die Schrift grösser ist, im Vergleich zum Lehrmittel. Dass auch der Satzbau, das Layout und die Sprache vereinfacht ist, fiel den beiden Kindern nicht auf bzw. es wurde nicht explizit benannt.
2. Waren die Texte und Aufgaben angenehm zu lesen? Warum?
Beide Kinder antworteten auf diese Frage mit «Ja». Das Begründen fiel beiden schwer. Kind 2 konnte keine Begründung nennen und schwieg. Kind 1 nannte als Antwort, dass es das Gleiche sei wie im Sprachbuch/-heft, einfach schön gross geschrieben.
3. Welche Aufgaben (aus dem übersetzten Lehrmittel) haben dir am besten gefallen? Warum?
Kind 1 nannte als Lieblingsaufgaben das Leseverständnis zu «Michel aus Lönneberga» aus dem Kapitel «Astrid Lindgren» und die «Pausenplatzsituationen» aus «Von Sprechen und Zuhören». Kind 2 wählte die «Pausenplatzsituationen» aus «Von Sprechen und Zuhören» als Lieblingsaufgabe. Als Begründung nannten die beiden Schülerinnen und Schüler bei den Aufgaben «Weil es lustig war» als Antwort. Weiter konnten sie es nicht konkretisieren.
4. Würdest du mehr lesen, wenn andere Geschichten auch so geschrieben sind?
Kind 1 antwortete, auf die Frage zuerst mit «Ja». Als die Autorin konkreter nachfragte, ob auch Bibliotheksbücher in dieser Art verfasst werden sollten, sagte das Kind «Ich glaube, die sind schon gut.» Kind 2 antwortete auf die erste Frage «Ja». Als die Autorin nach den Bibliotheksbüchern fragte, sagte es wieder «Ja».
5. Kannst du noch etwas erzählen, was du gelesen oder gelernt hat?
Kind 1 konnte sehr viel zeigen und erzählen, was es gelernt hat. Es erzählte von den «Pausenplatzsituationen», vom Geburtstag der Zwillinge Nico und Alessia, vom Briefe schreiben, von «Momo» und zählte viele Figuren aus dem Kapitel «Astrid Lindgren» auf. Zu den einzelnen Figuren gab es sehr differenziert Auskunft. So wusste das Kind noch, dass Michel oft Quatsch macht, dass Pippi Langstrumpf einen Affen hat, wir einen Film geschaut haben und dass Astrid Lindgren eine Schriftstellerin ist. Kind 2 nannte bei dieser Frage einzelne Charaktere wie Pippi Langstrumpf, Michel oder Astrid Lindgren. Auf Nachfragen konnte dieses Kind nicht genauer beschreiben und erzählen.

6.3.4 Fazit

Die beiden Kinder waren sehr bemüht und interessiert am Interview. Teilweise fielen Antworten sehr knapp aus und waren wenig differenziert. Dies wurde von der Autorin so erwartet, da Schülerinnen und Schüler mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung nicht nur im Lesen und Verstehen Mühe haben, sondern auch über einen sehr kleinen Wortschatz verfügen und in der Sprachproduktion eingeschränkt sind. Zudem ist auch bei einem Interview das Verstehen der Fragen eine wichtige Voraussetzung, um adäquate Antworten zu formulieren. Kind 1 konnte seine Antworten konkretisieren und weiterdenken. Für Kind 2 war das oft nicht möglich.

Den beiden Schülerinnen und Schülern fiel als Unterschied zwischen Lehrmittel und Broschüre sofort die vergrößerte Schrift auf. Dass die ganze Textgestaltung und die Satzstrukturen vereinfacht sind, war oder ist ihnen nicht bewusst. Obwohl es für beide Kinder angenehm zu lesen war, konnten sie nicht abwägen, ob diese Vereinfachung ihnen auch in anderen Schul- oder Lesebüchern helfen könnte. Zwar antworteten beide auf die erste Frage mit «Ja». Als die Autorin genauer nachfragte, antwortete Kind 1, dass die Bibliotheksbücher «glaub» schon gut seien. Kind 2 antwortete auf die Frage, ob die Vereinfachung auch in den Bibliotheks- und Lesebüchern hilfreich wäre, wiederum mit «Ja». Wie in der Theorie beschrieben, sind Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung Risikokinder für den Schriftspracherwerb, wobei die grösste Schwierigkeit beim Lesen besteht. Als Hauptgründe dafür werden die auditive Verarbeitung und die herabgesetzte auditive Merkfähigkeit benannt (Schöler & Welling, 2007, S. 201). Zudem erfordern die Bereiche Lexikon, Morphosyntax und Grammatik ein stetiges Antizipieren, Reflektieren und Rekonstruieren von Aussagen und Sätzen. Die Autorin könnte sich vorstellen, dass trotz der Leichten Sprache diese sprachlichen Kompetenzen stark beansprucht und ausgeschöpft werden, sodass die Schülerinnen und Schüler die Erleichterung und Vereinfachung nicht direkt wahrnehmen. Zudem sind die Bibliotheksbücher, welche die Kinder bevorzugt lesen, Erstlesebücher. Darin ist die Schrift auch vergrößert und pro Seite befinden sich kurze Abschnitte mit Bildern. Die Regeln «ein Satz pro Zeile und pro Satz eine Information» wird in diesen aber nicht berücksichtigt. Trotzdem ist der Unterschied zwischen Leichter Sprache und Sprache in Schul- und Lesebüchern für Kinder, welche sich am Anfang der Leseentwicklung befinden, nicht deutlich erkennbar.

Bei der Frage nach den Inhalten und den Lieblingsaufgaben konnten beide Kinder Auskunft geben. Kind 1 antwortete sehr differenziert und erzählte viele Geschichten oder Inhalte nach. Daraus schliesst die Autorin, dass Kind 1 verstanden hat, was es gelesen hat und Inhalte abspeichern konnte. Kind 2 konnte einzelne Figuren aus den Geschichten benennen. Beim Nachfragen, konnte es nichts Näheres dazu erzählen. Trotzdem werden auch diese Informationen als gewinnbringend und erfolgreich gewertet, da sich das Kind an Inhalte erinnern kann. Dies bedeutet, dass die Leichte Sprache zum Lesen, Verstehen und auch zum Abspeichern beigetragen hat. Ob die Antwort nicht konkretisiert werden konnte, weil das Kind nichts mehr wusste, oder ob die kognitiven Ressourcen und die Sprachproduktion das Formulieren einer Antwort verhinderten, bleibt offen.

6.4 *Evaluation des Interviews mit der Schulleitung der Sprachheilschule mittels eines Fragebogens*

6.4.1 Begründung des Einsatzes eines Fragebogen für das Interview mit der Schulleitung

Um Auskunft darüber zu erhalten, ob Leichte Sprache auch zukünftig oder in einem breiteren Spektrum Fuss fassen könnte, wurde am Ende der Testphase mit dem Schülerinnen und Schülern, ein Fragebogen an die Schulleitung der Sprachheilschule gesendet.

Durch einen Fragebogen erhält man einen Überblick über die allgemeine Situation. Dieser allgemeine Überblick ist für die Autorin wichtig, um zu erfahren, ob die Leichte Sprache einen grösseren Stellenwert an der Sprachheilschule erhalten könnte. Und um herauszufinden, ob dadurch weitere Übersetzungen in diversen Bereichen sinnvoll wären und das Thema Leichte Sprache auch in der Regelschule Zuspruch finden könnte. Diese beiden Aspekte sind vor allem für die Weiterarbeit und den Ausblick aufschlussreich und geben der Autorin Auskunft darüber, wie sie zukünftig in diesem Bereich weiterdenken und -arbeiten könnte.

6.4.2 Aufbau Fragebogen

Mit dem Fragebogen möchte die Autorin herausfinden, ob die Übersetzung als gewinnbringend für die Sprachheilschule gewertet wird, ob ein Nutzen in anderen Bereichen besteht, ob die Leichte Sprache allgemein ein Thema in der Primarschule sein könnte und ob Schwierigkeiten und Probleme damit verbunden sein könnten.

Der Fragebogen ist auf fünf Fragen beschränkt. Die Fragen sind offen gestellt und werden mit den eigenen Worten der Schulleitung beantwortet.

6.4.3 Antworten der Schulleitung

Zusammenfassend sieht die Schulleitung einen grossen Gewinn und Nutzen in der Übersetzung von Lehrmitteln in Leichte Sprache. Einerseits schreibt sie, dass das bestehende Lehrmittel der 3. Klasse an der Sprachheilschule gar nicht angewendet werden könnte, da es vom Niveau her zu hoch ist. Andererseits sieht sie in der Übersetzungsarbeit der Autorin eine grosse Erleichterung für andere Lehrpersonen, da die übersetzten Kapitel ohne grossen Zusatzaufwand in der Anpassung und Vorbereitung genutzt werden können.

Einen weiteren Nutzen sähe die Schulleitung zum Beispiel im Fach NMG (Natur, Mensch und Gesellschaft), wo beispielsweise Themenmappen in Leichte Sprache übersetzt und angeboten werden könnten.

Als Schwierigkeit oder Problem schreibt sie, dass ältere Kinder, ab dem 2. Zyklus, das Gefühl haben könnten die Aufgaben seien zu «bubig», also zu kindlich und zu einfach. Die Schulleitung betont, dass Themen inhaltlich interessant und anspruchsvoll sein sollten, damit sich eine Übersetzung in Leichte

Sprache lohnen würde. Auch schreibt sie, dass es für Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule Probleme geben könnte, wenn sie in die Regelschule rückgeschult werden und die Lehrmittel nicht mehr in Leichter Sprache angeboten würden.

Die Schulleitung hat selber als Primarlehrerin gearbeitet und könnte sich die Leichte Sprache gut in der Regelschule vorstellen. Denn auch in der Regelschule sind die Leistungsniveaus der Schülerinnen und Schüler sehr heterogen. Sie könnte sich die Leichte Sprache in allen Bereichen wo Sprache zentral ist vorstellen, zum Beispiel bei NMG-Themen oder auch im Englisch. Dabei gibt die Leichte Sprache der Lehrperson eine gute Möglichkeit, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und flexibler zu handeln, wenn der Schulstoff zu anspruchsvoll wird.

6.4.4 Fazit

Der Fragebogen an die Schulleitung der Sprachheilschule war sehr aufschlussreich für die Autorin. Hauptsächlich war es für die Autorin schön zu lesen, dass auch die Schulleitung einen grossen Nutzen und Gewinn für die Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule in der Leichte Sprache sieht.

Durch den Fragebogen erhielt die Autorin auch spannende Anknüpfungspunkte zum Weiterdenken. Zum Beispiel, dass Leichte Sprache auch für Themenmappen im Fach NMG eingesetzt werden könnte. Dies nicht nur in der Sprachheilschule, sondern auch in der Regelschule. Hier sind sich die Autorin und die Schulleitung einig, dass Leichte Sprache auch als Niveaueinpassung in der Regelschule in unterschiedlichen Bereichen sehr hilfreich und gewinnbringend sein könnte, sowohl für die Lehrpersonen wie auch für die Schülerinnen und Schüler.

Die genannten Schwierigkeiten waren einleuchtend und gerade der Einwand, dass Aufgaben zu «bubig» sein könnten, wurde von der Autorin bereits im Kapitel «3.3 Kritische Gedanken und Grenzen der Leichten Sprache» besprochen.

Gerade das Wissen darüber, dass die Anpassungen, Übersetzungen und Vorbereitungen sehr aufwändig und zeitraubend für Lehrpersonen sind, spräche zusätzlich dafür, dass sowohl in Lehrmitteln oder Themenmappen vermehrt unterschiedliche sprachliche Niveaus angeboten werden sollten.

6.5 *Beantwortung der Fragestellung*

- Erleichtert die Leichte Sprache den Kindern der 3. Sprachheilklasse das Lesen und Verstehen von Aufgaben und Texten?

Anhand der Beobachtungen und des Interviews mit den Kindern lässt sich diese Frage mit «Ja» beantworten.

In der Einleitung wurde beschrieben, dass die Aufgaben aus dem Lehrmittel der Lebenswelt der Kinder und ihren Interessen entsprechen würden. Dies wurde klar bestätigt. Die Schülerinnen und Schüler waren in den Sequenzen stets eifrig bei der Sache und lösten Aufgaben konzentriert und zielstrebig. Sie liessen sich auf alle Aufgaben ein und lieferten sowohl im Kreisgespräch, wie auch bei der Stillarbeit am Platz, einen Beitrag zur Lösungsfindung. Es gab Kinder, welche plötzlich ganze Texte

und die dazugehörigen Aufgaben selbständig lesen und bearbeiten konnten. Das spricht dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben verstanden haben.

- Ist durch die Anpassung ein Zuwachs in der Teilhabe am Unterricht beobachtbar?

Allen Kindern gelang es von Aufgaben zu erzählen oder durch einen mündlichen Beitrag zur Lösungsfindung beizutragen. Dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler mehr verstanden haben, konnten sie sich auch mehr am Unterricht beteiligen. Zudem erlebten sie sich selber als kompetent, was wiederum Einfluss auf das Selbstvertrauen hatte und dazu führte, dass sich die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben eher zutrauen.

6.6 *Konsequenzen und Ausblick*

In dieser Masterarbeit wurden fünf Kapitel aus dem Lehrmittel Sprachstarken 3 in Leichte Sprache übersetzt und so den Schülerinnen und Schüler der 3. Sprachheilklasse zugänglicher gemacht. Durch teilnehmende Beobachtungen, Interviews mit zwei Schülerinnen und Schülern und einem Interview mit der Schulleitung der Sprachheilschule wurde die Eignung beobachtet und erfragt. Insgesamt sind das Lesen und Verstehen von Aufgaben und Texten in Leichter Sprache auf Basis eines Lehrmittels auf grossen Nutzen und Anklang gestossen. Sowohl in den Beobachtungen als auch in den Interviews mit den Schülerinnen und Schülern ist ein grösseres Verständnis der Inhalte und Aufgaben und ein Zuwachs in der Teilhabe im Unterricht erkennbar. Die Entwicklung und Erprobung des Produktes sind noch nicht abgeschlossen. Eine mögliche Weiterarbeit am Produkt wird in den nächsten Abschnitten diskutiert.

Der Einsatz des übersetzten Lehrmittels war insofern erfolgreich, dass alle Schülerinnen und Schüler mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung dem Inhalt folgen konnten und sich ihre Teilhabe und Partizipation am Unterricht erhöht haben. Obwohl, vor allem in den Interviews mit den Schülerinnen und Schülern Antworten unterschiedlich ausfielen oder wenig konkretisiert wurden, lässt sich durch Leichte Sprache eine grosse Erleichterung im Lesen und Verstehen beobachten.

Auch von der Schulleitung wurde das Lehrmittel in Leichter Sprache als grosse Erleichterung für Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung angesehen. Es wurde erkannt, dass die Thematik Leichte Sprache in unterschiedlichen Fächern eine Erleichterung für die Schülerinnen und Schüler sein könnte. Gerade die Erkenntnis, dass die Aufarbeitung und Anpassung des Lernstoffs für die unterschiedlichen Leistungsniveaus sehr aufwändig für die Lehrperson ist, spricht für eine allgemeine Überarbeitung der Lehrmittel mit Berücksichtigung der unterschiedlichen sprachlichen Niveaus.

Leichte Sprache für Schülerinnen und Schüler ist in den Schulen immer noch ein unbekanntes Thema und wird kaum angewendet. In dieser Arbeit konnte aber ein grosses Potential und ein wichtiger Nutzen aufgezeigt werden. Erst durch die Leichte Sprache waren die Kinder der 3. Sprachheilklasse überhaupt in der Lage, Aufgaben und Texte aus dem Lehrmittel zu bearbeiten.

Wenn man weiterdenkt, könnte man sich überlegen, ob das Konzept der Leichten Sprache auch in der Regelklasse eingesetzt werden könnte. Einerseits müsste erprobt werden, ob auch Kinder mit Lernschwierigkeiten von den Kapiteln des Lehrmittels Sprachstarken 3 profitieren würden. Es wäre

spannend, den Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten in Regelschulklassen die Broschüren in Leichter Sprache zur Verfügung zu stellen und zu beobachten, ob sie genauso Kompetenzen aufbauen können, wie die Schülerinnen und Schüler, welche im Lehrmittel arbeiten. Weiter könnte es auch interessant sein, einen Versuch mit allen Schülerinnen und Schülern einer Regelklasse zu starten, indem das Lehrmittel nur in Leichter Sprache angeboten werden würde. Dabei könnte man vergleichen, ob sich der Kompetenzaufbau zwischen dem Lehrmittel in Leichter Sprache und dem Standardlehrmittel überhaupt unterscheidet.

Diese Masterarbeit ist ein Versuch, welcher einen gelungen Einsatz der Leichten Sprache in einer 3. Sprachheilklasse aufzeigt und soll anderen Lehrpersonen oder Heilpädagogen/Heilpädagoginnen einen neuen Weg zum Aufbau der Kompetenz «Lesen und Verstehen» aufzeigen. Wünschenswert wäre es, wenn die Leichte Sprache vermehrt Einzug in die Schule findet und dort ihr Ziel, die Inhalte leicht aufnehmbar und verständlich zu machen (Bredel & Maass, 2016, S. 8), erfüllt.

6.7 Übergang Leichte Sprache – Einfache Sprache – Standardsprache

Neben der Leichten Sprache gibt es auch die Einfache Sprache. Die Einfache Sprache ist viel flexibler als die Leichte Sprache. So sind zum Beispiel komplexe Satzstrukturen mit Nebensätzen erlaubt. Die Einfache Sprache deckt das gesamte Spektrum zwischen Leichter Sprache und der Standardsprache ab. Für die Einfache Sprache gibt es keine Regelwerke. Die nachfolgende Grafik zeigt auf, wie sich die Leichte Sprache und die Einfache Sprache einordnen lassen.

Abbildung 4: Capito Stufenmodell aus Baumann, R. (2018). Leichte Sprache – Ein Beitrag zur barrierefreien Kommunikation. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik: Zürich.

Nun stellt sich vielleicht die Frage, ob Kinder, welche im Unterricht mit Texten in Leichter Sprache konfrontiert werden, später in der Lage sein werden, Texte in Einfacher Sprache oder Standardsprache zu verstehen. Diese Frage lässt sich aber nicht einfach mit ja oder nein beantworten, sondern ist von vielen Faktoren abhängig.

Während bei den Lesetexten des Lehrmittels «Sprachstarken 3» explizit auf die Verwendung der Leichten Sprache geachtet wurde, sind die Schülerinnen und Schüler in anderen Lektionen, Aufgaben oder Lehrmitteln immer wieder mit Einfacher Sprache oder der Standardsprache konfrontiert. So sind zum Beispiel Erstlesebücher zwar einfach verfasst, es wird aber nicht konkret auf die Regeln der Leichten Sprache eingegangen. Gerade auf der Unterstufe, in den Anfängen des Lesens und Schreibens, wird auf eine einfache, verständliche Sprache geachtet. Hier ist die Unterscheidung zwischen Leichter Sprache, Einfacher Sprache und Standardsprache gar nicht immer auf dem ersten Blick klar. Ein Unterschied, welchen die Autorin beobachten konnte, war im Layout. In Erstlesebüchern findet man oft Fliesstext. Das heisst, die Sätze beginnen nicht am Zeilenanfang, enden nicht am Zeilenende und in einem Satz können mehrere Informationen sein. Hier ist die Leichte Sprache streng.

Weiter haben die Schülerinnen und Schüler auch mit dem Lehrmittel vielfältige Textmomente, wie sie in Punkt 5.3 «Schwierigkeiten und Handlungsalternativen» erwähnt wurden.

Ob ein Kind der 3. Sprachheilklassen später einmal standardsprachliche Texte lesen und verstehen kann, ist auch stark von den persönlichen Kompetenzen und Voraussetzungen geprägt. Gerade eine spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) wächst sich nicht einfach aus. Das gezielte Üben und Aufbauen von Strategien kann den Schülerinnen und Schülern im zukünftigen Umgang mit Texten und Textsorten helfen. Daneben spielt auch das soziale Umfeld des Schülers oder der Schülerin eine grosse Rolle.

6.8 Ausblick Lehrmittel in der Sonderpädagogik

Durch die Umsetzung des Lehrplans 21 werden bestehende Lehrmittel angepasst und Neue entwickelt. Walt spricht in diesem Zusammenhang von einem guten Zeitpunkt, um Lehrmittel allen Lernenden zugänglich zu machen (2018, S. 1). Oft stellt sich dabei die Frage, ob im sonderschulischen Bereich besondere Lehrmittel benötigt werden. Denn Lehrmittel sind die Grundlage für die Planung des Unterrichts und legen Kompetenzen fest. Die Kompetenzen werden vom Lehrplan abgeleitet und im Lehrmittel trainiert. Oft kommt es aber zu einem hektischen Abarbeiten von Aufgaben im Lehrmittel und die Auseinandersetzung und Vertiefung zum Aufbau des Verständnisses leidet (Walt, 2018, S. 5). Lehrpersonen weichen, im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern, oft auf andere, erfolgversprechendere Materialien aus. Diese orientieren sich aber nicht immer am Kompetenzaufbau des Lehrplans. Dadurch bleibt eine effektive, kompetenzorientierte Förderung oft aus. Diese fehlenden Lernerfolge haben für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oft negative Folgen auf die Motivation und Selbstwirksamkeit. Obwohl aktuelle Lehrmittel Differenzierungsmöglichkeiten anbieten, bleibt eine Passung für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oft aus und sie sind im sonderpädagogischen Kontext nur eingeschränkt umsetzbar. Gerade für die Lehrperson ist nicht immer transparent, welche Aufgaben zum Erwerb grundlegender Kompetenzen führen und welche

Voraussetzungen und Vorkenntnisse dazu gegeben sein müssen, damit alle Schülerinnen und Schüler Aufgaben auf ihrem Niveau lösen können. Walt (2018, S. 6) betont, dass die aufwändige Aufgabe der Anpassung auf das einzelne Kind nicht der Lehrperson überlassen werden sollte.

In der Schweiz gibt es für die integrative Förderung erst wenige kompetenzorientierte Lehrmittel und diese sind bisher vor allem auf der Sekundarstufe I erschienen. Lehrmittel für die Unter- und Mittelstufe sind erst in Planung.

Um allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden braucht es angepasste und barrierefreie Lehrmittel (Walt, 2018, S. 7/8):

- Lehrmittel für die Sonderpädagogik sollten sich inhaltlich an den Lehrmitteln der Regelklasse orientieren. Dadurch erleichtert es der Lehrperson die integrative Förderung.
- Zentrale Themen sollten anhand der entsprechenden Kompetenz erarbeitet werden. Dabei kann ein reduzierter Stoffumfang zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema verhelfen.
- Im Sinne der Kompetenzerweiterung sollten zentrale Themen kognitiv aktivierend sein und mit wenigen, gehaltvollen Aufgaben trainiert werden.
- Die Sprache ist gezielt einzusetzen. Als Medium des Lernens müssen Aufgaben sprachlich so formuliert sein, dass sie ans Vorwissen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen. Eine sprachliche Anpassung der Lehrmittel ist somit sinnvoll.
- Für den Aufbau von Vorstellungen sind Veranschaulichungen und Materialien zum Handeln notwendig.
- Vorkenntnisse und Voraussetzungen müssen überprüft werden können um neue Inhalte mit dem Vorwissen zu verknüpfen.
- Niveaudifferenzierte Selbsttests sollen den Lernenden aufzeigen, was sie können und was noch geübt werden sollte. Das Sichtbarmachen des Lernerfolges kann zu einer erhöhten Übungsbereitschaft führen.
- Vielfältige Übungsformate und -gelegenheiten auf unterschiedlichen Niveaus und Zugänge, welche selbständig bearbeitet werden können, stärken den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit.
- Eine schlichte Gestaltung mit dem Fokus auf ausgewählten Bildern und Grafiken, welche genügend gross abgebildet sind, können das Lernen unterstützen. Überladene Seiten können irritieren und die Orientierung an den zentralen Inhalten ist kaum möglich.
- Es hilft, wenn Lehrmittel immer auch in digitaler Form vorhanden sind. Dadurch ist zum Beispiel das «Vorlesen-Lassen» einer Aufgabe oder eines Textes möglich.

- Schliesslich braucht ein barrierefreies Lehrmittel einen didaktischen, sonderpädagogischen Kommentar, welcher auf Vorkenntnisse, Zusammenhänge oder allfällige Schwierigkeiten hinweist und entsprechende Förderhinweise aufzeigt.

7 Literatur

- Arn, Ch. & Baumann, R. (2016). *Leichte Sprache – ein Konzept für barrierefreie Kommunikation. Heilpädagogik aktuell*. Sommer 2016. S. 11.
- Altrichter, A. & Posch, P. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (5. Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Baumann, R. (2018). *Leichte Sprache – Ein Beitrag zur barrierefreien Kommunikation*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baumann, R. (2018). *Regeln leichte Sprache*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Behindertengleichstellungsgesetz. (Stand 2017). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG)*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/201701010000/151.3.pdf>
- Behindertenrechtskonvention. (Stand 2017). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html#a1>
- Bredel, U. & Maass, Ch. (2016). *Ratgeber leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis*. Berlin: Duden.
- Brügge, W. & Mohs, K. (2013). *So lernen Kinder sprechen. Normale und gestörte Sprachentwicklung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2018). Art. 8 Abs. 2. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a>
- Candussi, K. & Fröhlich, W. (2015). *Leicht Lesen. Der Schlüssel zur Welt*. Wien: Böhlau Verlag.
- Diehl, K. (2010). Lesen- und Schreibenlernen. In: Hartke, B., Koch, K., Diehl, K. (Hrsg.). *Förderung in der schulischen Einfangsstufe* (S. 55-90). Stuttgart: Kohlhammer.
- Grimm, H. (2012). *Störung der Sprachentwicklung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). *Die Sprachstarken: Deutsch für die Primarschule 3. Klasse, Sprachbuch*. Zug: Klett und Balmer.
- Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). *Die Sprachstarken: Deutsch für die Primarschule 3. Klasse, Arbeitsheft*. Zug: Klett und Balmer.

- Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2010). *Deutsch für die Primarschule 3. Klasse, Kommentarband mit CD-ROM*. Zug: Klett und Balmer.
- Häne, M. (2015). MyHandicap. <https://www.myhandicap.ch/recht-behinderung/begriffe-im-schweizer-gesundheitswesen/leichtesprache/>
- Helfferich, C. (2004). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Heidelberg: VS Verlag.
- Hoppe, I. (2012). *In Lesewelten hineinwachsen. Leseförderung in der flexiblen Schuleingangsstufe*. Berlin-Brandenburg: Landesinstitut für Schule und Medien.
- Hoppe, I. & Schwenke, J. (2013). *Auf den Anfang kommt es an. Basale Lesefähigkeiten sicher erwerben*. Berlin-Brandenburg: Landesinstitut für Schule und Medien.
- Hurraki. Prüfung auf leichte Sprache. Verfügbar unter: <https://www.hurraki.de/pruefung/pruefung.htm>
- Hurrelmann, B. (2007). Modelle und Merkmale der Lesekompetenz. In Bertschi-Kaufmann, A. *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung – Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 19-28). Zug: Klett und Balmer.
- Jahresplanung Sprachstarken 3. Verfügbar unter: <https://www.klett.ch/Download/978-3-264-10835-4/>
- Klicpera, Ch., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2017). *Legasthenie- LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kukartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008) *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Lehrplan 21 des Kantons St. Gallen. Fachbereich Deutsch. Verfügbar unter: https://sg.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&fb_id=1
- Lehrplan 21 des Kantons St. Gallen. Grundlagen. Verfügbar unter: https://sg.lehrplan.ch/contai-ner/SG_Grundlagen.pdf
- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Maass, Ch. (2015). *Leichte Sprache - das Regelbuch*. Berlin: LIT Verlag.
- Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- Rechtschreibstörungen* (2. Auflage). München: Reinhardt.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Basel: Beltz Verlag.

- Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland. (2008). *Das neue Wörterbuch für leichte Sprache*. Kassel.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2018) *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2015). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Schöler, H. & Welling, A. (2007). *Sonderpädagogik der Sprache. Handbuch Sonderpädagogik. Band 1*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Szagun, G. (2013). *Sprachentwicklung beim Kind. Ein Lehrbuch*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Walt, M. (2018). *Lehrmittel in der Sonderpädagogik*. ilz.fokus Nr. 6. Rapperswil: Interkantonale Lehrmittelzentrale ilz.
- Winter, L. (2014). *Barrierefreie Kommunikation. Leichte Sprache und Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.

8 Abbildung- und Tabellenverzeichnis

8.1 *Abbildungsverzeichnis*

Abbildung 1: Mehrebenenmodell (Rosebrock & Nix, 2015, S. 15)	10
Abbildung 2: Gründe, warum die Kinder eine Aufgabe nicht bearbeiten konnten	47
Abbildung 3: Gründe, warum die Kinder eine Aufgabe nicht bearbeiten konnten	51
Abbildung 4: Capito Stufenmodell aus Baumann, R. (2018). Leichte Sprache – Ein Beitrag zur barrierefreien Kommunikation. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik: Zürich.	58

8.2 *Tabellenverzeichnis*

Tabelle 1: Übersetzungsmuster Nebensätze (Bredel & Maass, 2016, S. 113).....	24
Tabelle 2: Übersicht forschungsmethodisches Vorgehen.....	33
Tabelle 3: Prüftool von hurraki.de mit farblich hervorgehobenen Verstößen gegen die Leichte Sprache	37
Tabelle 4: Beobachtung 1 zu Astrid Lindgren.....	45
Tabelle 5: Beobachtung 2 zu Astrid Lindgren.....	45
Tabelle 6: Beobachtung 3 zu Astrid Lindgren.....	46
Tabelle 7: Beobachtung 4 zu Astrid Lindgren.....	46
Tabelle 8: Beobachtung 5 zu Astrid Lindgren.....	46
Tabelle 9: Beobachtung 6 zu Astrid Lindgren.....	46
Tabelle 10: Beobachtung 1 zu weiteren Kapiteln	49
Tabelle 11: Beobachtung 2 zu weiteren Kapiteln	49
Tabelle 12: Beobachtung 3 zu weiteren Kapiteln	50
Tabelle 13: Beobachtung 4 zu weiteren Kapiteln	50
Tabelle 14: Beobachtung 5 zu weiteren Kapiteln	50
Tabelle 15: Interviewantworten Schülerinnen und Schüler	53

9 Anhang

9 Anhang

1	Beobachtungsbogen Astrid Lindgren	67
2	Beobachtungsbogen zu den weiteren Kapitel (angepasst)	76
3	Forschertagebuch	90
4	Evaluation: Zusammenstellung der Beobachtungen im Word.....	101
5	Evaluation: Zusammenstellung der beobachteten Schwierigkeiten mittels Grafiken (Excel).....	104
6	Interview Leitfaden Schülerinnen und Schüler	106
7	Transkription Interview Schülerinnen und Schüler.....	108
8	Leitfaden und Antworten Fragebogen Schulleitung	114
9	Übersetzungsprozess detailliert am Beispiel «Michel aus Lönneberga»	116
10	Produkt	122

1 Beobachtungsbogen Astrid Lindgren

Beobachtungsbogen

Datum: 14.08.18

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Astrid Lindgren

Aufgabe: Figuren von Astrid Lindgren S. 2 und 3 Broschüre

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?	9	
Lesen die S den Auftrag?	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. Teilweise musste erklärt werden, dass es sich um Namen handelt.		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. S können alle Figuren benennen, welche sie schon kennen. Alle Kinder kennen mindestens eine Figur und können darüber etwas erzählen.		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? nichts		

Zusätzliche Notizen:

Einige Kinder kennen bereits Figuren von Astrid Lindgren. Die S nehmen alle die Broschüre, schreiben die Namen der Figuren neben das Bild und verbinden diese mit der Figur auf dem Bild. Alle Kinder können anhand der Beschreibung auf der Seite 2 unten die Aufgaben lösen. Vorteil der Broschüre war hier, dass die Kinder die Namen der Figuren direkt aufs Bild schreiben konnten. Dies ermöglicht vor allem, dass die Kinder nachschauen können, falls wir eine neue Figur kennenlernen.

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend:

Kapitel: Astrid Lindgren

Aufgabe: Streich von Michel S. 4-9 Broschüre

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?	9	
Lesen die S den Auftrag?	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	2	Für 7 S war es schwierig, den Überblick über den langen Text zu behalten. Obwohl sie Fragen verstanden haben, konnten sie sich nicht mehr an die Lösung erinnern und das Suchen im langen Text wurde sehr aufwändig.
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. Wörter wie Unfug, Fahne hissen oder kalben waren bereits mit Bildern erklärt. Das half den Kindern.		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. Ja		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? Es fiel auf, dass der Text unübersichtlich und die Schriftgröße noch eher klein war für gewisse Kinder. → Nach dem Lesen des Textes konnten die Antworten nicht gefunden werden. Evtl. Schrift vergrößern und Text in Abschnitte gliedern, Fragen direkt nach den Abschnitten stellen.		

Zusätzliche Notizen: -

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Astrid Lindgren

Aufgabe: Lügengeschichte Pippi S. 10-12 Broschüre

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?	9	
Lesen die S den Auftrag?	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	3 (Aufgabenstellung war allen S klar)	6 → Schriftgrösse zu klein, S verrutschen beim Lesen oft in der Zeile
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. Es wurde besprochen, was Argentinien ist.		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. Ja, S konnten anschliessend im Kreis Fragen beantworten. Alle Kinder nannten eine Antwort.		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? Schriftgrösse war zu klein. Die S verrutschen beim Lesen oft in der Zeile.		

Zusätzliche Notizen:

S dürfen nun mündlich eigene Lügengeschichte erfinden. Wir erraten, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Einigen S gelingt es nicht eine Geschichte bzw. einen Satz zu erfinden.

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Astrid Lindgren

Aufgabe: Personenbeschreibung Pippi S. 13/14 Broschüre

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?	3	6 Kinder taten sich schwer mit dem Finden der Wörter, welche das Aussehen beschreiben
Lesen die S den Auftrag?	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	3	6 S fanden kaum Wörter zum Aussehen, Hinweis: eine Info pro Zeile konnte helfen
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. Strumpf → als Glossar einfügen oder durch z.B. Kniesocken ersetzen?!		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. Das Zeichnen von Pippi mit Hilfe der markierten Wörtern gelang allen Kindern.		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? Der Text ist wegen der Schriftgrösse sehr kompakt und teilweise zu klein geschrieben, sodass Kinder in der Zeile verrutscht sind		

Zusätzliche Notizen:

Schrift vergrössern, Texte immer mehrmals lesen, das Anstreichen oder Übermalen im Text ist ein grosser Vorteil gegenüber dem Sprachbuch

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Astrid Lindgren

Aufgabe: Kalle Blomquist S. 15/16 Broschüre

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?	9	
Lesen die S den Auftrag?	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. Das Wort Koffer wurde von einem Kind nicht verstanden.		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. Ja		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? S können bei dieser zweiten Personenbeschreibung bereits viel besser alleine arbeiten. Das Erkennen der Personenmerkmale gelingt bereits 6 Kinder, 3 brauchen noch Hilfe. Diese 3 Kinder haben immer noch Mühe mit der Schriftgröße und verrutschen → 18 ist zu klein		

Zusätzliche Notizen:

Anstreichen der Schlüsselwörter hilft den Kindern sehr. Das wäre im Sprachbuch nicht möglich.

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Astrid Lindgren

Aufgabe: Personenbeschreibung S. 17 Broschüre

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?	9	
Lesen die S den Auftrag?	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. -		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. LP liest Personenbeschreibungen der Kinder vor. Kinder können sie einander zuordnen.		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? 		

Zusätzliche Notizen:

Vorgegebene Satzanfänge helfen den Kinder sehr beim Bilden von eigenen Sätzen.

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Astrid Lindgren

Aufgabe: Leseverständnis Kalle Blomquist S. 17-22 Broschüre

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?	9	
Lesen die S den Auftrag?	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	3	6 → Text zu lang, als die S bei den Fragen waren, könnten sie nicht mehr rekonstruieren, was gelesen wurde, verrutschten teilweise im Text
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>Da die Wörter vorbesprochen wurden, z.B. die Namen der Banden, gab es währendem Bearbeiten der Aufgabe keine Fragen.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. <p>Nachdem alle Kinder die Aufgabe bearbeitet hatten, konnten alle etwas aus der Geschichte im Kreis erzählen. Mehrmaliges Lesen hat hier geholfen.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Text sehr lang und Fragen erst am Ende → Text in Abschnitte gliedern und Fragen direkt anschließend stellen.</p>		

Zusätzliche Notizen:

Anfänglicher Input mit allen Namen und Bezeichnungen (Name der Detektivbande) hat dazu beigetragen, dass die S den Text verstanden haben und nicht lange an Wörtern oder Bezeichnungen verweilen und studieren mussten.

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Astrid Lindgren

Aufgabe: Biografie Astrid Lindgren S. 24-29 Broschüre

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?	9	
Lesen die S den Auftrag?	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	4	5 → Text zu lang, Fragen erst am Schluss, Schriftgröße, S verrutschen teilweise beim Lesen
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>Da wir im Kreis vorbesprechen, ist der Wortschatz beim Lesen bekannt und keine Fragen kommen auf.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. <p>Die S wissen bereits im Vorfeld einige Infos über Astrid Lindgren. Nach dem Lesen können sie mit neuen Infos ergänzen. Alle S nennen eine Antwort.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Das Lesen des langen Textes mit Fragen am Ende bereitet wieder Mühe → Text und Fragen in Abschnitte gliedern Die Kinder verrutschen beim Lesen in der Zeile → Schriftgröße</p>		

Zusätzliche Notizen:

-

23.10.18

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Astrid Lindgren

Aufgabe: Geschichten erfinden S. 30-33 Broschüre

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?	3	5 → haben keine Ideen
	9*	
Lesen die S den Auftrag?	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	3	6 → Ideen fehlen, können nicht mit der Aufgabe beginnen, erst mit Hilfe gelingt es ihnen
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>-</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. <p>S können im Kreis ihre Geschichten vorlesen. S erinnern sich an Geschichten der anderen S.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Geschichten erfinden: Es fehlen die Ideen, um eine eigene Geschichte zu erfinden. Schlussendlich wählen sie Figuren und Handlung aus, welche sie aus andern Geschichten kennen.</p> <p>Schreibkonferenz: Das Feedback fiel eher knapp aus. Begründungen mit ...,weil... gelang den S nicht.</p>		

Zusätzliche Notizen:

Das Schreiben von eigenen Geschichten fiel sehr schwer. Es fehlten die Ideen. Das Beurteilen der Geschichte hingegen gelang gut. Feedback können die Kinder geben. Das Feedback fällt jedoch meist sehr knapp aus.

* Selbstbeurteilung

2 Beobachtungsbogen zu den weiteren Kapitel (angepasst)

Beobachtungsbogen

Datum: 30.10.18 / 06.11.18

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Vom Sprechen und Zuhören

Aufgabe: Auf dem Spielplatz

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	4	5 → S sind teilweise noch etwas „steif“ beim Nachspielen der Situationen und haben wenige eigene Ideen für die Rollen
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9 4	5 → das Beschreiben der Gefühle fällt schwer, die S kennen wenige Gefühle und können im Gefühlsrad nicht durch weitere Gefühle ergänzen
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>Gefühle müssen intensiv besprochen werden. S kennen traurig, zufrieden, wütend und fröhlich. Enttäuscht und empört muss erklärt werden. Dadurch gelang die Einschätzung. Weiter Gefühle konnten nur von vier S ergänzt werden.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> <p>Ja, alle S können die Situationen aus der Broschüre auf ihren Alltag übertragen und davon erzählen und eigene Beispiele benennen.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Gefühle und „Schauspielern“ → S kennen nur die basalen Gefühle wie Freude, Wut, Trauer oder Angst. → Schauspielern war noch sehr steif, evtl. auch durch die Sprache, welche eingesetzt werden musste und die Kommunikation, welche sowieso schon erschwert ist. Es wurde aber in der zweiten Lektion bereits viel besser umgesetzt.</p>		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Vom Sprechen und Zuhören

Aufgabe: Hör mir zu !

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. -		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> Ja, alle S können aus persönlichen Erfahrungen erzählen.		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? Lesen des Rollenspiels muss mehrmals wiederholt werden, damit alle S verstehen und nacherzählen können → wird aber nicht als „Problem“ aufgeführt, da wiederholtes Lesen als Strategie genutzt wird. Im Rollenspiel konnte die Stimme noch wenig variiert und eingesetzt werden.		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Vom Sprechen und Zuhören

Aufgabe: Momo

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>-</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> <p>Ja, alle S können Merkmale nennen, woran man gutes Zuhören erkennt. Anschliessend geben alle Rückmeldungen zur Beobachtung im „Fischpool“.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Schreiben → Merkmale für gutes Zuhören der Wandtafel ins Heft übertragen und Festhalten von Beobachtungen im Heft.</p>		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Vom Sprechen und Zuhören

Aufgabe: Truhen voller Geschichten

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
<ul style="list-style-type: none"> • Formulieren von Antworten / Beantworten von Fragen 	2	7
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> • Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. 		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> <p>Alle S können ihre Truhe vorstellen und gemeinsam können wir im Kreis nacherzählen wer Ivana Rakova ist und was sie macht.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Auf S. 23 müssen die S eigene Antworten formulieren. Das Finden der Lösungen gelingt fünf Kindern nicht. Da die Post-it aus der vorherigen Sequenz zur Verfügung gestellt werden und sie dadurch nur noch abschreiben müssen hilft.</p> <p>Die Fragen bzw. Antworten auf S. 24/25 sind in Sätzen und teilweise eher lang, vor allem wenn die S drei Möglichkeiten lesen, abspeichern und dann die richtige ankreuzen müssen. → Würde es helfen, wenn nur Stichworte stehen?</p>		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Sags mit einem Brief

Aufgabe: Ein Brief in der Geburtstagstorte

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
<ul style="list-style-type: none"> • Rätsel 	0	9
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> • Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. 		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> Nein, sie können nicht nacherzählen. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Diese Aufgabe war sehr schwierig und wurde schlussendlich im Kreis gemeinsam gelöst. Die Inhaltsfragen zum Text konnten alle S beantworten. Die Rätsel konnte kein S lösen. Sie suchten, wie gelernt, nach Signalwörtern im Text. Dadurch kamen sie nicht weiter, weil die Aufgaben ja aufeinander aufbauen, wie in einer Lesespur. Das Erfinden des eigenen Rätsel wurde dann weggelassen.</p>		

Zusätzliche Notizen:

- Kann man Rätsel in Leichte Sprache übersetzen?

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Sags mit einem Brief

Aufgabe: Dankesbriefe

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>-</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> <p>Ja, alle S können mitteilen, was in den Briefen steht und welcher Brief ihnen besser gefällt.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Auf der S. 14 müssen die S eigene Antworten erfinden. Da sie nicht Lösungen im Text suchen müssen, können sie besser frei schreiben.</p>		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend:

Kapitel: Sags mit einem Brief

Aufgabe: Schöne Briefe

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>-</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> <p>Ja, alle S können im Kreis Antworten nennen oder Beispiele aus den Briefen aufzählen. Für das Verfassen des eigenen Briefes haben alle eine Idee.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Notieren die möglichen Antworten aus dem Bilderbrief → formulieren von Antworten, alleine am Arbeitsplatz</p> <p>Verfassen des eigenen Briefes: Da Möglichkeiten an der Wandtafel notiert wurden, konnten alle S einen Brief /Weihnachtskarte verfassen.</p>		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Abenteuergeschichten

Aufgabe: Spannend?

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	4	5
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. Abenteuergeschichten → Die S konnten bisher gelesene Geschichten nicht verschiedenen Genres zuordnen		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> Ja → schlussendlich konnten alle S etwas zum Thema im Kreis nacherzählen, z.B. gewählte Buchbeispiele oder eigene Abenteuergeschichten		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? S konnten bekannte Bücher nicht dem Genre Abenteuergeschichte zuordnen. Erfinden eigener Abenteuergeschichte war nur in der Gruppe mit LP/Praktikant möglich. Finden eigener Antworten, S. 5., brauchte viel Unterstützung.		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Abenteuergeschichten

Aufgabe: Herr über 1000 Abenteuer

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. 		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> <p>Ja, es freut mich sehr, dass den S einen Bezug zu Astrid Lindgren erkennen konnten und daraus ableiten konnten, was ein Schriftsteller / eine Schriftstellerin ist</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Formulieren der eigenen Antwort auf S. 10 → Hilfestellung: markieren der Lösung im Text mündliches Erfinden der Geschichten war nur in der Gruppe mit LP/Praktikant möglich</p>		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Gedichte

Aufgabe: Es ist angedichtet

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. Gedichte und deren Aussage wurden besprochen, aber keine einzelnen Wörter nachgefragt.		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> Ja, gemeinsam konnten wir Merkmale zusammentragen und alle S konnten ihr Lieblingsgedicht nennen.		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? -		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Gedichte

Aufgabe: In einem Wort liegt eine Welt

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	3	6
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>-</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> <p>Nachdem mit viel Hilfe alle S ein Lieblingswort gefunden haben, können sie im Kreis darüber berichten.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Rätsel → Lösung wurde im Text selber gesucht Finden eines eigenen Lieblingswort</p>		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Gedichte

Aufgabe: Spar ohne Schwein

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. Schwitzbad, Waschschüssel → diese zwei zusammengesetzten Nomen kannten S nicht		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> Ja, alle S können ein zusammengesetztes Nomen aus dem Gedicht benennen.		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? S konnten die Fragen S. 9 und 10 durch das vorherige Markieren der zusammengesetzten Nomen schriftlich beantworten. Sie brauchten dafür viel Zeit. Das Verfassen einer eigenen Version war für sechs Kinder nicht möglich. Durch das Spiel mit zusammengesetzten Nomen konnten sie Beispiele für sich selber übernehmen.		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Gedichte

Aufgabe: Lesetheater „Feuer“

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>Das Gedicht wurde sorgfältig eingeführt und die Verben und Adjektive, welche das Feuer beschreiben erklärt.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> <p>Alle S können mündlich Antworten zu S. 15/16 benennen.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Das eigene Verfassen und Zeichnen der besprochenen Vorschläge auf S. 15/16.</p>		

Zusätzliche Notizen:

Anzahl Kinder: 9 davon anwesend: 9

Kapitel: Gedichte

Aufgabe: Gedichte-Apotheke

Allgemeine Beobachtungen	Anzahl Kinder	
	ja	nein, warum?
<i>Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?</i>	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?	9	0
Indizien fürs Verstehen der Aufgabe: Auch erkennbar an der Mimik: konzentrierter Blick, glatte Stirn, entspannte Gesichtsmuskeln		
Indizien fürs Nicht-verstehen der Aufgabe Auch erkennbar an der Mimik: Stirnrunzeln, Nasenrümpfen, gehobene Augenbrauen		
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. <p>Durch die Vorbesprechung war den Kindern bewusst, dass viele „Medikamente“ erfundene Namen haben und es diese nicht wirklich gibt.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <i>Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?</i> <p>Die S können die Lösungen sehr gut mündlich wiedergeben. Sobald sie diese verschriftlichen müssen, brauchen sie sehr viel Zeit und Korrekturhinweise.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereitet Mühe? – Warum? <p>Das Verschriftlichen der Antworten.</p>		

Zusätzliche Notizen:

3 Forschertagebuch

Kapitel Astrid Lindgren

Di 14.08.18
<p>Die S werden ins Kapitel Astrid Lindgren eingeführt. Sie erhalten die Broschüre in Leichter Sprache und dürfen darin blättern. Ohne grosse Erklärung meinerseits, hören die Kinder kurze Beschreibungen der verschiedenen Charaktere aus Astrid Lindgrens Bücher und suchen diese auf der Doppelseite 2/3. Wir schreiben die Namen an die Wandtafel und wiederholen mündlich die Merkmale der Charaktere. Einige Kinder kennen bereits einige der Figuren von Astrid Lindgren. Die S nehmen alle die Broschüre, schreiben die Namen der Figuren neben das Bild und verbinden diese mit der Figur auf dem Bild. Alle Kinder können anhand der Beschreibung auf der Seite 2 unten die Aufgaben lösen. Vorteil der Broschüre war hier, dass die Kinder die Namen der Figuren direkt aufs Bild schreiben konnten. Dies ermöglicht vor allem, dass die Kinder nachschauen können, falls wir einen neue Figur kennenlernen. In einem Bilderbuch schauen wir uns ein Bild von Astrid Lindgren an und besprechen/wiederholen, wer die Frau ist und was sie gemacht hat.</p>
Mi 15.08.18
<p>Die S lesen einen Streich von Michel aus Lönneberga. Nach dem Lesen beantworten sie Fragen zum Text. Teilweise mussten sie erneut im Text nachlesen. Der Text war insgesamt sehr lang. Als LP musste ich einigen Kindern helfen, indem ich sie auf Textstellen aufmerksam machte. Anmerkung zum Text: Der Text ist in der Deutschschweizer-Basisschrift in Schriftgrösse 18 geschrieben. Für die 3. Sprachheilklassen war diese Schriftgrösse immer noch eher klein. Es würde evtl. helfen, den Text in Abschnitte zu gliedern und die Fragen anschliessend an jeden Abschnitt zu beantworten. Dadurch hätten die S einen besseren Überblick, welche Fragen sich auf welchen Abschnitt beziehen. Zwei S konnten die Fragen selbständig bearbeiten. Drei Kinder konnten mit Kleinen Hilfestellungen die Antworten im Text finden. Vier Kindern gelang es nicht die Fragen zu beantworten.</p> <p>To Do: Text und Fragen abschnittsweise gliedern, Schriftgrösse grösser wählen.</p>
Di 21.08.18
<p>Als Einstieg lese ich erneut den Text vom Streich von Michel aus Lönneberga vor. Ich mache ein Quiz. Die S stehen in zwei Kolonnen. Ich stelle eine inhaltliche Frage und die vordersten zwei S dürfen antworten. Das „schnellere“ Kind darf sich wieder hinten anstellen. Die Kolonne, welche zuerst einen Durchgang geschafft hat, bekommt einen Punkt.</p> <p>Danach gingen die S an den Platz und beendeten das Leseverständnis zu Michel. Durch die Wiederholung mit dem Quiz konnten alle Kinder die Fragen beantworten und die Aufgabe beenden. Den vier Kindern, welche letzte Woche die Fragen nicht beantworten konnten, gelang es durch die Wiederholung mit dem Quiz heute auch. Der Wortschatz war mithilfe der Bilder für die S gut verständlich.</p>
Mi 22.08.18
<p>Heute lesen wir eine Lügengeschichte von Pippi. Sie ist in Deutschschweizer Basisschrift mit Schriftgrösse 18 verfasst. Auch hier zeigt sich wieder, dass die Schrift eher klein ist und die S von einer noch grösseren Schrift profitieren würden. Wieder lesen die Kinder die Geschichte. Bei dieser Aufgabe ist das Lesen mit einem Lesetraining verbunden. Die Aufgabenstellung war den Kindern sofort klar und sie trainierten in Tandems. Nach dem erstem Lesedurchgang haben wir uns im Kreis getroffen und ich habe inhaltliche Fragen zur Wiederholung gestellt. Im Kreis konnten alle neun S eine Antwort nennen. Das heisst für mich, dass der Text inhaltlich verstanden wurde. S dürfen nun mündlich eigene Lügengeschichten erfinden. Wir erraten, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Einigen S gelingt es nicht eine Geschichte bzw. einen Satz zu erfinden → fehlender Wortschatz, Vorstellungsvermögen</p> <p>Fazit: S konnten den Text flüssig lesen. Im Kreis konnte jedes Kind mindestens eine Verständnisfrage beantworten. Schriftgrösse 18 vergössern. Texte unbedingt wiederholen und vielfältig</p>

einsetzen (Tandem lesen, Quiz dazu im Kreis, alleine Lesen, nachspielen im Rollenspiel, etc.), um allen S das Verständnis zu ermöglichen, damit die Zusammenhänge entstehen.

Di 28.08.18

Die S machen das zweite Lesetraining mit der Lügengeschichte von Pippi. Deutschschweizer Basisschrift, Schriftgrösse 18, sollte unbedingt vergrössert werden. S lesen die Geschichte in Zweier-Teams. Ein Kind liest laut vor, das andere Kind hört zu. Dann wird das Raster zum Lesetraining (2. Training) ausgefüllt. S wechseln sich ab und geben einander Feedback. Als Hausaufgabe machen die S ein drittes Lesetraining.

Dann lesen die S die Beschreibung zu Pippi. Als Hilfestellung sollen sie alle Wörter anstreichen oder übermalen, welche mit dem Aussehen zu tun haben. Drei Kinder finden sofort viele Wörter, welche das Aussehen beschreiben. Sechs S gelang es nur einzelne Wörter zu finden. Durch Vorlesen und mehrmaliges lesen konnten diese S bereits mehrere Wörter anstreichen. Der Hinweis, dass pro Zeile eine Info enthalten ist, hilft den Kindern.

Fazit: Schrift vergrössern, Texte immer mehrmals lesen, das Anstreichen oder Übermalen im Text ist ein grosser Vorteil gegenüber dem Sprachbuch

Mi 29.08.18

S lesen die Lügengeschichte von Pippi vor. Alle S lesen den Text flüssig. Danach wird das Lesetraining fertig ausgefüllt. Die Punkte werden verbunden, sodass eine Kurve entsteht. Die S besprechen zuerst zu zweit, wo sie sich verbessert haben. Dann besprechen wir im Kreis. S erkennen, dass wiederholtes Lesen wichtig ist und hilft um besser zu verstehen.

S lesen die angestrichenen Wörter zum Aussehen im Text. Zwei Kindern muss erneut geholfen werden, da sie noch nicht alle Bezeichnungen zum Aussehen gefunden haben. Dann versuchen sie Pippi zu zeichnen. Das Wort Strumpf muss erklärt werden. Dazu hat die LP ein Bild im Internet gesucht und ausgeruckt. Das Zeichnen von Pippi mit Hilfe der markierten Wörtern gelang allen Kindern.

Fazit: Wort Strumpf als Glossar einfügen oder durch z.B. Kniesocken ersetzen. Schriftgrösse!!

Di 04.09.18

Wir besprechen im Kreis wer Kalle Blomquist ist. Kalle möchte Detektiv werden. Detektive müsse gut Personen beschreiben können. S lesen die Personenbeschreibung von Onkel Einar. Die S markieren wieder wichtige Personenmerkmale und zeichnen die Person. Die Info, dass pro Satz/Zeile eine Info enthalten ist, hilft den S. Sechs Kindern gelingt es alleine die Merkmale zu markieren und Onkel Einar zu zeichnen. Drei Kinder brauchen zusätzliche Unterstützung durch gezieltes Nachfragen. Es fällt auf, dass einigen S Mühe mit basalen Wörtern wie Koffer hatten. Diese Wörter mussten mit dem besagten S einzeln besprochen werden.

Als nächste Aufgabe erhalten die S einen Spiegel und versuchen sich nach dem Vorbild von „Pippi“ oder „Onkel Einar“ zu zeichnen. Die Satzstruktur ist durch ein Beispiel vorgegeben: „Meine Haare sind...“. Die Struktur wird besprochen und dadurch gelingt es den Kindern Sätze mit „Meine Nase, Meine Augen, etc.“ zu schreiben. Die Aufgabe war den Kindern sofort klar und sie konnten eigene Sätze schreiben. Als Hausaufgabe schreiben die S fünf Sätze zu sich.

Fazit: Anstreichen von Schlüsselwörtern in einem Text unterstützt die Kinder sehr. In einem Schülerbuch ist das nicht immer möglich. Vorgegebene Satzstrukturen helfen den Kindern eigene Sätze zu erfinden.

Mi 05.09.18

Alle S bringen ihre Personenbeschreibung in den Kreis. LP liest die Beschreibungen vor und S erraten, wer gemeint ist. Anschliessend werden bekannte Grammatik- und Rechtschreibregeln wiederholt → Satzanfang gross, Nomen gross, alle anderen Wörter klein, am Satzende einen Punkt S verbessern ihre Sätze.

Di 11.09.18

Heute lese ich eine Fall vom Kalle Blomquist vor. Aus dieser Geschichte entnehmen die Kinder wichtige Infos über die Person Kalle Blomquist. Sie erkennen, dass Kalle Detektiv werden möchte und mit seinen Freunden Eva-Lotte und Anders die Detektivbande „Weisse Rose“ gegründet hat.

Wir sammeln die Infos über Kalle an der Wandtafel. Alle Kinder konnten mündlich etwas zu Kalle Blomquist erzählen und an die Wandtafel schreiben.

Die S bearbeiten in der Broschüre die Seiten 17-22. Auf diesen Seiten befindet sich eine Geschichte über einen Fall von Kalle. Der Text ist wieder sehr lang und die Fragen werden erst am Ende beantwortet. Die S beginnen alleine zu lesen und Fragen zu beantworten. Einem S gelingt es in 20 min alles zu lesen und richtig zu beantworten. Sechs Kinder konnten durch die Markierung der Abschnitte und Fragen erkennen, bis wohin sie lesen sollen und dann auf der letzten Seite die Frage beantworten. Zwei S gelang es trotz dieser Hilfe nicht zu lesen und dann Fragen zu beantworten. Ich habe mich mit ihnen zusammengesetzt. Durch meine Hilfe gelang es ihnen die Fragen zu beantworten.

Mi 12.09.18

Ausfall

Di 18.09.18

Ausfall

Mi 19.09.18

Wir wiederholen im Kreis, was wir zu Astrid Lindgren wissen. Die S können viele Infos zusammentragen. Ich lese die Zitate vor und wir besprechen, was das heisst. Die S müssen zu den Antworten hingeführt werden und viele Hinweise waren nötig, damit sie die Zitate verstehen können. Die S lesen die Biografie von Astrid Lindgren alleine und beantworten Fragen. Vier von neun S können das alleine, mit anderen S wird der Text wiederholt, indem sie Fragen lesen und gezielt die Antwort suchen und anstreichen. Das hat den S geholfen.

Di 25.09.18

Das heutige Thema ist das Erfinden einer eigenen Geschichte. Dafür schauen wir gemeinsam verschiedene bekannte Bilderbücher an und besprechen die Fragen: Wer, Was, Wie, Wohin, etc. Die S können gut Auskunft geben und alle können eine W-Frage zu einer Geschichte beantworten.

Die S füllen eigene Ideen in die Kreise und erfinden eigene Figuren und Situationen. Fünf S haben Mühe und finden keine eigenen Ideen. Mit gezielten Fragen kann ihnen geholfen werden. Dabei wählen sie Figuren und Situationen aus Geschichten, welche sie bereits kennen. Als Hausaufgabe versuchen die S zu jedem Kreis einen Satz schreiben.

Mi 26.09.18

Die Kinder lesen die Geschichten einander vor und geben sich mündlich Feedback. Das Bearbeiten der Geschichte mit Selbstbeurteilung muss auf nach den Ferien verschoben werden.

Di 23.10.18

Die S lesen ihre Geschichte erneut und schätzen sich in der Selbstbeurteilung ein. Die S schätzen sich sehr gut ein und fanden ihre eigenen Sätze alle spannend. Die S konnten sich gut an die Aufgabe, das Feedback ihrer Klassenkameraden und das Schreiben der Sätze erinnern, obwohl drei Wochen dazwischen liegen.

Weiter machten die Kinder in einer Dreiergruppen eine Schreibkonferenz. Die Aufgabe wurde durch Lesen verstanden. Das Wort Rückmeldung musste erklärt werden. Durch den Bezug auf das mündliche Feedback vor den Ferien, wussten die S sofort, was gemeint war. Das gegenseitige Feedback in der Schreibkonferenz war eher knapp und fiel kurz aus. Die Aussagen waren meist „Ich fand es

gut“ „Es ist spannend“ „Es gefällt mir“. Diese Aussagen mit „weil“ zu begründen fiel den meisten S schwer.

Mi 24.10.18

Das Kapitel „Astrid Lindgren“ wurde komplett bearbeitet. Anhand der Beobachtungen haben sich für mich einige Punkte gezeigt, welche für die nächsten Broschüren angepasst werden müssen.

Im Kreis haben wir wiederholt, was wir alles in diesem Kapitel gelernt haben. Die S konnten alle Figuren, welche vorkamen zusammentragen. Ausser Karlsson vom Dach und die Kinder von Bülberbü, diese wurden aber nur im Intro erwähnt. Die S konnten zusammen Ereignisse und Abenteuer der Figuren benennen. Es hat den S geholfen, dass teilweise Wörter am Rand erklärt wurden, dass die Wörter kurz waren und dass sie zwischendurch immer wieder Fragen beantworten konnten. Neu gelernt haben sie das Wort Strumpf und die vielen neuen Namen der Charakteren. Das Lesen der Texte haben die Kinder sehr gut umgesetzt. Schwieriger war das Beantworten der Fragen, vor allem dann, nach langen Texten und wenn sie selber Antworten formulieren mussten.

Anpassungen:

- Schriftgrösser grösser
- lange Texte in Abschnitte teilen und die Fragen anschliessend beantworten

Kapitel Vom Sprechen und Zuhören

Was wurde angepasst:

- Schriftgrösse neu: Deutschschweizer Basisschrift 22
- Längere Texte in Abschnitte gegliedert und wenn in der Aufgabe gefordert, direkte Fragen im Anschluss an den Abschnitt

Di 30.10.18

Wir machen Vorübungen zum Schauspielen: imaginäre Feder weitergeben, Stein, etc. oder Statuen formen, Mimik nachahmen und deuten → Kinder sind teilweise noch sehr steif und haben wenige eigene Ideen

Die Kinder betrachten in Zweierteams die unterschiedlichen Situationen auf Seite 2 und 3 und beschreiben, was sie sehen. Da die Situationen aus dem Alltag der Kinder sind, können sie sich sehr gut darüber mündlich austauschen. Dann wählen die Kinder eine Situation und spielen diese in Dreierteams nach. Im nachträglichen Gespräch konnten die S sehr gut über die Gefühle der einzelnen Kinder in der Situation Auskunft geben und die Situationen auf ihren Alltag und unseren Pausenplatz übertragen.

Mi 31.10.18

Ausfall → Kürbisschnitzen Halloween

Di 06.11.18

Die S wählen erneut in Dreier-Teams eine Situation und spielen diese nach. Jeder S wählt ein Kind aus der Situation, welche es nachspielt. Im Vergleich zur letzten Lektion können sich die Kinder besser auf die Situation einlassen und „schauspielern“. Nachdem sie die Situation einander vorgespielt haben, überlegen sie sich, wie sich das Kind, welches sie gespielt haben, in der Situation fühlt. Die Kinder können mündlich gut berichten. Der Wortschatz ist eher klein, sodass vor allem die Gefühle fröhlich oder traurig genannt wurden. Am Platz tragen die Kinder im Gefühlsrad ein, wie fest das gespielte Kind die Gefühle gespürt haben könnte. Also je mehr sie ausmalen, desto intensiver das Gefühl. Die Gefühle traurig, fröhlich, wütend und zufrieden kannten alle S und das Ausmalen gelang ihnen gut. Die Gefühle enttäuscht und empört wurde im Kreis besprochen. Für die zwei übrigen Kreissegmente konnten vier Kinder zusätzliche Gefühle dazuschreiben.

Dann bearbeiteten die Kinder S. 6. Sie wählten eine der zwei Geschichten und arbeiteten in Zweier-Teams zusammen. Zuerst sollten sie Lesen und dann überlegen, wie die Geschichte weiter ging. Alle S konnten in den Zweiergruppen die Geschichte verstehen. Das Erfinden einer Fortsetzung gelang allen Gruppen in einer einfachen Form. Für die erste Geschichte nannten sie die Antwort: Wir fallen um, und für die zweite Geschichte: Wir machen den Vogel gesund und lassen ihn fliegen. Das Nachspielen und Vorspielen der Situationen gelang den Kindern gut.

Mi 7.11.18

Ausfall

Di 13.11.18

Wir bearbeiten Seite 7-11. Die S wählten eine Rolle und spielten die Situation in 5er Gruppen nach. Jedes Kind las die Farbe seiner Rolle. Im ersten Versuch waren die Kinder stark aufs Lesen fokussiert, sodass das Variieren der Stimme noch nicht möglich war. Die S wiederholten die Geschichte. Dadurch gelang es vier Kindern ihre Stimme zu variieren. Die anderen fünf Kinder lasen den Text sehr monoton ab. In den Gruppen konnten sie gemeinsam den Inhalt der Geschichte nacherzählen. Wir lasen einander vor. Im Nachhinein besprachen wir die Situation im Kreis.

Fazit: Die Kinder können noch wenig ihre Stimme einsetzen beim Spielen der Rolle. Dennoch finden sie es spannend „Rollenspiele“ zu machen. In der Gesprächsrunde können sie sehr gut Auskunft darüber geben, wie sich Saana gefühlt hat. Einige Kinder können sogar ähnliche Situationen von zu Hause nacherzählen.

Das Lesen der Rollen gelingt allen Kindern. → Wir vergleichen mit der Aufgabe im Lehrmittel. Die Kinder melden zurück, dass die Schriftgröße hilft und dass nichts anderes auf der Seite steht (übersichtlicher).

Mi 14.11.18

Wir bearbeiten S. 12/13. Die Kinder überlegen dabei wen und wie sie fragen. Zu Beginn bearbeiten wir einige Beispiele im Kreis. Die Kinder können sehr gut Auskunft darüber geben, wie es bei ihnen zu Hause ist. Die Aussagen im Kreis können ohne Probleme bearbeitet werden.

Die Kinder gehen an den Platz und arbeiten alleine im Heft. Sie betrachten das Bild, überlegen, was sie sagen und wie Mutter oder Vater reagieren. Auf der nächsten Seite lesen sie den Satz, überlegen wen sie fragen und wie sie fragen. Die S lösten die Aufgabe sehr gut und konnten von persönlichen Erfahrungen berichten.

Im Kreis tragen wir zusammen und stellen fest, dass es hilft, wenn man lieb, freundlich oder nett fragt. Die Kinder können ableiten, dass wütendes oder genervtes Fragen meist zu einem „Nein“ führt. Auch die Situationen, in welchen man fragen soll, können die Kinder nennen und sind ihnen von zu Hause bekannt.

Di 20.11.18

Wir bearbeiten Kapitel „Momo“, wo es darum geht, dass sie sehr gut zuhören können. Die Kinder betrachten die Bilder auf S. 14 und beschreiben, was sie sehen. Anfangs beschreiben sie vor allem Personenmerkmale. Durch Nachfragen können sie auch beschreiben, was die Personen machen.

Gemeinsam finden wir heraus, dass Momo auf allen Bildern zuhört. Wir besprechen, woran man das erkennt. Die Kinder können anhand der Bilder, dem Text und dem Hörbeispiel sehr gut zusammentragen, woran man gutes Zuhören erkennt. Die Kinder nennen Merkmale für die Augen, den Mund und den Körper beim guten Zuhören. Gemeinsam notieren wir an der Tafel.

Die Kinder füllen dann die Aufgabe im Heft S. 16 aus, wo sie gesammelte Beispiele von der Tafel nennen sollen. Das schriftliche Übertragen ins Heft fällt ihnen noch schwer. Sie brauchen sehr viel Zeit und müssen, trotz dem Abschreiben, viel verbessern oder Antworten ändern, weil sie diese beim falschen Beispiel hingeschrieben haben.

Mi 21.11.18

Fischpool S. 17: Wir wenden das Gelernte „gute Zuhören“ an. Vier Kinder sitzen innen im Kreis, vier Kinder aussen. Die LP erzählt eine Geschichte. Die Kinder aussen beobachten, wie die Kinder im inneren Kreis zuhören und schauen, was diese mit dem Kopf, den Augen, den Händen und dem Mund machen. Dann wird getauscht. Die Kinder machen sehr gut mit und geben sich Mühe, gut zuzuhören. Sie können die Merkmale aus der letzten Lektion nennen und umsetzen. Mündlich können anschließend alle Rückmeldung geben und Beobachtungen mitteilen. Das schriftliche Festhalten im Heft fällt schwer.

Di 27.11.18

Die Kinder hören den Text über Ivana Rakova, welche erzählt, wie sie Geschichten erfindet.

Die Kinder lesen die kurze Einleitung S. 18 alleine für sich. Alle Kinder können durch Nachfragen inhaltliche Fragen beantworten. Danach bearbeiten immer zwei Kinder eine Truhe. Das heisst lesen und auf Post-its notieren, was sich in der Truhe befindet. Im Kreis stellen die Kinder ihre Truhe kurz vor. Es klappt sehr gut. Die Kinder können einander erzählen, was die Autorin in der Truhe sammelt und für welche Geschichten sie es benötigt.

Anschließend bearbeiten die Kinder die Fragen S. 21. Dies fällt einigen noch schwer. Da sie zuerst frei aus dem Kopf schreiben sollten. Ich habe ihnen dann die Post-its aus der Vorstellungsrunde zur Verfügung gestellt. Durch das Abschreiben konnten sie dann die Antworten finden.

Mi 28.11.18

Ausfall, LP abwesend

Di 04.12.18

Wir haben erneut die CD gehört über Ivana Rakova. Die Kinder durften im ersten Durchgang nur zuhören. Dann haben die Kinder die Fragen auf S. 22/23 gelesen. Danach haben wir die CD erneut gehört. Ich habe nach jeder „Antwort“ gestoppt, sodass die Kinder die Frage beantworten konnten. Wir haben es ein zweites Mal wiederholt. Es fiel sieben Kindern schwer. Die Fragen und Antworten sind, trotz Leichter Sprache, noch sehr lang. Es hilft, wenn Antworten „nur“ in Stichworten formuliert sind, evtl. ändern?

Kapitel Sags mit einem Brief

Mi 05.12.18

Die Kinder lesen die Einleitung zum Geburtstag von Alessia und Nico alleine am Platz. „Schnellere“ Kinder beginnen bereits mit dem Beantworten der Fragen auf S. 3. Dann treffen wir uns im Kreis und besprechen das Rätsel. Die S tun sich schwer. Sie suchen nach der Lösung im Text und nennen verschiedene Signalwörter. Mit ganz vielen gezielten Fragen, können sie die Antwort ableiten. Danach arbeiten die Kinder alleine am Platz. Alle Fragen, welche sie auf dem Text beziehen, können die S bereits gut beantworten. Zwei Kinder brauchen Hilfe, den anderen gelingt es alleine. Die Rätsel kann kein Kind alleine lösen. Sie suchen (wie sie im Textverständnis gelernt haben) die

Lösung im Rätsel und nehmen daraus ein Begriff als Antwort. Die Rätsel sind zu abstrakt und das Vorstellungsvermögen und bildliche Denken der Kinder gelingt nicht.

Wir lösen die Rätsel gemeinsam im Kreis, indem ich zusätzliche Hinweise gebe. Dadurch können die S die Rätsel lösen und wieder alleine am Platz weiterarbeiten. Ein eigenes Rätsel, S. 9, können nicht alle Kinder verfassen.

Di 11.12.18

Die S lesen alleine die Dankesbriefe, welche Alessia und Nico verfasst haben. Sie können nacherzählen, was in den Briefen steht. Wir besprechen, was in einen Dankesbrief gehört. Alle Kinder erkennen, dass diese Briefform zum „Danke sagen“ gedacht ist. Die Aufgabe S. 13 benötigt wieder sehr viel Zeit. Zwar können alle S ankreuzen, welcher Brief ihnen besser gefällt und mündlich begründen warum. Das Übertragen in die schriftliche Form braucht sehr viel Unterstützung durch die LP. Zwei Kinder konnten alleine die Antworten S. 13 formulieren.

Dann bearbeiten wir den Teil „schöne Briefe“. Zuerst dürfen die S ihren Namen in schönen Buchstaben schreiben und dann „Frohe Weihnachten“ mit schönen Buchstaben. Wir nutzen dies direkt, um die Weihnachtskarten zu gestalten. Diese Aufgaben lösen alle Kinder sehr gerne und motiviert.

Mi 12.12.18

Wir betrachten den Brief S. 16, welcher nur mit Bilder illustriert ist und besprechen, was wir „lesen“ können. Obwohl es keinen Text hat, verstehen wir alle, worum es im Brief geht. Alleine am Platz notieren sich die Kinder die besprochenen Antworten. Es gelingt nicht allen Kindern, die besprochenen Lösungen am Platz abzurufen. Mit drei Kindern musste erneut besprochen werden und Antworten an der Tafel vorformuliert werden.

Wir besprechen S. 17. Die Kinder erkennen, dass es unterschiedliche Arten von Briefen gibt. Die Kinder können die Themen alleine richtig zuordnen.

Di 18.12.18

Heute verfassen die Kinder selber einen Brief. Wir entscheiden uns für einen Glückwunsch-Brief zu Weihnachten und sammeln an der Tafel Ideen, was die Kinder schreiben könnten. Danach schreiben die Kinder ihren eigenen Brief auf ein Ordnerblatt, bevor wir schön in die Weihnachtskarte schreiben. Die Kinder besprechen ihre Briefe anhand des Leitfadens auf S. 22. Mit den Rückmeldungen wird der Brief erneut überarbeitet, bevor er sorgfältig in die Weihnachtskarte übertragen wird. Die Aufgabe gelingt gut. Drei Kinder brauchen zusätzliche Unterstützung beim Schreiben am Platz, können damit aber einen eigenen Glückwunschbrief verfassen.

Mi 19.12.18

Ausfall: Weihnachtsmorgen in der Schule

Kapitel Abenteuergeschichten

Di 08.01.19

Ich habe diverse Bücher aus der Bibliothek geholt und wir betrachten im Kreis diverse Abenteuergeschichten und benennen Merkmale dafür. Mit viel Hilfe und Hinweisen der LP gelang es den Kindern Merkmale für Abenteuergeschichten zu benennen. Wir schreiben diese Merkmale an die Wandtafel.

Wir hören diverse Auszüge aus Abenteuergeschichten. Die Kinder kennen keine der Geschichten, sie können sie aber den Bildern S. 4 zuordnen. Die Seite 2 und 3 lesen die Kinder alleine am Platz.

In zwei Gruppen à 4 und 5 Kinder erarbeiten wir eine kurze Abenteuergeschichten. Dabei wurde jede Gruppe von einer LP/Praktikant unterstützt. Zuerst erfanden wir eine Person und dann eine

Handlung, bzw. Abenteuer, welches die Person erlebt. Die Kinder orientierten sich dabei stark an den vorher gehörten Beispielen/Auszügen aus der Geschichte.
Mi 09.01.19
Die Abenteuergeschichten wurden in den Gruppen mit LP/Praktikant fertiggestellt. Alle Kinder erhielten eine Kopie und haben die Geschichte in ihr Deutschheft abgeschrieben. Dann haben wir die Geschichten einander vorgelesen. → in Zweiertteams, immer ein Kind aus der einen, mit einem aus der anderen Gruppe.
Di 15.01.19/Mi 16.01.19
Studienwoche LP
Di 22.01.19
Im Kreis werden erneut verschiedene Bücher ausgelegt und über den Inhalt gesprochen. Wir wiederholten die Merkmale von Abenteuergeschichten. Danach haben die Kinder die Fragen im Heft S. 5 für sich beantwortet. Sie wählten ein Buch und schrieben es bei Frage 1-3 hin. Die Kinder benötigten sehr viel Unterstützung um weitere Bücher zu nennen. Die Fragen wurden zwar gut verstanden, aber die Kinder brauchten immer wieder Hilfe bei der Ideenfindung. Sie wussten meist nicht mehr, welche Bücher sie bereits kennen oder gelesen haben. Die letzte Frage musste mit allen Kindern einzeln besprochen werden, damit sie eine Lösung schreiben konnten.
Mi 23.01.19
Wir besprechen im Kreis, was „spannend“ heisst und wann etwas „spannend“ ist. Die Ideen werden an der WT gesammelt. Der Input der LP war sehr gross und Lösungen mussten oft „herausgekitzelt“ werden. Danach lösen die Kinder eine Aufgabe, wo sie mit Zahlen bewerten, welche Aussage für sie zutrifft. Diese Aufgabe können alle Kinder gut lösen.
Di 29.01.19/Mi 30.01.19
Sportferien
Di 05.02.19
Wir befassen uns mit Klaus-Peter Wolf, dem Schriftsteller S. 7-9. Es hat mich sehr gefreut, dass die Kinder noch wussten, was ein Schriftsteller ist und sich an Astrid Lindgren erinnern konnten. Wir hören gemeinsam das HV und unterbrechen immer wieder um zu wiederholen was gesagt wurde. Das hilft den Kindern sehr, den Inhalt zu verstehen. Die Kinder gehen an den Platz und lesen die Texte alleine. Die Fragen werden alleine am Platz beantwortet. In der Broschüre gelingt es allen Kindern die richtigen Lösungen zum Ankreuzen zu finden. Beim selber Schreiben brauchten vier Kinder Hilfe beim Formulieren.
Mi 06.02.19
Wir betrachten die Erzählkarten und besprechen den Auftrag. Die Kinder gehen anfangs in Zweiertteams zusammen, was zu anspruchsvoll war. Wir bildeten wieder zwei Gruppen à 4 bzw. 5 Kindern und lösten die Aufgabe so. So war eine Gruppe bei der LP und die andere Gruppe beim Praktikanten. So gelang es den Kindern, im Team, Geschichten mündlich zu erfinden.

Kapitel Gedichte

Di 12.02.19
<p>Die S hören verschiedene Gedichte von der CD. Im Kreis tragen wir zusammen, wie Gedichte tönen und die S finden schnell heraus, dass sich Worte im Gedichten reimen. Dann dürfen sie in Zweierteams die Gedichte auf S. 3 lesen. Sie suchen sich das Gedicht, welches ihnen am besten gefällt und schreiben es alleine am Platz auf S. 4 ab. Dann üben sie das Gedicht gut zu lesen. Sobald sie sich sicher fühlen, dürfen sie das Gedicht am iPad aufnehmen und anhören und schauen. Beim Anschauen konnte ich als LP mit den S besprechen, was sie gut gemacht haben und worauf sie beim nächsten Mal achten müssen. Vielen Kindern gelang es selber zu erkennen, was noch geübt werden muss.</p> <p>Als Hausaufgabe bekamen die Kinder ein einfaches Gedicht, welches sie bis in einer Woche auswendig vortragen müssen</p>
Mi 13.02.19
<p>Die S schauen ihr Gedicht noch einmal an und füllten mit den Input von mir und ihrer eigenen Einschätzung die Selbstbeurteilung S. 5 und 6 aus. Die Selbstbeurteilung wurde im Kreis besprochen und die Wörter erklärt. Es gelang allen Kinder die Selbstbeurteilung auszufüllen und danach zu erklären, wie und warum sie sich so einschätzen.</p>
Di 19.02.19
<p>Die LP liest die zwei Rätsel auf S. 7 vor. Die Kinder versuchen das Wort zu erraten. Durch Wiederholung und Betonung einzelner Wörter fanden die Kinder die Lösung. Einen Lösungsvorschlag bzw. aufgestreckt haben drei Kinder.</p> <p>Die Kinder bekamen die Aufgabe auf S. 8 ihr Lieblingswort zu beschreiben. Während dieser Aufgabe kam immer ein Kind zu mir und durfte sein Gedicht am iPad aufnehmen (Hausaufgabe).</p> <p>Die Aufgabe S. 8 war sehr anspruchsvoll. Obwohl die Kinder den Auftrag verstanden, kam sechs Kindern kein Wort in den Sinn, welches sie beschreiben konnten. Durch Nachfragen, z.B. nach Hobbies oder Lieblingsspielen, gelang es ihnen dann ein Wort zu finden. Als sie ein Wort hatten, konnten alle Kinder die Fragen beantworten.</p>
Mi 20.02.19
<p>Die S haben die S. 8 beendet und gleichzeitig durfte immer ein Kind zu mir kommen und das Gedicht (HA) anschauen. Gemeinsam füllten wir eine Kopie der Selbstbeurteilung S. 5 und 6 aus. Die Kinder durften auf eigenen Wunsch das Video im Kreis zeigen oder das Gedicht noch einmal vor der Klasse aufsagen. Alle Kinder wählten eine Form und waren sehr stolz, dass sie da Gedicht so gut aufsagen konnten.</p>
Di 26.02.19
<p>Auf S. 9-11 geht es um zusammengesetzte Nomen. Die zusammengesetzten Nomen werden in einem Gedicht auseinandergenommen. Die Kinder erkennen schnell, dass es sich um zusammengesetzte Nomen handelt. Sie lesen das Gedicht und markieren die Nomen, welche zusammengehören. Der Hinweis, dass pro Zeile ein zusammengesetztes Nomen versteckt ist hilft allen Kinder viele Nomen zu finden. Da es ein Gedicht ist und die Wörter sich reimen, wurden teilweise Nomen verwendet, welche den S unbekannt waren. Diese wurden erklärt und mit Bildern gezeigt. Die Fragen S. 9 und 10 konnten alle Kinder lösen. Es braucht aber sehr viel Zeit, damit die S Antworten formulieren und aufschreiben können. Mit kleinen Hilfestellungen lösen alle Kinder die Aufgaben.</p> <p>Die Kinder füllten S. 11 aus. Es handelt sich um das Gedicht, welches sie bereits bearbeitet haben. Es fehlen alle Nomen und die Kinder sollen eigene zusammengesetzte Nomen einfügen. Drei Kinder konnten die Aufgabe direkt alleine lösen. Mit sechs Kinder habe ich im Kreis ein Spiel mit zusammengesetzten Nomen gemacht. Die Spielkarten liessen wir im Kreis liegen. In einer Art Wanderdiktat konnten dann diese sechs Kinder auch zusammengesetzte Nomen in die Lücken</p>

schreiben. Sie gingen in den Kreis, suchten sich ein zusammengesetztes Nomen aus und schrieben es in die Vorlage S. 11.
Mi 27.02.19
→ Ausfall Fasnacht
Di 05.03.19
<p>Lesetheater Feuer S. 12-18</p> <p>Die Kinder betrachten das Bild S. 12 und hören auf der CD die Geschichte zum Feuer. Im Kreis wird die Geschichte besprochen. Es müssen viele Wörter erklärt werden.</p> <p>Die Kinder lesen das Gedicht auf S. 13 und 14 alleine. Man merkt, dass die S langsam ein Gefühl für Gedichte haben und können es relativ flüssig lesen.</p> <p>Sie gehen in eine Vierer- und eine Fünfergruppe und teilen das Gedicht auf. Eine Gruppe findet eine kreative Lösung, indem sie einen Abschnitt zusammen vorlesen und in einem andern Abschnitt jeder eine Zeile liest. Die andere Gruppe teilt die Abschnitte auf.</p> <p>Als Hausaufgabe übt jedes Kind seinen Abschnitte/seine Textteile.</p> <p>Auf S. 15 beschreiben sie, wie das Feuer aussieht, schmeckt, riecht und tönt. Auf S. 16 zeichnen sie. Gemeinsam im Kreis werden Ideen mündlich besprochen. Alle S können Ideen mitteilen.</p>
Mi 06.03.19
<p>Die S treffen sich direkt in der Gruppen und lesen das Gedicht gemeinsam. Das Üben als Hausaufgabe hat sich gelohnt und die S lesen bereits sehr flüssig und deutlich. Dann arbeiten sie weiter an S. 15 und 16. Es fällt den S schwer. Sieben Kinder können sich nicht mehr an die besprochenen Ideen des Vortages erinnern, sodass eine erneute Wiederholung nötig ist und Ideen an der Wandtafel notiert werden.</p>
Di 12.03.19
<p>Das Lesetheater wird wieder als erstes geübt. Da das letzte Lesen eine Woche her ist, kommt es wieder häufiger zu Lesefehlern. Die S üben erneut als Hausaufgabe, sodass das Lesetheater am nächsten Tag auf dem iPad aufgenommen werden kann.</p> <p>Dann wird an der S. 15/16 weitergearbeitet. Das klappt heute gut, da die Ideen an der Wandtafel notiert wurden und die S sich daran orientieren konnten. Alle S konnten die Aufgabe beenden.</p>
Mi 13.03.19
<p>Das Lesetheater auf wird mit dem iPad aufgenommen und gemeinsam angehört. Die S geben sich mündlich Rückmeldungen.</p> <p>Man hat gemerkt, dass die S das Gedicht mehrere Male geübt hatten. Sie konnten sehr flüssig lesen und einigen Kindern gelang sogar das Gestalten der Stimme. Die mündlichen Rückmeldungen fielen sehr gut aus und die S waren sehr stolz.</p>
Di 19.03.19
<p>Wir schauen das Bild der Gedichte-Apotheke an und besprechen was wir sehen. Die Kinder lesen viele Wörter ab. Als wir besprechen, was eine Apotheke ist, können die Kinder erzählen, was man dort kauft. Sie erkennen, dass die Apotheke im Sprachbuch anders ist. Wir besprechen, dass es sich hier um eine Gedichte-Apotheke handelt.</p> <p>Dann gehen alle Kinder an den Platz und hören die Anrufbeantworter-Nachrichten. Sie können nach einem Hördurchgang bereits viele Beispiele nennen.</p> <p>Dann beginnen wir auf der Seite 20 die Tabelle zu ergänzen. Nach jeder Anrufbeantworternachricht wird gestoppt und die Kinder teilen ihre Idee mit. Das Suchen der passenden „Medizin“ auf Seite</p>

18/19 gelingt gut. Das Schreiben beansprucht sehr viel Zeit. Wir konnten heute drei Aufgaben gemeinsam lösen.

Mi 20.03.19

Wir wiederholen das Thema Gedichte-Apotheke und notieren weiter die Mitteilungen von Anruferantworter. Mündlich können die Kinder jeweils sofort antworten und Lösungen nennen. Für das Schreiben brauchen sie sehr viel Zeit.

Nachdem wir alle „Krankheiten“ und die passende „Medizin“ notiert haben, lösen wir Seite 21 und 22. Die Kinder können auch hier sehr gut die Lösung mitteilen. Das Schreiben braucht Zeit. Es hilft, wenn die Antworten gemeinsam an der Wandtafel notiert werden und die Kinder die Lösungen dann ins Heft übertragen.

Die letzte Aufgabe, das Schreiben eines Gedichtes, wird aus Zeitgründen weggelassen.

Wir schliessen das Thema ab, indem wir noch einmal repetieren, was wir gelernt haben und die Aufnahmen, von den geübten Gedichten anhören.

4 Evaluation: Zusammenstellung der Beobachtungen im Word

Allgemeine Beobachtung	Anzahl Kinder	
	ja	nein
Fangen S nach der Einführung selbständig mit der Aufgabe an?		
• Figuren von Astrid Lindgren S. 2 und 3	9	0
• Streich von Michel S. 4-9	9	0
• Lügengeschichte Pippi S. 10-12	9	0
• Personenbeschreibung Pippi S. 13/14	3	6*
• Kalle Blomquist S. 15/16	9	0
• Personenbeschreibung S. 17	9	0
• Leseverständnis Kalle Blomquist S. 17-22	9	0
• Biografie Astrid Lindgren S. 24-29	9	0
• Geschichten erfinden S. 30-33	3	6*
Lesen die S den Auftrag?		
• Figuren von Astrid Lindgren S. 2 und 3	9	0
• Streich von Michel S. 4-9	9	0
• Lügengeschichte Pippi S. 10-12	9	0
• Personenbeschreibung Pippi S. 13/14	9	0
• Kalle Blomquist S. 15/16	9	0
• Personenbeschreibung S. 17	9	0
• Leseverständnis Kalle Blomquist S. 17-22	9	0
• Biografie Astrid Lindgren S. 24-29	9	0
• Geschichten erfinden S. 30-33	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?		
• Figuren von Astrid Lindgren S. 2 und 3	9	0
• Streich von Michel S. 4-9	2	7*
• Lügengeschichte Pippi S. 10-12	3	6*
• Personenbeschreibung Pippi S. 13/14	3	6*
• Kalle Blomquist S. 15/16	9	0
• Personenbeschreibung S. 17	9	0
• Leseverständnis Kalle Blomquist S. 17-22	3	6*
• Biografie Astrid Lindgren S. 24-29	3	6*
• Geschichten erfinden S. 30-33	3	6*
Weitere Beobachtungen		
<ul style="list-style-type: none"> Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen. Eigennamen Strumpf Koffer		
<ul style="list-style-type: none"> Die S können im Nachhinein erzählen, was sie gelesen und bearbeitet haben. ja → IIIIIIIII (in allen 9 Beobachtungsbogen → ja) nein →		
<ul style="list-style-type: none"> Was bereite Mühe? – Warum? * mit nein beantwortet 		
<ul style="list-style-type: none"> Text zu lang Schriftgröße zu klein, verrutschten im Text erkennen der Schlüsselwörter gelang nicht Schreiben → eigene Ideen fehlten 	Wie oft genannt:	
	III	4
	II	2
	III	3
	II	2

Allgemeine Beobachtung	Anzahl Kinder	
	ja	nein*
Trauen sich die S die Aufgabe zu, indem sie direkt mit der Arbeit beginnen? Bleiben die S an der Aufgabe dran?		
Von Sprechen und Zuhören		
• Auf dem Spielplatz S. 2-6	4	5
• Hör mir zu! S. 8-15	9	0
• Momo S. 16-19	9	0
• Truhen voller Geschichten S. 20-27	9	0
Sags mit einem Brief		
• Ein Brief in der Geburtstagstorte S. 2-11	0	9
• Dankesbriefe S. 12-14	9	0
• Schöne Briefe S. 16-22	9	0
Abenteuergeschichten		
• Spannend? S. 2-6	4	5
• Herr über 1000 Abenteurer S. 8-10	9	0
Gedichte		
• Es ist angedichtet S. 4-7	9	0
• In einem Wort liegt eine Welt S. 8-9	3	6
• Spar ohne Schwein S. 10-12	9	0
• Lesetheater Feuer S. 13-19	9	0
• Gedichte-Apotheke S. 20-24	9	0
Lösen die S die Aufgabe, wie sie im Auftrag beschrieben ist?		
Vom Sprechen und Zuhören		
• Auf dem Spielplatz S. 2-6	9	0
• Hör mir zu! S. 8-15	9	0
• Momo S. 16-19	9	0
• Truhen voller Geschichten S. 20-27	9	0
Sags mit einem Brief		
• Ein Brief in der Geburtstagstorte S. 2-11 gemeinsam im Kreis gelöst	9	0
• Dankesbriefe S. 12-14	9	0
• Schöne Briefe S. 16-22	9	0
Abenteuergeschichten		
• Spannend? S. 2-6	9	0
• Herr über 1000 Abenteurer S. 8-10	9	0
Gedichte		
• Es ist angedichtet S. 4-7	9	0
• In einem Wort liegt eine Welt S. 8-9	9	0
• Spar ohne Schwein S. 10-12	9	0
• Lesetheater Feuer S. 13-19	9	0
• Gedichte-Apotheke S. 20-24	9	0
Weitere Beobachtungen		
• Die S fragen Wörter nach, welche sie nicht kennen.		

Gefühle

Genre Abenteuergeschichten (Wobei eher die Kategorisierung der Bücher schwerfiel und nicht das Wort an sich)

Schwitzbad, Waschschüssel → diese zwei zusammengesetzten Nomen kannten S nicht

Gedicht Feuer → Wortschatz musste erarbeitet werden.

- Möchten die S im Anschluss ihr Wissen im Kreis mitteilen?

ja → IIIII IIIII III

nein → I

- Was bereite Mühe? – Warum? *mit nein beantwortet

- Schauspielern
- Gefühle
- Schreiben (verfassen eigener Antworten / Ideenfindung)
- Rätsel

Wie oft genannt:

II	2
----	---

I	1
---	---

IIIIII IIIII	10
--------------	----

II	2
----	---

5 Evaluation: Zusammenstellung der beobachteten Schwierigkeiten mittels Grafiken (Excel)

Kapitel: Astrid Lindgren

6 Interview Leitfaden Schülerinnen und Schüler

Leitfaden Interview
Vorüberlegungen aus Helfferich, C. (2004). <i>Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews</i> . Heidelberg: VS Verlag.
<u>Zweck der Befragung:</u> Um zu ermitteln: <ul style="list-style-type: none">• ob die Kinder damit arbeiten konnten und um zu erfahren warum es hilfreich war,• ob sie Aufgaben und Texte lesen und verstehen konnten, indem sie erzählen, was sie dazu wissen,• ob die Kinder das übersetzte Lehrmittel ansprechend fanden• und ob die Kinder Aufgaben und Texte motiviert gelöst und gelesen haben.
<u>Anzahl der Befragungen</u> zwei Schüler/innen der 3. Sprachheilklasse, einzeln
<u>Wozu werden die Schülerinnen und Schüler befragt:</u> Kapitel aus Sprachstarken 3: Astrid Lindgren, Vom Sprechen und Zuhören, Sags mit einem Brief, Abenteuergeschichten, Gedichte in Leichter Sprache
<u>Vorgehen</u> <ul style="list-style-type: none">• einzeln mit zwei Schüler/innen im Gruppenraum• Aufnahmegerät für anschließende Transkription• Broschüren und Sprachbuch/-heft auflegen

Durchführung - Interview
<u>Einstieg:</u> So, jetzt haben wir viele Kapitel aus dem Sprachstarken 3 zusammen bearbeitet. Du hast sicher gemerkt, dass die Broschüren etwas anders sind, als die Aufgaben im Buch und Arbeitsheft.
<u>Fragen:</u> <ol style="list-style-type: none">1. In den Broschüren und in Sprachbuch/-heft kann man eigentlich das Gleiche lesen und bearbeiten. Trotzdem ist es etwas anders. Ist dir aufgefallen, was anders ist? → wenn „nein“ eine Seite auswählen und explizit anhand dieser fragen, ansonsten Hinweise geben2. Waren die Texte und Aufgaben angenehm zu lesen? Warum? → Hinweise geben: Schau die Schrift an, die Bilder, die Aufgaben → Bezug zur ersten Frage nehmen3. Welche Aufgaben (aus dem übersetzten Lehrmittel) haben dir am besten gefallen? → Warum?4. Würdest du mehr lesen, wenn andere Geschichten auch so geschrieben sind?5. Kannst du noch etwas erzählen, was du gelesen oder gelernt hat? → wenn „nein“: Du darfst gerne in den Broschüren schauen und blättern.

Folgende Frage nur stellen, wenn Fragen 1-5 noch wenig aussagekräftig beantwortet wurden.

- War etwas besonders schwierig? → bei „ja“ konkreter nachfragen, Was? Warum? Was würde helfen?
- Welche Wörter hast du neu gelernt?
- Welche sind immer noch schwierig?
- Muss ich diese Wörter anders schreiben / ersetzen?
- Was war besonders einfach? – Warum?
- Was war besonders schwierig? - Warum?

Danke für deine Antworten.

7 Transkription Interview Schülerinnen und Schüler

Transkription Interview Kind 1, 08:51

LP: Genau. Wir haben ja jetzt hier ganz viel gearbeitet mit den Heftchen, oder?

S: Mhm

LP: uuuund man kann in den Heftchen das Gleiche machen wie in diesem Buch und diesem Heft.

S: Mhm

LP: Es ist einfach etwas Kleines ein bisschen anders. Weisst du noch was?

S: Was?

LP: Weisst du's noch? Was ist hier und hier verschieden?

S: **Dä isch bizli (blättert in den Broschüren und im Buch/Heft) bizli anderscht.**

LP: Mhm

S: ... als diese da. **Da isch blizli kliiner und da isch bizli gross geschrieben.**

LP: Genau. War denn das was wir gemacht haben, hier das gross geschriebene, **war das gut zum Lesen?**

S: **Ja**

LP: Hat dir das gefallen?

S: (nickt)

LP: **Warum** war das gut zum Lesen?

S: **Weil es genau glich und schön gross geschriebet.**

LP: Ja genau. Mhm.

S: und so kann i besser sa ... so klin, so klin...kann nit so genau sehn.

LP: Mhm. Ja, das stimmt, es ist schwierig.

S: Wie Maus, Maus schreib au so klin.

LP: Mhm. Genau. Hast du gerade hier „Maus“ gesehen?

S: Nein

LP: Ist dir einfach so in den Sinn gekommen?

S: Ja. Maus is auch hübsche wie Schmetterling.

LP: Mhm. Genau. Mmmmh... **welche Aufgaben aus diesen Heftchen haben dir am besten gefallen?**

Kannst du dich noch erinnern?

S: **die** (zeigt auf Leseverständnis zu Michel aus Lönneberga)

LP: Wo man Fragen beantworten muss?

S: Ja

LP: Und das hier? **Kannst du dich an das hier erinnern?** Ich glaube, das hat dir auch gut gefallen.

(zeigt auf Vom Sprechen und Zuhören - Pausenplatzsituationen)

S: Ja, we isch **Momo.**

LP: Weisst du noch?

S: Ja

LP: **Was musstet ihr da machen?**

S: Wi müssen nü einfach dä det hochklettern und we wett da rutsche, musse di eifach da hocke, muss eifach i stege hochklettern. (Situation Rutschbahn: Wenn man da rutschen will, darf man nicht einfach auf der Rutsche sitzen bleiben, man muss über die Treppe hochklettern.)

LP: Ja, genau, richtig. Ihr habt gelernt, was man da machen kann, oder?

LP: Würdest du denn mehr Geschichten lesen, wenn sie so schön gross geschrieben sind?

S: Ja

LP: Würdest du das gut finden, wenn..?

S: Ja

LP: ... auch die Bücher aus der Bibliothek so schön gross geschrieben sind.

S: und dä isch Momo?

LP: Das ist Momo. Richtig.

S: Isch ä Mädchen oder Bueb?

LP: Momo ist ein Mädchen.

S: Aha

LP: Genau. Würdest du mehr Geschichten lesen, wenn sie so schön gross geschrieben sind?

S: oh ja

LP: auch Geschichten aus unserer Bibliothek? oder sind die gut? oder sind die auch ein bisschen klein?

S: Ja i glaube, die sind schon gut.

LP: Sind die schon gut?

S: Ja

LP: Okay, sehr gut ... Okay, was hast du denn noch in den Broschüren hier gelernt? Weisst du noch was wir hier gemacht haben?

S: i di?

LP: Jo.

S: Brief

LP: Mhm

S: Ja, oh ja, das weiss i. Di sind die Zwillinge (liest im Heft) Nico und Alessia, die sind Zwillinge, und die haben a Geburtstag, aber hier, Mami oder Papi hat da öppis geschrieben, wir müssen schon los, Papa und Mama, weil die müssen i arbeit.

LP: Mhm Das hat dir gut gefallen?

S: Ja

LP: Mhm. Kannst du dich denn noch hier erinnern? Was wir hier gelernt haben?

S: Oh ja ... das ist alte Frau.

LP: Wie heisst diese alte Frau?

S: Ah, weiss i nöd.

LP: Weisst du nicht mehr? – Ja, schau mal. (Wir suchen sie in der Broschüre.)

S: Wo ischt si?... si ist gaa... ah, die mach schön ... ou, dä macht Quatsch (sieht Michel aus Lönneberga).

LP: Ja, weisst du noch wie der heisst, der Quatsch macht?

S: Wer?

LP: der Junge?

S: Michel

LP: Jo genau.

S: und dä macht einfach Quatsch.

LP: Ja.

S: Ja das isch en Quatsch-Junge.

LP: Mhm.

S: Mis Papi mach auch Quatsch.

LP: Macht er auch Quatsch?

S: Ja, wi waren inne in Auto und er einfach abgesteigt geht.

LP: aus... Papi ist einfach aus dem Auto ausgestiegen?

S: Ja und dä hat gsagt „Tschüüüss“ ... „Heee Papi“ ... gerade wieder gekommen

LP: Ah, dann ist er wiedergekommen?

S: Ja, wo isch si? Ich suche ... ah, da ... Astrid Lindgren.

LP: Wer ist denn Astrid Lindgren? – diese Frau. Was ist ihr Beruf?

S: (liest ab) Astrid Lindgren ist Schriftstelirn.

LP: Schriftstellerin

S: Ja

LP: Weisst du noch, was eine Schriftstellerin macht?

S: M-M (schüttelt den Kopf)

LP: Schau mal.

S: (liest ab) Eine Schriftstellerin schreibt Bücher ... Schreibt sie Bücher?

LP: Sie schreibt Bücher. Ja. Kennst du noch eine von denen? Eine Geschichte von denen hier? (LP zeigt auf Liste mit Bücher, welche Astrid Lindgren geschrieben hat.)

S: (liest ab) Ronja Raubertochter.

LP: Kennst du Ronja Räubertochter?

S: Ja, si is...äh...

LP: Kennst du auch die, ah nein, die ist hier nicht drauf. Haben wir kein Bild?

S: Doch doch, i weiss wo. (Startbild im Kapitel Astrid Lindgren)

LP: Weisst du wo?

S: Da.

LP: Ah ja. Jo genau. Kennst du die hier?

S: Pippi Langstrumpf.

LP: Ja genau.

S: Und da isch dä Quatsch.

LP: Das ist der Junge der Quatsch macht. Weisst du jetzt noch wie er heisst?

S: Wie kann der den fliege?

LP: Schau der hat hier ein Propeller auf dem Rücken.

S: So kann dä alles sehe.

LP: Jo genau.

S: Oh das will ich auch.

LP: Willst du das auch? Willst du auch fliegen können?

S: Und du?

LP: Ich will nicht fliegen können. Nein. Sooo...

S: Ou er...

LP: Möchtest du noch etwas erzählen?

S: Vielleicht kann i... (Schaut das erste Bild im Kapitel Astrid Lindgren an.)

LP: Vielleicht?

S: Pippi Langstrumpf. Dä weissiiii. Was hat der für eine Maske da?

LP: Der hat ein Suppentopf auf dem Kopf.

S: (lacht) Warum macht dä eifach Quatsch? ... Da isch di **Pippi Langstrumpf**.

LP: Mhm

S: Wie hat sie döt gekommen?

LP: Ich weiss nicht. Hast du eine Idee?

S: Nein ... kei Ahnig ... Oke, wer haben wir noch? ... **Karlsson vom Dach** ... Aha... Der? (zeigt auf dem Bild)

LP: Mhm

S: Dä kann alles... ooh ...wa hat es so etwas

LP: Mhm

S: das weiss ich nöd Oke, dä will rumfliegen, mit alli seh ... wüüüüh (macht Flugzeuggeräusche) ... oder?

LP: Genau, ja.

S: Da mach ma weeeiter... Okay... Wen haben wi noch? **Michel aus Lönneberg**... Michel, ouuu..

LP: der Michel...

S: isch fasch wie Michael.

LP: Fast, ja.

S: Da ischt scho mit Suppetopf.

LP: Mit dem Suppentopf. Richtig.

S: So kann dä nit seh.

LP: Wahrscheinlich nicht, nein. Ich glaube nicht, dass er etwas sieht, wenn er den Suppentopf auf dem Kopf hat.

S: Ja, das ist eine komische. Sind die **Indianer**? oder nöd?

LP: Das ist... Weissst du noch wie die heisst?

S: Sie hat ... Sie heisst Ronja Räubertochter.

LP: Genau

S: Sind die Räuba?

LP: jo, ich glaube sie ist keine Indianerin. Ich glaube sie ist ein Räuber. Oder?

S: Kinder von Bullerbü

LP: Mhm

S: Wer isch der? ... Ich glaube der.

LP: Jo genau, das könnten die sein. Ich glaube, die haben wir nicht so fest gehört, die Geschichte.

S: M-M (verneint) ... Da haben wir eine WC draussen?

LP: Mhm. Genau. Sehr gut.

S: Jaaa.

LP: Siehst du viele Sachen auf dem Bild, hä?

S: Jaaa, Astrid Lindgren... ist auch eine Affe Pippi Langstrumpf.

LP: Mhm. Die hat einen Affen. Genau.

S: und i habe einma von de (Name) seine Film gelugt, von Pippi

LP: Mhm, den haben wir auch gesehen.

S: Sie hat so gemacht ... sssssss (macht ein Geräusch) ... so gemacht, oder?

LP: Mhm. Genau. Okay. Super. Ich finde du hast mir ganz viele Sachen erzählt. Das hast du super gemacht. Danke vielmals (Name).

Transkription Interview Kind 2, 03:47

LP: Also (Name), wir haben ja im Deutsch das Sprachstarken 3 bearbeitet, aber wir haben es nicht mit den Büchern gemacht, sondern mit den Heftchen. Genau. In diesen Heftchen, in diesen Broschüren, kann man das Gleiche machen wie hier. Wir haben genau das Gleiche gemacht. Hm.

Trotzdem etwas ein bisschen anders. Weisst du was hier oder hier anders ist?

S: Hier ist klein und hier ist gross geschrieben.

LP: Genau. Fandest du denn die Aufgaben hier drin gut zum Lesen und Ankreuzen und Schreiben?

S: Ja

LP: Ging das gut?

S: Ja

LP: Hier wäre es auch gut gegangen? (zeigt das Schülerbuch)

S: Nein

LP: Warum nicht?

S: ist alles klein

LP: sehr klein. Würdest du dir denn wünschen, dass auch die Bücher, zum Beispiel in unserer Bibliothek, so geschrieben sind? So schön gross.

S: Ja

LP: Mhm. Würdest du dann mehr Bücher lesen?

S: Ja

LP: Würde dir das gefallen?

S: Ja

LP: Mhm. Hier in diesen Heftchen, welche Aufgaben kannst du dich noch erinnern. Welche Aufgaben haben dir am besten gefallen? Du darfst auch schauen.

S: (blättert) die (zeigt auf Pausenplatzsituationen)

LP: Die?

S: Ja

LP: Was musstest du da machen?

S: Ähm...mmmh...dä muss vormachen und wi muss verraten.

LP: Mhm, genau, genau. Ihr durftet mal streiten, oder?

S: Ja

LP: und dann haben wir es herausgefunden. War das schwierig?

S: Nei

LP: War's lustig?

S: Ja

LP: Genau. Sehr gut. Und kannst du hier **noch etwas erzählen**? Wenn du das Bild anschaust.

Weisst du noch wer hier alles drauf ist? (LP zeigt erste Seite aus dem Kapitel Astrid Lindgren)

S: **Pippi Langstrumpf**.

LP: Mhm

S: Hm... **Affe**

LP: Weisst du wie der Affe von Pippi Langstrumpf heisst?

S: Nein

LP: Weisst du nicht. Weisst du wie der Junge hier heisst?

S: Hm... Nein...hm... **Michel**

LP: Mhm. Genau. Weisst du auch, wer diese Frau hier ist? (blättert)

S: Mh, **Astrid Lindgren**.

LP: Genau. Weisst du auch, was ihr Beruf ist?

S: **(liest ab) Schriften**... (bricht ab)

LP: Schriftstellerin. Was macht denn eine Schriftstellerin?

S: (sucht im Text die Lösung und liest ab) schreiben

LP: Genau. Geschichten schreiben. Die erfindet Geschichten. So, danke vielmal. Dass du mit mir das Interview gemacht hast. Das hast du super gemacht (Name). Sehr gut.

8 Leitfaden und Antworten Fragebogen Schulleitung

Leitfaden Fragebogen
Vorüberlegungen
<u>Zweck des Fragebogens:</u> Um zu ermitteln: <ul style="list-style-type: none">• ob die Übersetzung als gewinnbringend gewertet wird,• ob ein Nutzen in anderen Bereichen besteht,• ob die Leichte Sprache allgemein ein Thema für die Primarschule ist• und ob Schwierigkeiten und Probleme auftauchen könnten.
<u>Anzahl des Fragebogen-Einsatz</u> einmalig mit der Schulleitung der Sprachheilschule
<u>Wozu wird die Schulleitung befragt:</u> Die Schulleitung wird zum übersetzten Lehrmittel und zum allgemeinen Nutzen befragt.
<u>Vorgehen</u> <ul style="list-style-type: none">• Fragebogen per Mail senden• tabellarische Zusammenstellung der Antworten
<u>Vorgängige Informationen</u> Die Schulleitung kennt den Inhalt und das Ziel meiner Masterarbeit, deshalb ist auch eine Befragung via Fragebogen möglich.

Fragebogen
Fragen: <ol style="list-style-type: none">1. Siehst du einen Gewinn in der Übersetzung des Lehrmittels in Leichte Sprache für unsere Schülerinnen und Schüler? → Welchen? → Warum?2. Könnte Leichte Sprache noch in anderen Bereichen hilfreich sein?3. Siehst du auch irgendwo Schwierigkeiten oder Probleme?4. Könnte Leichte Sprache für Schülerinnen und Schüler allgemein ein Thema sein?5. Wie und wo kannst du dir Leichte Sprache in der Schule vorstellen?

Fragebogen - Antworten

1. Siehst du einen Gewinn in der Übersetzung des Lehrmittels in Leichte Sprache für unsere Schülerinnen und Schüler?

Ja, auf jeden Fall.

Welchen? Das Lehrmittel wird Schülerinnen und Schülern mit sprachlichen Schwierigkeiten gerechter. Das jetzige Lehrmittel kann so nicht angewendet werden. Es ist vom Niveau zu hoch für unsere Kinder.

Für die Lehrpersonen wäre es zudem eine Erleichterung, da sie nicht alles selber vorbereiten und anpassen müssten. Solche Anpassungen und Vorbereitungen kosten viel Zeit.

Warum? Weil die Kinder von den Leistungsniveaus her sehr unterschiedlich weit sind. Bei uns an der Sprachheilschule ist es sehr wichtig, dass die Kinder individuell gefördert werden können.

2. Könnte Leichte Sprache noch in anderen Bereichen hilfreich sein?

Ich könnte mir vorstellen, dass dies bei gewissen Themen im Fach NMG ebenfalls sinnvoll ist. Es könnte zum Beispiel eine Themenmappe erstellt werden, welche in „Leichte Sprache“ übersetzt wird.

3. Siehst du auch irgendwo Schwierigkeiten oder Probleme?

Schwierigkeiten sehe ich allenfalls dann, wenn ältere Kinder das Gefühl haben, es sei zu „bubig“ geschrieben. Ich denke es wäre für ältere Kinder (ab Mittelstufe oder schon ab der 3. Klasse) wichtig, dass interessante und inhaltlich anspruchsvollere Themen gewählt würden, jedoch in „Leichte Sprache“ übersetzt.

Probleme könnten eventuell dann entstehen, wenn die Kinder von der Sprachheilschule zurück in die Regelschule kommen und sie diese Möglichkeiten dort nicht antreffen.

4. Könnte Leichte Sprache für Schülerinnen und Schüler allgemein ein Thema sein?

Auf jeden Fall. Auch in der Regelschule gehen die Leistungsniveaus der Schülerinnen und Schüler teils weit auseinander. So war es jedenfalls bei mir, als ich noch als Primarlehrerin tätig war. Das liegt jedoch schon ein paar Jahre zurück (2002-2006).

5. Wie und wo kannst du dir Leichte Sprache in der Schule vorstellen?

In den Fächern Deutsch und NMG. Im Englisch fände ich dies ebenfalls sinnvoll. Überall dort, wo Sprache eingesetzt wird.

Die Lehrpersonen könnten gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen und/oder flexibler handeln, wenn das Niveau des Schulstoffs für das entsprechende Kind zu hoch ist.

9 Übersetzungsprozess detailliert am Beispiel «Michel aus Lönneberga»

Vorgehen beim Übersetzen der Texte aus Sprachstarken 3:

- Original abschreiben:

Michel und seine Streiche

Michel macht fast jeden Tag Unfug. Und davon will ich dir nun ein bisschen erzählen.

Einmal feierte man ein Fest in Katthult. Zu dieser Gelegenheit wollte Michels Vater die Fahne hissen. Michel und Ida standen neben ihm und sahen zu. Aber dann musste Michels Vater für eine Weile weggehen, weil er seiner Kuh beim Kalben helfen sollte.

Als nun Michel und Ida so alleine dastanden, dachte Michel, es müsste doch Spass machen, Klein-Ida statt der Fahne an der Stange hochzuziehen. Ida war sofort einverstanden, denn sie wollte die Welt gerne einmal von oben betrachten.

„Ich sehe ganz Lönneberga!“, schrie Ida.

„Was, weiter siehst du nicht?“, fragte Michel.

„Willst du wieder runter?“

Nein, Ida wollte nicht wieder runter. Sie wollte ganz, ganz lange oben hängen bleiben.

„Oh, jetzt kommt unser Besuch!“, schrie sie, denn sie sah die Pferdekutschen den Hügel heraufrollen. Aber noch jemand kam in diesem Augenblick, und das war ihr Vater.

In Windeseile holte er Ida vom Fahnenmast herunter.

Und dann packte er Michel und brachte ihn in den Tischlerschuppen. Dort musste Michel immer sitzen und über seinen Unfug nachdenken.

„Aber sie wollte doch Lönneberga sehen“, sagte Michel und weinte.

„Und deshalb musstest du sie gleich an der Fahnenstange hochziehen!“, sagte Michels Vater. Er war ganz schön böse auf Michel.

- Prüfung des Textes mit dem kostenlosen Prüftool von hurraki (<http://www.hurraki.de/pruefung/pruefung>)

Michel und seine Streiche

Michel macht fast jeden Tag Unfug. Und davon will ich dir nun ein bisschen erzählen.

Einmal **feierte** man ein Fest in Katthult. Zu dieser Gelegenheit **wollte** Michels Vater die Fahne hissen. Michel und Ida **standen** neben ihm **und sahen** zu. Aber dann **musste** Michels Vater für eine Weile weggehen, **weil** er seiner Kuh beim Kalben helfen **sollte**.

Als nun Michel und Ida so alleine **dastanden**, **dachte** Michel, **es müsste** doch Spass machen. **Klein-Ida** **statt** der Fahne an der Stange hochzuziehen. Ida war sofort einverstanden, **denn** sie **wollte** die Welt gerne einmal von oben betrachten.

„Ich sehe ganz Lönneberga!“, **schrie** Ida.

„Was, weiter siehst du **nicht?**“, **fragte** Michel.

„Willst du wieder runter?“

Nein, Ida **wollte nicht** wieder runter. Sie **wollte** ganz, ganz lange oben hängen bleiben.

„Oh, jetzt kommt unser Besuch!“, **schrie** sie.

denn sie **sah** die **Pferdekutschen** den Hügel heraufrollen. Aber noch jemand **kam** in diesem Augenblick, **und** das war ihr Vater.

In Windeseile **holte** er Ida vom Fahnenmast herunter.

Und dann **packte** er Michel **und brachte** ihn in den **Tischerschuppen**. Dort musste Michel immer sitzen **und** über seinen Unfug nachdenken.

„Aber sie **wollte** doch Lönneberga sehen!“, **sagte** Michel und **weinte**.

„Und deshalb musstest du sie gleich an der Fahnenstange hochziehen!“, **sagte** Michels Vater. Er war ganz schön böse auf Michel.

→ markierte Wörter zeigen Verstöße gegen die leichte Sprache auf.

Vermeiden Sie die 1. Vergangenheit. Schreiben Sie in der 2. Vergangenheit.

Verwenden Sie das Perfekt.

Jeder Satz wollte nur eine Aussage enthalten.

Vermeiden Sie Nebensätze

Indirekte Rede. Verwenden Sie direkte Rede.

Vermeiden Sie Konjunktiv und Infinitivsätze.

Sonderzeichen vermeiden

→ „ und “

Vermeiden Sie Verneinungen.

Das Wort hat mehr als 13 Buchstaben. Kurze Worte benutzen.

- Text überarbeiten

Michel und seine Streiche

Michel macht fast jeden Tag Unfug.

Und davon will ich dir ein bisschen erzählen.

Einmal hat man ein Fest in Katthult gefeiert.

Katthult ist ein Ort in Schweden.

An diesem Fest hat Michels Vater die Fahne gehisst.

Michel und Ida stehen neben den Vater.

Sie haben zugesehen.

Michels Vater ist für eine Weile weggegangen.

Er hat seiner Kuh beim Kalben geholfen.

Michel und Ida sind alleine dagestanden.

Michel hat eine Idee.

Michel will Ida an der Stange hochziehen.

Ida war einverstanden.

Sie will die Welt gerne einmal von oben betrachten.

„Ich sehe bis nach Lönneberga!“, hat Ida geschrien.

Lönneberga ist ein Ort in Schweden.

„Willst du wieder runter?“, hat Michel gefragt.

„Nein, ich will bleiben. Ich will ganz, ganz lange oben hängen bleiben.“

Jetzt kommt unser Besuch!“, hat Ida geschrien.

Ida hat die Kutsche gesehen.

Aber noch jemand ist gekommen. Es war ihr Vater.

Der Vater hat Ida vom Fahnenmast geholt.

Und dann hat er Michel gepackt.

Er hat ihn in den Schuppen gebracht.

Dort musste Michel immer sitzen.

Er musste über seinen Unfug nachdenken.

„Aber sie will doch Lönneberga sehen“, hat Michel gesagt und geweint.

„Und deshalb musstest du sie gleich an der Fahnenstange hochziehen!“, hat Michels Vater gesagt.

Er war ganz schön böse auf Michel.

- erneute Prüfung mit dem kostenlosen Prüftool von hurraki (<http://www.hurraki.de/pruefung/pruefung>)

Michel macht fast jeden Tag Unfug.
 Und davon will ich dir ein bisschen erzählen.
 Einmal hat man ein Fest in Katthult gefeiert.
 Katthult ist ein Ort in Schweden.
 An diesem Fest hat Michels Vater die Fahne gehisst.
 Michel und Ida stehen neben den Vater.
 Sie haben zugesehen.
 Michels Vater ist für eine Weile weggegangen.
 Er hat seiner Kuh beim Kalben geholfen.
 Michel und Ida sind alleine dagestanden.
 Michel hat eine Idee.
 Michel will Ida an der Stange hochziehen.
 Ida war einverstanden.
 Sie will die Welt gerne einmal von oben betrachten.
 „Ich sehe bis nach Lönneberga!“, hat Ida geschrien.
 Lönneberga ist ein Ort in Schweden.
 „Willst du wieder runter?“, hat Michel gefragt.
 „Nein, ich will bleiben. Ich will ganz, ganz lange oben hängen bleiben.“
 Jetzt kommt unser Besuch!“, hat Ida geschrien.
 Ida hat die Kutsche gesehen.
 Aber noch jemand ist gekommen. Es war ihr Vater.
 Der Vater hat Ida vom Fahnenmast geholt.
 Und dann hat er Michel gepackt.
 Er hat ihn in den Schuppen gebracht.
 Dort musste Michel immer sitzen.
 Er musste über seinen Unfug nachdenken.
 „Aber sie will doch Lönneberga sehen“, hat Michel gesagt und geweint.
 „Und deshalb musstest du sie gleich an der Fahnenstange hochziehen!“, hat Michels Vater gesagt.
 Er war ganz schön böse auf Michel.

Sonderzeichen vermeiden

→ „ und “

→ Text in leichte Sprache übersetzen anhand der Regeln aus Baumann, R. (2018). *Regeln leichte Sprache*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

→ Zweck: Übersetzung ermöglicht das Beantworten der Fragen

1. mindestens Schriftgrösse 14 → Grösse 18
2. serifenlose Schrift → Deutschschweizer Basisschrift
3. Jeder Satz auf einer neuen Zeile
4. Keine Worttrennung am Zeilenende
5. Linksbündig
6. kurze Wörter
7. Lange Wörter durch Bindestrich oder Mediopunkt trennen
8. keine Abkürzung oder Kurzwörter
9. Passive Sätze vermeiden
10. Leicht verständliche Wörter
11. keine Fremdwörter → Fremdwörter erklären
12. kurze Sätze
13. Negation vermeiden
14. direkte Ansprache
15. gleiche Wörter für gleiche Dinge

Michel und seine Streiche

Michel macht fast jeden Tag Unfug.

Einmal hat man ein Fest in Katthult gefeiert.

Katthult ist ein Ort in Schweden.

An diesem Fest hat Michels Vater die Fahne gehisst.

Michel und Ida stehen neben den Vater.

Ida ist die Schwester von Michel.

Michels Vater ist für eine Weile weggegangen.

Er hat seiner Kuh beim Kalben geholfen.

Michel und Ida sind alleine dagestanden.

Michel hat eine Idee.

Michel will Ida an der Stange hochziehen.

Ida war einverstanden.

Sie will die Welt gerne einmal von oben betrachten.

„Ich sehe bis nach Lönneberga!“, hat Ida geschrien.

Lönneberga ist ein Ort in Schweden.

„Willst du wieder runter?“, hat Michel gefragt.

„Nein, ich will ganz lange bleiben. Jetzt kommt unser Besuch!“, hat Ida geschrien.

Ida hat die Kutsche gesehen.

Aber noch jemand ist gekommen.

Es war ihr Vater.

Der Vater hat Ida vom Fahnenmast geholt.

Und dann hat der Vater Michel gepackt.

Der Vater hat Michel in den Schuppen gebracht.

Michel musste über seinen Unfug nachdenken.

Michel weint.

Der Vater war ganz schön böse auf Michel.

→ Wörter «Kalben», «Unfug» und «Fahne hissen» mit Bildern aus Originaltext ergänzen und Satzzeichen direkte Rede erklären

10 Produkt

Astrid Lindgren

Die Sprachstarken – Deutsch für die Primarschule 3. Klasse

Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). *Die Sprachstarken - Deutsch für die Primarschule 3. Klasse*. Zug: Klett und Balmer.

übersetzt in Leichte Sprache

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit 2019

von Ramona Kohler

Kapitel Astrid Lindgren

in Leichter Sprache

Astrid Lindgren

- Welche Figuren erkennst du?
- Kennst du eine Geschichte?
- Wir hören eine CD.

Finde heraus wie die Figuren heissen.

1. Du liest den Text.
2. Du beantwortest die Fragen.

Michel und seine Streiche

Michel macht fast jeden Tag Unfug.

Einmal hat man ein Fest in Katthult gefeiert.

Katthult ist ein Ort in Schweden.

An diesem Fest hat Michels Vater die Fahne gehisst.

a) Was heisst die Fahne hissen?

- Die Fahne herausholen.
- Die Fahne halbieren.
- Die Fahne hochziehen.

b) Wieso wollte Michels Vater die Fahne hissen?

- Es ist schönes Wetter.
- Es ist ein Fest.
- Er wollte die Fahne zeigen.

Fahne hissen:
die Fahne hochziehen

Michel und Ida stehen neben dem Vater.

Ida ist die Schwester von Michel.

Michels Vater ist für eine Weile weggegangen.

Er hat seiner Kuh beim Kalben geholfen.

Michel und Ida sind alleine dagestanden.

Kalben:
die Kuh bringt ihr
Junges zur Welt

c) Warum muss der Vater weggehen?

- Ein Pferd war weggelaufen.
- Er ging die Schweine füttern.
- Er muss der Kuh beim Kalben helfen.

Michel hat eine Idee.

Michel will Ida an der Stange hochziehen.

Ida war einverstanden.

Sie will die Welt gerne einmal von oben betrachten.

„Ich sehe bis nach Lönneberga!“, hat Ida geschrien.

Lönneberga ist ein Ort in Schweden.

„ ... “ bedeutet, dass jemand etwas sagt.

d) Ida lässt sich an der Stange hochziehen.

Wieso?

- Sie wollte die Welt von oben sehen.
- Sie wollte fliegen lernen.
- Sie hatte Angst vor Michel.

„Willst du wieder runter?“ , hat Michel gefragt.

„Nein, ich will ganz lange bleiben.

Jetzt kommt unser Besuch!“ , hat Ida geschrien.

Ida hat die Kutsche gesehen.

e) Wie lange will Ida oben bleiben?

f) Was kann Ida von da oben sehen?

Aber noch jemand ist gekommen.

Es ist ihr Vater.

Der Vater hat Ida vom Fahnenmast geholt.

g) Warum holt der Vater Ida sofort runter?

- Er ist wütend auf Michel.
- Er hat Angst um Ida.
- Er ist wütend auf Ida.

Der Vater hat Michel in den Schuppen gebracht.

Michel musste über seinen Unfug nachdenken.

Michel weint.

Der Vater war ganz schön böse auf Michel.

h) Wieso weint Michel?

- Er ist traurig.
- Er fühlt sich ungerecht behandelt.
- Er will das Fest nicht verpassen.

Michel wurde bestraft.

Michel hat es nicht böse gemeint.

Ist dir das auch schon passiert?

Lügendgeschichten

Pippi geht mit Thomas und Annika in die Schule.

Auf dem Pausenplatz erzählt Pippi eine Geschichte:

«Mir gefällt die Schule in Argentinien.

Argentinien ist ein Land.

Dort haben die Kinder viele Ferien.

Die Frühlings•ferien fangen 3 Tage nach den Weihnachts•ferien an.

Nach den Frühlings•ferien dauert es 3 Tage und die Sommer•ferien fangen an.

Die Sommer•ferien gehen bis November.

Im November müssen die Kinder 10 Tage in die Schule.

Dann beginnen die Weihnachts•ferien.

Haus•aufgaben gibt es keine.

In Argentinien sind Haus•aufgaben verboten.

Rechnen gibt es auch nicht.

Lesen tun sie nur am Freitag.»

Lesetraining

1. Du liest den Text.

Du zeichnest bei der Linie 1. Training einen ●, ● und ● Punkt.

● → Ich lese flüssig.

● → Ich lese alle Wörter richtig.

● → Ich mache beim . eine Pause.

2. Du liest noch einmal.

Du zeichnest bei der Linie 2. Training einen ●, ● und ● Punkt.

3. Du liest noch einmal.

Du zeichnest bei der Linie 3. Training einen ●, ● und ● Punkt.

4. Du verbindest die ●, ● und ● Punkte miteinander.

5. Hast du dich verbessert?

Pippi Langstrumpf

Du liest den Text.

Die Haare von Pippi haben dieselbe Farbe wie eine Karotte.

Pippi hat 2 Zöpfe.

Die Zöpfe stehen vom Kopf ab.

Die Nase von Pippi sieht aus wie eine ganz kleine Kartoffel.

Pippi hat auf der Nase Sommer*sprossen.

Der Mund von Pippi ist breit.

Sie hat gesunde, weisse Zähne.

Das Kleid von Pippi ist lustig.

Das Kleid ist gelb und kurz.

Es guckt eine blaue Hose mit weissen Punkten hervor.

An den Beinen trägt Pippi Strümpfe.

Ein Strumpf ist gestreift.

Der andere Strumpf ist schwarz.

Die Schuhe von Pippi sind schwarz.

Die Schuhe sind doppelt so gross wie ihre Füsse.

Wie sieht Pippi aus?

Du streichst im Text an, wie Pippi aussieht.

Du zeichnest Pippi.

Pippi Langstrumpf

Meisterdetektiv Kalle Blomquist

Du liest den Text.

Kalle Blomquist ist Krimifan.

Er will Detektiv werden.

Kalle merkt sich das Aussehen von Personen.

Kalle beschreibt Onkel Einar:

Onkel Einar hat braune, hochgekämmte Haare.

Die Augen sind braun.

Die Augenbrauen sind zusammen•gewachsen.

Die Nase von Onkel Einar ist gerade.

Die Zähne stehen leicht vor.

Sein Kinn ist dick.

Onkel Einar hat eine kleine, rote Narbe auf der rechten Wange.

Er trägt eine graue Hose.

Er trägt eine graue Jacke.

Onkel Einar trägt braune Schuhe.

In der Hand hat er einen braunen Koffer.

Du zeichnest Onkel Einar.

Du schaust dich im Spiegel an.

Du schreibst eine Beschreibung von dir.

Meine Haare sind

Meisterdetektiv Kalle Blomquist

Du liest den Text.

Du beantwortest die Fragen.

Kalle lebt in Schweden.

Er ist ein Krimifan.

Kalle träumt davon Detektiv zu werden.

Ein Detektiv ist ein Geheimpolizist.

Er hilft Verbrechen aufzuklären.

- Wovon träumt Kalle?
-

- Was ist ein Detektiv?
-

Die beste Freundin von Kalle heisst Eva-Lotte.

Der beste Freund von Kalle heisst Anders.

Zusammen sind sie eine Bande.

Eine Bande ist eine Gruppe oder ein Team.

- Wie heissen die Freunde von Kalle?
-

- Was ist eine Bande?
-

Die Bande heisst Weisse Rose.

Sie kämpfen gegen die Bande Rote Rose.

Die Rote Rose und die Weisse Rose sind Freunde.

Sie spielen Bandenkämpfe.

- Wie heissen die Banden?
-

- Wieso kämpfen die Banden?
-

Eines Tages taucht der Onkel von Eva-Lotte auf.

Er heisst Onkel Einar.

Kalle findet Onkel Einar verdächtig.

Kalle beobachtet wie Onkel Einar einen Revolver versteckt.

Ein Revolver ist eine Waffe.

Onkel Einar hat auch einen Dietrich.

Ein Dietrich ist ein Schlüssel.

Mit dem Dietrich kann Onkel Einar eine Türe öffnen.

- Was findet Kalle über Onkel Einar heraus?
-

- Was ist ein Revolver?
-

- Was ist ein Dietrich?
-

Im Keller vom der Schlossruine findet Kalle eine Perle.

Bei einer Schlossruine sieht man nur noch die Mauern.

In der Schlossruine finden sie eine Kiste.

In der Kiste ist die Beute aus dem Juwelenraub.

Juwelen sind wertvolle Perlen.

Polizist Björk ist weg.

Sie verstecken die Kiste.

- Was ist eine Schlossruine?
-

- Was sind Juwelen?
-

- Wieso verstecken die Kinder die Perlen?
-

Onkel Einar findet das Versteck.

Onkel Einar sperrt die Kinder in die Schlossruine.

- Was macht Onkel Einar mit den Kindern?
-

Kalle, Eva-Lotte und Anders entkommen.

Der Polizist Björk und die Kinder verfolgen den Gangster.

Sie stellen Onkel Einar.

Sie nehmen ihn fest.

- Was ist ein Gangster?
-

Astrid Lindgren

„Oft schreibe ich einen Satz zehnmal.
Wieder und wieder und wieder,
bis ich ihn hören kann, bis ich höre:
Nun ist er so gut, wie ich es kann.“

„Schreiben: Das ist harte Arbeit, aber es ist das
Herrlichste, was es gibt. Ich schreibe morgens, und
abends denke ich: Ach, wenn es doch schon wieder
Morgen wäre und ich weiterschreiben könnte!“

„Ich kann mich nicht erinnern, jemals Zukunftspläne
gemacht zu haben. Ich habe überhaupt nie irgendwelche
Beschlüsse gefasst. Alles ist einfach so gekommen, alles,
was ich getan habe. Ich wollte nicht Bücher schreiben.
Aber als ich angefangen hatte, war es schwer, aufzuhören.“

Pipi Langstrumpf:

portugiesisch: Bibi Meia-Longa

albanisch: Pipi Corapegjata

serbisch: Pipi Dugacka Carapa

italienisch: Pippi Calzelunghe

1. Du liest den Text.

Astrid Lindgren ist Schriftstellerin.

Eine Schriftstellerin schreibt Bücher.

Astrid Lindgren hat geschrieben:

- Michel aus Lönneberga
- Pippi Langstrumpf
- Ronja Räubertochter
- Karlsson vom Dach
- Kinder von Bullerbü
- Kalle Blomquist, der Meisterdetektiv

und viele andere.

Astrid Lindgren ist am 4. November 1907 geboren.

Sie hat in Vimmerby gelebt.

Vimmerby ist ein Ort in Schweden.

Astrid Lindgren ist gerne in die Schule gegangen.

Sie ist eine gute Schülerin gewesen.

Am liebsten hat sie Geschichten geschrieben.

Nach der Schule hat sie als Sekretärin gearbeitet.

Sie hat geheiratet.

Sie hat sich um ihre Kinder gekümmert.

Ihre Kinder heissen Karin und Lars.

Für Karin hat sie eine Gute-Nacht-Geschichte erfunden.

Die Geschichte heisst Pippi Langstrumpf.

Die Geschichte wurde ein grosser Erfolg.

Astrid Lindgren hat noch mehr Geschichten geschrieben.

Von vielen Geschichten gibt es einen Film.

Astrid Lindgren ist sehr berühmt gewesen.

Sie ist am 28. Januar 2002 gestorben.

Sie ist 95 Jahre alt geworden.

2. Du kreuzt die richtige Antwort an.

1. Wann hat Astrid Lindgren gelebt?

1907-1992

1970-2006

1907-2002

1917-2002

2. Wie alt ist sie geworden?

84 Jahre

95 Jahre

85 Jahre

74 Jahre

3. In welchem Land hat Astrid Lindgren gelebt?

- Schweden
- Dänemark
- Norwegen
- Finnland

4. Wie heisst der Ort, wo Astrid Lindgren gelebt hat?

- Saltkrokan
- Lönneberga
- Taka Tuka
- Vimmerby

5. In welchem Beruf hat sie zuerst gearbeitet?

- Lehrerin
- Bäuerin
- Schriftstellerin

6. Welches ist das erste Buch von Astrid Lindgren gewesen?

- Michel aus Lönneberga
- Kalle Blomquist
- Die Kinder von Büllerbü
- Pippi Langstrumpf

7. Wie ist die Geschichte von Pippi Langstrumpf entstanden?

- als Gute-Nacht-Geschichte für Karin
- als Geschichte für eine Zeitschrift
- als Geschenk für die Königin
- als Film

1. Du schreibst eine Geschichte. Du denkst dir eine Figur aus.

Wer? Wie heisst die Figur?

Figur: _____

Wie fühlt sich die Figur?

Was erlebt die Figur?

Wem begegnet die Figur?

Wohin geht die Figur?

2. Schreibe zu jedem Kreis einen Satz.

Selbstbeurteilung

Wie findest du deine Sätze?

Male das Netz von der Mitte her aus.
Je weiter nach aussen, desto besser.

Schreibkonferenz

1. Macht eine 3er Gruppe.
2. Du liest deine Sätze vor.
3. Die anderen geben dir eine Rückmeldung.
4. Dann liest ein anderes Kind vor.

An deinem Text gefällt mir der Schluss besonders gut. Die Detektivin hat den Fall super gelöst!

- Das hat mir an deinem Text besonders gut gefallen.
- Hier fällt mir etwas auf. Dazu habe ich eine Frage.
- Ich habe einen Verbesserungsvorschlag.

Ich habe eine Frage zum Jungen. Wieso weiss er, dass ...?

Ich würde das Mädchen nicht Pippi nennen. Gib ihm doch einen anderen Namen!

Vom Sprechen und Zuhören

Die Sprachstarken – Deutsch für die Primarschule 3. Klasse

Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). *Die Sprachstarken - Deutsch für die Primarschule 3. Klasse*. Zug: Klett und Balmer.

übersetzt in Leichte Sprache

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit 2019

von Ramona Kohler

Kapitel

Vom Sprechen und Zuhören

in Leichter Sprache

Auf dem Spielplatz ist etwas los.

Was machen die Kinder?

Was passiert auf den Bildern?

Bildet eine 3er-Gruppe.

Sucht euch ein Bild aus.

Spielt es nach.

Wie hast du dich als dieses Kind gefühlt?

1. Bildet eine 2er-Gruppe.
2. Sucht euch eine Geschichte aus.
3. Lest die Geschichte.
4. Was passiert?
5. Spielt die Geschichte nach.

Geschichte 1

Ihr steht am Fluss.

Es gibt keine Brücke.

Ihr zieht Gummistiefel an.

Die Strömung ist stark.

Ihr rutscht fast aus.

Die Steine sind glitschig.

Geschichte 2

Im Garten liegt ein Vogel.

Er ist verletzt.

Ihr legt den Vogel auf ein Tuch.

Ihr geht mit dem Vogel ins

Haus.

Hör mir zu!

1. Lest den Text zu zweit.
2. Ist dir das auch schon passiert?

Saana geht zu ihrer Mutter:

„Ich muss dir etwas Wichtiges sagen.“

„Keine Zeit. Geh zu Papa.“

Die Mutter steht auf dem Stuhl.

Sie wechselt eine Glühbirne aus.

„Aber Mama, das Wa..“

„Du siehst doch, dass ich zu tun haben. Geh zu Papa.“

„Aber Mama..“

„Jetzt geh zu Papa!“

„ ... “ bedeutet, dass jemand etwas sagt.

Saana geht ins Bad zu ihrem Vater:

„Ich muss dir etwas Wichtiges sagen.“

„Keine Zeit. Geh zu Max.“

Der Vater steht vor dem Spiegel.

Er rasiert sich.

„Aber Papa, das Wa..“

„Du siehst doch, dass ich mich rasieren. Geh zu Max.“

„Aber Papa..“

„Ich schneide mich noch wegen dir. Geh zu Max.“

Saana läuft zu ihrem Bruder Max.

„Ich muss dir etwas Wichtiges sagen.“

„Halt die Klappe und verschwinde.“

Max testet ein neues Computerspiel.

„Aber, das Wa..“

„Verschwinde!“

„Aber, das Wa..“

„Halt die Klappe und verschwinde!“

Saana geht zu Papas Fußballtasche.

Sie nimmt die Pfeife.

Sie bläst fest hinein.

Alle kommen.

„Bist du verrückt?“

„Hast du sie noch alle?“

„Ist etwas passiert?“

„Wasser läuft aus der Waschmaschine.“

„Warum sagst du das nicht gleich!“

1. Macht 5er-Gruppen.

2. Jedes Kind nimmt eine Rolle.

● Saana _____

● Mutter _____

● Vater _____

● Max _____

● Erzähler _____

3. Lest den Text mit euren Rollen.

- Wie sagt Saana „Ich muss dir etwas Wichtiges sagen!“

fröhlich

wütend

lustig

nett

laut

leise

aufgeregt

freundlich

genervt

sauer

verzweifelt

Saana sagt:	„Ich muss dir etwas Wichtiges sagen!“
Mutter	
Vater	
Max	

- Wie geben Mutter, Vater und Max Antwort.

Mutter	
Vater	
Max	

Was sage ich?

Was sagt Mama?

Was sagt Papa?

Ich sage: _____

Mama sagt: _____

Ich sage: _____

Papa sagt: _____

Wie muss ich fragen?

Ich will abmachen.

Wen fragst du: _____

Wie fragst du: _____

Ich will an den Computer.

Wen fragst du: _____

Wie fragst du: _____

Ich will Schokolade.

Wen fragst du: _____

Wie fragst du: _____

Lest den Text zu zweit.

Zuhören wie Momo

Momo kann besonders gut: Zuhören.

Das ist doch nichts Besonderes.

Zuhören kann doch jeder.

Das ist ein Irrtum.

Gut zuhören können nur wenige Menschen.

Momo kann so gut zuhören,

dass dummen Menschen geschickte Ideen bekommen.

Momo sagt und fragt nicht.

Sie hört einfach nur zu.

Sie schaut die Menschen mit ihren Augen an.

Die Menschen haben plötzlich neue Ideen.

Schüchterne Menschen werden auf einmal mutig.

Unglückliche Menschen werden glücklich.

So gut kann Momo zuhören.

Was macht Momo beim Zuhören mit Kopf, Augen, Mund?

Kopf:

Augen:

Mund:

Was macht Momo beim Zuhören mit dem Körper?

Körper:

Erzählen im Fisch-Pool

Fisch-Pool

- Erzählerinnen und Erzähler, Zuhörerinnen und Zuhörer
- Beobachterinnen und Beobachter

So geht ihr vor:

- Bildet mit fünf Stühlen den inneren Kreis, den Fisch-Pool. Ein Kind erzählt in diesem Kreis ein Erlebnis, die vier anderen hören zu.
- Vier weitere Kinder sitzen im äusseren Kreis. Sie beobachten je eine Zuhörerin oder einen Zuhörer. Woran erkennen die Beobachtenden, ob jemand interessiert zuhört?
- Die Kinder des äusseren Kreises, die Beobachtenden, geben den Zuhörerinnen und Zuhörern im inneren Kreis eine Rückmeldung.
- Anschliessend erzählt das nächste Kind sein Erlebnis. Die Beobachterinnen und Beobachter geben wieder eine Rückmeldung. Setzt dies so fort, bis alle Kinder erzählt haben.

- Wen beobachtest du?
-

- Was macht _____ mit dem Kopf?
-

- Was macht _____ mit den Händen?
-

- Was macht _____ mit dem Körper?
-

- Wie ist der Gesichtsausdruck?
-

1. Hör die Geschichte.
2. Lest die Geschichte zu zweit.

Truhen voller Geschichten

Ich heiße Ivana Rakova.

Mein Beruf ist Geschichten•schreiberin.

Für meinen Beruf brauche ich viele Geschichten.

Ich erfinde Geschichten selber.

Wie finde ich Ideen für neue Geschichten?

Ich sammle die Ideen.

Ich zeige es euch.

Die Ferientruhe

In dieser Truhe sammle ich Gegenstände,
die ich in den Ferien finde.

Ich erinnere mich dann an die Ferien.

Ich kann von den Erlebnissen erzählen.

Das ist die einfachste Art,

Geschichten zu erzählen.

Die Figurentruhe

Ich mache selber Figuren.

Ich knete, zeichne oder bastle sie.

Die Figuren erfinde ich selber.

Manche Figuren habe ich auch schon irgendwo gesehen.

Die Fantasietruhe

Hier sammle ich Wörter.

Die Wörter sind aus Märchen und Fantasie•geschichten.

Die Rätseltruhe

Die Sachen in dieser Truhe sind rätselhaft oder gruselig.

Diese Sachen erzählen Abenteuer•geschichten.

Die Bildertruhe

In dieser Truhe sammle ich Fotos oder Bilder.

Manchmal fallen mir auch einfach Geschichten ein.

Besonders Spass machen mir Lügen•geschichten.

- Beantworte die Fragen.

Wie sammelt Ivana Rakova Ideen für ihre Geschichten?

Was sammelt sie in den Truhen?

Welches ist deine Lieblings•truhe?

1. Hör gut zu.
2. Beantworte die Fragen.

Wie erfindet Frau Rakova eine Geschichte?

- Sie sitzt am Schreibtisch. Sie wartet bis sie eine Idee hat.
- Sie nimmt 2 Sachen aus der Truhe. Damit erzählt sie die Geschichte.

Was ergibt spannende Geschichten?

- 2 Sachen, die zusammenpassen
- 2 Sachen, die nicht zusammenpassen

Frau Rakova nimmt 2 Sachen aus der Truhe.

Welche Fragen stellt sie sich am Anfang von der Geschichte?

- Woher kommt die Sache?
- Was machen die Sachen?
- Wie treffen sich die Sachen?
- Wie alt sind die Sachen?

Warum erzählt Frau Rakova die Geschichte zuerst ihren Kindern?

- Die Kinder helfen, die Geschichte besser zu machen.
- Die Kinder machen auch eine Geschichte.
- Die Kinder geben ihr Tipps.

Frau Rakova verändert ihre Stimme beim Erzählen.

Das macht eine Geschichte spannend.

Wie macht sie das?

- Sie spricht ganz schnell.
- Manchmal spricht sie langsam, manchmal schnell.
- Wenn es spannend ist, spricht sie laut.
- Wenn es spannend ist, spricht sie leise.

Deine Geschichten•truhen

- Fülle die Truhen.
- Wähle 2 Sachen aus.
- Erzähle eine Geschichte.

Sags mit einem Brief

Herzlichen Glückwunsch unsern Kindern!
Die Geschenke müsst ihr selber finden.

Lest aufmerksam und überlegt,
wo und wie es weitergeht:

Im Sommer läuft sie nicht –
im Winter gibt sie warm.
Ihr findet sie nicht ohne Licht,
schaut euch den Raum genauer an.

Die Sprachstarken – Deutsch für die Primarschule 3. Klasse

Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). *Die Sprachstarken - Deutsch für die Primarschule 3. Klasse*. Zug: Klett und Balmer.

übersetzt in Leichte Sprache

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit 2019

von Ramona Kohler

Kapitel
Sags mit einem Brief
in Leichter Sprache

Ein Brief in der Geburtstagstorte

Endlich!

Die Zwillinge Alessia und Nico haben Geburtstag.

Sie freuen sich.

Sie rennen ins Wohnzimmer.

Hoffentlich liegen Geschenke bereit.

Aber was ist das?

Auf dem Tisch steht nur eine Torte.

„He, was ist das?“

Sie finden einen Brief.

Im Brief steht:

Herzlichen Glückwunsch unsern Kindern!
Die Geschenke müsst ihr selber finden.

Lest aufmerksam und überlegt,
wo und wie es weitergeht:

Im Sommer läuft sie nicht –
im Winter gibt sie warm.
Ihr findet sie nicht ohne Licht,
schaut euch den Raum genauer an.

Die Kinder überlegen.

Nico hat eine Idee.

Er rennt davon.

Beantworte die Fragen:

Wie alt sind die Zwillinge?

Wieso sind Alessia und Nico alleine?

Wohin rennt Nico?

Klar!

Es war die Heizung.

Hinter der Türe finden sie einen neuen Brief.

Gelohnt hat sich das schnelle Rennen,
nun müssen sich die Wege trennen.
Alessia mag Pferde sehr,
Nico läuft hinter Bällen her.
Sucht die Orte auf geschwind,
wo ihr eure freie Zeit verbringt.

„Oh, jetzt müssen wir alleine weitersuchen“, sagt Alessia traurig.

„Warum meinst du?“, fragt Nico.

Beantworte die Fragen:

Warum müssen sie alleine suchen?

Wohin geht Nico?

Wohin geht Alessia?

Nico auf dem Fussballplatz

Nico geht zum Fussballplatz.

Der Fussballplatz ist leer.

„Sucht du etwas?“, fragt eine Stimme.

Es ist der Platzwart.

Er hält einen Eimer in der Hand.

Im Eimer sind Laubblätter.

Nico sieht im Eimer einen weissen Brief.

„Darf ich den Brief haben?“, fragt Nico.

Zusammen lesen sie den Brief.

Den nächsten Ort kannst nur erreichen,
wenn du benutzt Räder mit Zeichen.
Setz den Helm auf, radle dann
zu einem dir bekannten Mann.
Enkel bist du ihm und weißt,
dass er gleich wie Papa heisst.

Für Überraschung ist gesorgt.
Verfehle keinesfalls den Ort!

Beantworte die Fragen:

Was muss Nico zu Hause holen?

Wohin geht Nico?

Alessia auf dem Ponyhof

Alessia holt ihr Velo.

Sie fährt zum Ponyhof.

Beim Ponyhof trifft sie Rafi.

„Willst du mir helfen“, fragt Rafi.

Alessia sieht einen Brief.

„Zeig mir bitte den Brief“, sagt Alessia.

Zusammen lesen sie den Brief.

Nicht weit von hier, auf dem Land,
steht ein Haus dir wohlbekannt.
Onkelin bist du dem Paar,
das dort lebt schon viele Jahre.
Willst du die Überraschung sehen,
musst du ganz schnell dorthin gehen.

Beantworte die Frage:

Wohin geht Alessia?

Die Überraschung

Alessia fährt zum Haus ihrer Grosseltern.

Gleichzeitig kommt auch Nico.

Vor dem Haus stehen viele Velos.

Freundinnen und Freunde von Alessia und Nico kommen aus dem Haus.

Sie singen „Happy Birthday“.

Schreibe auch ein Rätsel:

Gefällt dir die Geburtstagsüberraschung von Alessia und Nico?

Warum?

Dankesbrief

Nach dem Geburtstagsfest haben Alessia und Nico mit Briefen „Danke“ gesagt.

Liebe Grotte

Du kannst dir nicht vorstellen,
wie ich mich über die neue
Reitweste gefreut habe!
Ich finde es super, dass du
meine Lieblingsfarbe aus-
gewählt hast.
Blau steht mir wirklich gut.
Jetzt warte ich ungeduldig
darauf, dass es kühler wird
und ich die Weste anziehen
kann.

Meine Freundinnen beneiden
mich immer um die wunder-
baren Geschenke, die ich von

dir bekomme.

Du weißt halt, was mir gefällt!

Noch einmal herzlichen

Dank und liebe Grüsse

Alessia

P.S.

Kommst du bald wieder einmal
bei uns vorbei?

Im Moment haben wir junge
Meerschweinchen.

Welcher Brief gefällt dir besser?

Nicos Brief

Alessias Brief

Warum?

Was ist wichtig bei einem Dankesbrief?

Schöne Briefe

Überlege dir wie du die Buchstaben schreiben möchtest?

Schreibe deinen Namen mit schönen Buchstaben.

Dear DIANA

Went to "Alexandra's" and dyed my hair "witch red" \$78

am wearing the latest black stockings \$10 and shoes 22 \$ for summer legs

Went to "Cordon bleu" cooking school 15\$ a lesson took 8

NEVER FAIL DIET PLUS they really worked! \$10

every night I use AROEN'S "ETERNAL Queen bee" skin cream. 35\$ small jar.

bought a Marc Bohan chic mini dress at Dior's for 750\$

bought him "Revolution" song by the BEATLES \$9

ordered a video subscription to Vogue magazine \$15

found out about politics .98\$

Here is my discreet Hermes handbag \$195

Read a pocket book on Art .89\$

Here is my shimmering green floorcast nail polish \$1.98\$

And I finally won his heart!! please write me
 from Paris
 Niki de Saint Phalle 1968

Nikki ist eine Künstlerin.

Nikki schreibt ihrer Freundin Diana einen Brief.

Nikki erzählt, was sie einkauft.

Was kauft Nikki ein?

Lies die Briefe.

Schreibe das passende Thema zum Brief.

Dank, Gruss, Einladung, Glückwunsch

Liebe Melina
Herzliche Grüsse aus den Ferien in Engelberg.
Siri

Thema: _____

Liebes Grosi
Die Stulpen sind toll! Danke!
Philipp

Thema: _____

Lieber Papa
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag!
Dein Gianluca

Thema: _____

Lieber Vladica
Ich lade dich am 22. April zu meiner Geburtstagsfeier ein.
Valentina

Thema: _____

Jetzt hast du viele verschiedene Briefe gesehen.

Schreibe selber einen Brief.

Wem schreibst du?

Was für ein Brief schreibst du?

Schreibe den Brief auf ein Ordnerblatt.

Wir lesen einander die Briefe vor.

Wir geben einander Feedback.

1. Beginnt der Brief mit der Anrede? Endet er mit dem Gruss?

2. Ist der Brief klar und verständlich?

3. Ist der Brief schön geschrieben?

4. Sind die Wörter und Sätze im Brief gut?

Fülle für deinen Brief das Netz aus.

Abenteuergeschichten

Die Sprachstarken – Deutsch für die Primarschule 3. Klasse

Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). *Die Sprachstarken - Deutsch für die Primarschule 3. Klasse*. Zug: Klett und Balmer.

übersetzt in Leichte Sprache

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit 2019

von Ramona Kohler

Kapitel Abenteuer geschichten

in Leichter Sprache

Spannend?

Das Trommeln wird lauter.

Die Erde beginnt unter den Füßen der Kinder zu beben.

Soyi fragt: „Was ist das?“

Dann schweigt sie.

Auch Sinopath schweigt.

Über die Hügel der Prarie kommt eine gewaltige Büffelherde.

Es knistert.

Es knackt.

Ich schaue mich um.

Dann wieder Stille.

Da ist ein merkwürdiges Geräusch.

Am Tag würde ich es für Pferdeschnauben halten.

In der Nacht klingt es geisterhaft in meinen Ohren.

Das Ruderboot schaukelt.

Die Wellen sind riesig.

Das salzige Wasser brennt Philipp in den Augen.

Ihm wird übel.

„Gerade halten oder wir werden zu Futter für diese Biester!“,

schreit Käpten Säbelzahn.

Schwarze Flossen schwimmen im Wasser.

Haie!

Welche Abenteuer geschichten kennst du?

Welche Abenteuer geschichten hast du gelesen?

Welche Abenteuer geschichten gefallen dir besonders gut?

Wann findest du ein Buch spannend?

Was macht eine Abenteuergeschichte spannend?

3 Punkte: Stimmt genau für mich

2 Punkte: Stimmt manchmal für mich

1 Punkt: Stimmt gar nicht für mich

Die Geschichte muss spannend sein.

Die Geschichte muss lustig sein.

Die Geschichte soll gruselig sein.

In der Geschichte müssen Tiere vorkommen.

Die Hauptfiguren müssen Kinder sein.

Die Geschichte muss eine Heldin oder einen Helden haben.

Die Geschichte soll an einem besonderen Ort spielen.

Die Geschichte muss wahr sein.

Der Text soll mich so fesseln, dass ich mit dem Lesen nicht mehr aufhören will.

Die Geschichte muss in früheren Zeiten, weit zurück, spielen.

Herr über 1000 Abenteuer

Klaus-Peter Wolf ist Schriftsteller.

Er ist am 12. Januar 1954 geboren.

Er schreibt Kinderbücher.

Zum Beispiel schreibt er Leselöwen-Bücher.

Er schreibt auch Bücher für Erwachsene.

Ein Interview mit Klaus-Peter Wolf

Wie kommen Sie auf die Ideen für ihre Abenteuer-geschichten?

Ich habe schon als Kind Geschichten erfunden.

Mit Ritter, Piraten und Indianer.

Ich setze mich einfach hin.

Dann schreibe ich eine Geschichte.

Zuerst denke ich mir eine Figur aus.

Dann geht es los.

Wie wählen Sie die Figuren aus?

An liebsten mag ich unterschiedliche Figuren.

Es gibt dann einen Streit oder einen Kampf.

Gleiche Figuren sind ja langweilig.

Wie wählen Sie den Ort aus?

Die Figuren müssen gut an den Ort passen.

Und es braucht einen Konflikt.

Erst wenn es Streit oder einen Kampf gibt, wird die Geschichte spannend.

Beantworte die Fragen

Wie kommt Klaus-Peter Wolf auf die Idee für eine Geschichte?

- Er denkt lange nach.
- Er liest viele Bücher.
- Er setzt sich einfach hin.

Welche Geschichten hat er als Kind erfunden?

Wie wählt Klaus-Peter Wolf die Figuren aus?

- Die Figuren müssen gleich sein.
- Die Figuren müssen unterschiedlich sein.

Wie wählt Klaus-Peter Wolf einen Ort aus?

- Der Ort muss gruselig sein.
- Die Figuren müssen gut an den Ort passen.
- Der Ort ist in der Schweiz.

Gedichte

Flutura fluturoj
Një letër na e dërgoj.
N'letër kishte shkruar,
Unë jam dashuruar.

Albanisch

Spinne, Spinne, hörst du mich?
Spinn du dein Netz,
ich stör dich nicht.
Doch fall mir nicht
in meinen Brei,
sonst lauf ich fort
und mach Geschrei.

Elisabeth Borchers

Pazara gidelim
Bir tavuk alalım
Pazara gidip
Bir tavuk alıp
Ne yapalım
Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak diyelim
Hapır hupur şapır şupur yiyelim.

Türkisch

Die Sprachstarken – Deutsch für die Primarschule 3. Klasse

Gysi-Ronner, S., Leuthard, S., Nänny, S., Schmellentin, C., Sturm, A. & Wietlisbach, M. (2009). *Die Sprachstarken - Deutsch für die Primarschule 3. Klasse*. Zug: Klett und Balmer.

übersetzt in Leichte Sprache

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit 2019

von Ramona Kohler

Kapitel Gedichte

in Leichter Sprache

tressli bessli nebogen leila

flusch kata

ballubasch

zack hitti zopp

zack hitti zopp

hitti betzli betzli

prusch kata

ballubasch

fasch kitti bimm

zitti kitillabi billabi billabi

zikko di zakkobam

fisch kitti bisch

bumbalo bumbalo bumbalo bambo

zitti kitillabi

zack hitti zopp

tressli bessli nebogen grügrü

blaulala violabimini bisch

violabimini bimini bimini

fusch kata

ballubasch

zick hiti zopp

Es ist angedichtet

Ein kleines Lied

**Ein kleines Lied, wie geht's nur an,
dass man so lieb es haben kann?
Was liegt darin? Erzähle!**

**Es liegt darin ein wenig Klang,
ein wenig Wohllaut und Gesang
und eine ganze Seele.**

Marie von Ebner-Eschenbach

**Mond
Baum
Abendruh
Mond
Traum
Augen zu
Mond Wolke
Silberlicht
Mond Mond
Rede nicht.**

Max Kruse

Schlaflied

**Schlaf ruhig ein,
kleiner Stein.
In hundert Jahren
wird alles anders sein.**

Heinz Janisch

Spinne, Spinne

**Spinne, Spinne, hörst du mich?
Spinn du dein Netz,
ich stör dich nicht.
Doch fall mir nicht
in meinen Brei,
sonst lauf ich fort
und mach Geschrei.**

Elisabeth Borchers

**Das samtschöne
Schieferblau am
Abend.**

**Die Singschwäne fliegen
Der Mond scheint lange
Hinter ihnen her.**

Sarah Kirsch

Schreibe dein Lieblingsgedicht auf.

Trage das Gedicht vor.

- Sprich verständlich und deutlich.
- Sprich laut und leise, wie es zum Gedicht passt.
- Sprich langsam. Wenn es passt, auch schnell.
- Verändere deine Stimme
- Mach Pausen.

Wenn du geübt hast, darfst du das Gedicht aufnehmen.

Selbstbeurteilung

Male die Pfeile aus.

Deutliche Aussprache

Ich spreche deutlich und laut genug, aber nicht zu laut.

Ich spreche leise und undeutlich.
Man versteht mich kaum.

Ich spreche meist deutlich und so laut, dass mich auch die Kinder zuhinterst verstehen.

Ich spreche klar, laut und verständlich. Alle Kinder verstehen mich gut.
Die Lautstärke passt zum Gedicht.

Sicheres und flüssiges Vortragen

Ich trage das Gedicht flüssig vor und schaue die Klasse an.

Ich stocke oft und weiss nicht mehr weiter.

Ich spreche meist ruhig und flüssig.
Ich stocke selten und weiss dann schnell weiter.

Ich trage das ganze Gedicht ruhig und ohne Stocken vor.
Ich schaue während dem Vortragen die Klasse an.

Angenehmes Tempo

Ich spreche in einem Tempo, das für die Zuhörenden angenehm ist.

Ich spreche zu langsam.
Ich spreche zu schnell.

Ich spreche meist flüssig
in gleichmässigem
Tempo.

Ich spreche passend
zum Gedicht mal schneller,
mal langsamer.

Ausdrucksvolle Stimmführung

Ich trage das Gedicht stimmungsvoll vor.

Ich trage das Gedicht
eintönig vor.
Ich lese alles gleich.

Ich hebe wichtige
Stellen mit meiner
Stimme hervor.

Ich betone ausdrucksvoll.
Ich verändere passend zum
Gedicht meine Stimme.

Dichte Sprache

Zum Geburtstag habe ich einen Ball bekommen.

Einen roten mit farbigen Buchstaben.

Ich bin mit dem Ball auf den Spielplatz gegangen.

Wir haben mit dem Ball gespielt.

Wir haben einander den Ball zugeworfen.

Dann haben wir ein Ball-Wetthüpfen gemacht.

Wir zählen, wie oft der Ball hüpf.

Es war lustig.

Einmal hüpfte er sogar über das hohe Gitter.

Ich bin mit meinem neuen Ball auf den Spielplatz gegangen.

Wir haben lustige Ball-Hüpf-Spiele gespielt.

Mein Springball

Seht meinen Ball mal an!

Seht, wie er springen kann!

Ich werf ihn nieder,

er hebt sich wieder.

Seht, wie er springt,

empor sich schwingt!

Und wenn er nicht mehr springen will,

und endlich liegt auf dem Boden still,

dann hol ich ihn wieder,

und werf ihn nieder.

Seht meinen Ball mal an!

Seht, wie er springen kann!

Hopp, hopp, ho!

Spring auch mal so!

In einem Wort liegt eine Welt

Wie nennt man das?
Wie heisst das wohl?
Wo kommen die Wörter her?
Wachsen sie
auf fernen Inseln
und segeln zu uns
übers Meer?
Fallen sie
vom Himmel herab?
Schneidet man sie
von der Rolle ab?

Alle Wörter
erzählen Geschichten,
sie wohnen
in Liedern
und kleinen Gedichten.

Ute Andresen

Am Anfang rattert mein Wort.
Tra, tra, tra, tra....
immer schneller und schneller.
Mit den K kommt Kraft dazu
und dann fängt er an zu fahren.

Mein Lieblingswort ist zusammengesetzt aus zwei

Wörtern.

Es hat drei L.

Dazu gehören Himmel und Erde.

Es gibt mir das Gefühl, ganz klein zu sein.

Lieblingswort

Welches Wort gefällt dir am besten?

Wie klingt das Wort?

Wann oder wofür braucht man das Wort?

Was fühlst du bei diesem Wort?

Woran denkst du, wenn du das Wort hörst oder liest?

Spar ohne Schwein

Ein Sonntag ohne Sonnenschein
ist wie ein Spar ganz ohne Schwein.
Ist wie ein Lenk ganz ohne Rad,
ist wie ein Schwitz ganz ohne Bad,
ist wie ein Lese ohne Buch,
ist wie ein Bade ohne Tuch,
ist wie ein Wasch ganz ohne Schüssel,
ist wie ein Schraub ganz ohne Schlüssel,
ist wie ein Tor ganz ohne Wart,
ist wie ein Schnurr ganz ohne Bart,
ist wie ein Schau ganz ohne Fenster,
ist wie ein Ge ganz ohne spenster.

Paul Maar

Was hat der Dichter mit den Wörtern gemacht?

Schreibe 6 Wörter auf,

die der Dichter auseinandergenommen hat.

Suche noch andere zusammengesetzte Nomen

und schreibe sie auf.

Suche selber einen Wochentag und schreibe ein eigenes Gedicht.

Ein _____

ohne _____

ist wie ein _____

ganz ohne _____ ,

ist wie ein _____

ganz ohne _____ ,

ist wie ein _____

ganz ohne _____ ,

ist wie ein _____

ohne _____ ,

ist wie ein _____

ohne _____ ,

ist wie ein _____

ganz ohne _____ .

Das Feuer

Hörst du wie die Flammen flüstern,
knicken, knacken, krachen, knistern.
Wie das Feuer rauscht und saust,
brodeln, brutzelt, brennt und braust?

fragend

Siehst du wie die Flammen lecken,
züngeln und die Zunge blecken,
wie das Feuer tanzt und zuckt,
trockne Hölzer schlingt und schluckt?

langsam, ausdrucksvoll,
Anfangsbuchstaben betonen

Riechst du, wie die Flammen rauchen,
brenzlich, brutzlig, brandig schmauchen,
wie das Feuer, rot und schwarz,
duftet, schmeckt nach Pech und Harz?

etwas schneller,
ausdrucksvoller

Fühlst du wie die Flammen schwärmen,
Glut aushauchen, wohligh wärmen,
wie das Feuer, flackrig-wild,
dich in warme Wellen hüllt?

geheimnisvoll

Hörst du, wie es leise knackt?
Siehst du, wie es matter flackt?
Riechst du, wie der Rauch verzieht?
Fühlst du, wie die Wärme flieht?

langsamer und
leiser werden

Kleiner wird der Feuersbraus:
Ein letztes Knistern,
ein feines Flüstern,
ein schwaches Züngeln,
ein dünnes Ringeln –
Aus.

hauchen

James Krüss

Der Dichter James Krüss beschreibt das Feuer.
Was siehst, fühlst, hörst und riechst du?

Zeichne zu jedem Satz das passende Bild.

Hörst du, wie es leiser knackt?

Siehst du, wie es matter flackt?

Riechst du, wie der Rauch verzieht?

Fühlst du, wie die Wärme flieht?

Gedichte-Apotheke

Anrufbeantworter

Wer ruft an?	Was ist das Problem?	Welches Heilmittel passt?
Fernando Pessoa	möchte verreisen und kann nicht	Fernwehtee
Nicole Rêve	böse Träume	
Petruschka Wiesentag		
Mänty Wünscher		
Renato Amore		
Hanna und Irina		
Mona Sfortunata		
Jonas		
Dana Unruh		
Andrin Angst		

- Was sollen Melissa und Burak in der Apotheke holen?

- Warum können nur Kinder Frau Poema helfen?

- Was soll die Klasse tun?

- Was muss man machen, wenn man die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter abhört?

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

- Wer kontrolliert, ob die Rezepte richtig sind?
-

Hilf Frau Poema!

Suche dir eine Nachricht vom Anrufbeantworter aus.

Hol das Arbeitsblatt bei der Lehrperson.